

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes

Alison Rosa Loureiro

**Território (re) inventado: artistas mediadores no processo de construção da Zona
Cultural Baixo Centro em Belo Horizonte**

Belo Horizonte

2018

Universidade do Estado de Minas Gerais

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes

Alison Rosa Loureiro

Território (re) inventado: artistas mediadores no processo de construção da Zona
Cultural Baixo Centro em Belo Horizonte

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Mediação

Linha de pesquisa: Processos de formação, mediação e recepção

Orientador: Prof. Dr. Fábio Henrique Viana

Coorientador: Prof. Dr. José Márcio P. de M. Barros

Belo Horizonte

2018

L892t	Loureiro, Alison Rosa. Território (re) inventado: artistas mediadores no processo de construção da Zona Cultural Baixo Centro em Belo Horizonte / Alison Rosa Loureiro. - 2018.
	138 f.: il. color. Orientador: Fábio Viana. Coorientador: José Márcio Barros. Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Artes. Bibliografia: f. 126-134 1. Mediação - Teses. 2. Território - Teses. 3. Espaço público - Teses. 4. Política - Teses. 5. Baixo Centro - Belo Horizonte - Teses. I. Viana, Fábio. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Artes. III. Título. CDU: 7:37

*À Jucélia Rosa Machado Alves Loureiro e Arnaldo Alves Loureiro,
inspirações presentes em minha vida.*

AGRADECIMENTOS

Aos meus irmãos Aguielson e Arnaldo, companheiros de vida e de luta. Aos amigos, em especial a Fabíola Rodrigues, Wellington Pedro, Roberto Cezar, Tiago Silva, Thaís Cruz e Rodrigo Fernandes. Aos meus colegas de docência e aos meus amigos e alunos na Escola Estadual Caminho à Luz, obrigado por compartilharem comigo esta experiência. Ao Prof. Fábio, pela escuta crítica e generosa ao longo deste caminho. Aos professores José Márcio Barros e Rachel Viana, por se abrirem às ideias e pela confiança nesta busca.

E a você, que agora se dispõem a ler este trabalho.

RESUMO

A dissertação que se apresenta ao longo destas páginas procura compreender como um território, sedimentado por várias camadas ao longo do tempo, associado ao imaginário do vazio e da precariedade, típico das cidades modernas, foi ocupado nos últimos anos por estratégias auto e parcialmente sustentáveis de promoção da cultura, que passam a emergir das ruas, praças e viaduto da região Baixo Centro em Belo Horizonte. Até o final da década de 1990, este foi um espaço pouco concebível para a arte e cultura, sendo delegado a servir de passagem ao trânsito da cidade ou de abrigo a quem, por uma série de fatores, foi e se colocou à margem de um sistema que não o acolhia. Introduzindo alguns elementos e conceitos importantes para a investigação, como a mediação, na relação com a experiência do artista neste cenário, procuro refletir sobre os mapas que se apagam e se reinscrevem de outras formas, na cartografia que acompanha o surgimento de novas imagens em um horizonte com outros ideais de beleza. Mais a fundo, procuro traçar uma revisão do que se entende por território ao longo do tempo e as diferenças existentes entre espaço e lugar, traçando uma breve narrativa das mudanças e permanências pelas quais o conjunto arquitetônico e paisagístico Praça da Estação e, por extensão, o Baixo Centro passou. Continuando a trajetória, enveredo-me pela tentativa de compreender o diálogo entre os movimentos localizados neste território e tempo com as práticas precedentes de artistas na ocupação do espaço público, com os experimentos no campo da arte conceitual e relacional, embarcando na deriva das situações que colocam a ação artística na fronteira dos ativismos contemporâneos dos últimos anos. Uma hipótese é levantada, a de que artistas, enquanto mediadores, atuam em rede na formação de um público que demarca a Zona Baixo Centro, deslocando para a experiência deste lugar o quadro analítico ator-rede. Aqui não há discriminação de fontes, como para o cartógrafo, toda imagem, todo rastro pode servir como sinal de um acontecimento.

Palavras-chave: mediação, território, espaço público, política, Baixo Centro de Belo Horizonte

ABSTRACT

The dissertation presented in the next pages attempts to understand how a territory, that has been sedimented over time by several layers, is associated with the imagery of emptiness and precariousness, typical of modern cities, how it has been occupied in recent years by self and partially sustainable strategies to promote culture, which begin to emerge from the streets, squares and overpasses of the Baixo Centro region in Belo Horizonte. As we shall see, up to the end of the 1990s, this was an inconceivable space for art and culture, being delegated to serve as passage for the city's transit or shelter to those who, by a series of factors, were marginalized by a system that did not welcome them. We begin by introducing some important elements and concepts for this investigation, such as mediation, in relation to the artist's experience in that scenario, reflecting on the maps that are erased and reinscribed in different ways, in the cartography that accompanies the appearance of new images in a horizon with other ideals of beauty. We will go deeper, where we seek to trace a revision of what is meant by territory over time and the existing differences between space and place, drawing a brief narrative of the changes and the permanences which the architectural and landscape complex of Praça da Estação and, by extension, the Baixo Centro went through. Continuing the trajectory, I focus in trying to understand the dialogue between the movements located in this territory and time, with the practices of previous artists in the occupation of public space, with the experiments in the field of conceptual and relational art, embarking on the situations that put artistic action on the frontier of contemporary activism in recent years. One hypothesis is raised, that artists, as mediators, act as a network in building an audience that demarcates the Zona Baixo Centro, shifting the actor-network analytic framework to this place's experience. There are no discrimination of sources here, as for the cartographer, any image, any trail can serve as a sign of an event.

Keywords: mediation, territory, public space, policy, Baixo Centro in Belo Horizonte

LISTA DE IMAGENS

- Figura 1: Planta Geral da Cidade de Minas.26
- Figura 2: Vista da Praça da Estação (1898)28
- Figura 3: Estação e Praça (1910)29
- Figura 4: Praça Rui Barbosa (1930 – 1940)30
- Figura 5: Inauguração do Monumento à Civilização mineira (1930)31
- Figura 6: Avenida dos Andradas em obras (1963)33
- Figura 7: Vista aérea do Conjunto Praça Rui Barbosa e da Estação, separadas pelo Boulevard Arrudas (2011)38
- Figura 8: Hugo Ball apresenta o poema sonoro *Karawane*. Zurique (1916). Ao lado, o poema.43
- Figura 9: Panfleto distribuído durante o Encontro de Pamplona. Espanha (1972)46
- Figura 10: *Merda d´artista* 47) 46
- Figura 11: *New Look*, Flávio de Carvalho (1956)48
- Figura 12: Hélio Oiticica com os assistas da Mangueira experimentando o *Parangolés*. Rio de Janeiro (1967)49
- Figura 13: *Situação T/T, I* – Belo Horizonte (1970) I. Registro: César Carneiro51
- Figura 14: *Situação T/T, I* – Belo Horizonte (1970) II. Registro: César Carneiro.52
- Figura 15: *Ação no Parque Municipal* (1970) I53
- Figura 16: *Ação no Parque Municipal* (1970) II53
- Figura 17: Mapa Hipercentro de Belo Horizonte (2018)57
- Figura 18: *Retalhos de plástico*, Leda Catunda (1996)57
- Figura 19: Atores em cena da peça do Grupo Espanca! PassAarão (2017)69
- Figura 20: Aisha Bruno, em cena da peça PassAarão. Grupo Espanca (2017) Passarela da Estação de Metrô Estação Central, na região Baixo Centro.71
- Figura 21: Paulo Bruscky, *Autum Radium Retratum* (1976)74
- Figura 22: Cildo Meireles - *Inserções em circuitos ideológicos: Projeto cédula*, carimbos de borracha sobre cédulas, 6,5 x 15 cm, (1970 - 1976)78

Figura 23: Material de divulgação de um ensaio do bloco Pula Catraca (2018)81

Figura 24: Alexandre de Sena95

Figura 25: Sede do Teatro Espanca! (2003)....101

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
CAPÍTULO 1	
DO TERRITÓRIO: A CENA	18
1.1 Território visionário: conceitos inventados	18
1.2 O lugar como patrimônio cultural imaterial: o espírito do lugar	21
1.3 O Baixo Centro em Belo Horizonte: breve história de ocupação (Década 1890 – Década 1950)	24
1.4 O Baixo Centro à margem de Belo Horizonte: breve história de (des)ocupação (Década 1950 – Década 2000)	32
1.5 Belo Horizonte no Baixo Centro: breve história de (re)ocupação (2000-2018)...	36
CAPÍTULO 2	
DE COMO A ARTE AFETA A CIDADE: DISPUTAS E MODOS DE (RE)EXISTÊNCIA	41
2.1 Arte no espaço que se faz público: alguns precursores na história da arte	41
2.2 Arte e Baixo Centro em Belo Horizonte: diálogos e pesquisas precedentes	54
2.3 Arte: Poética (e) Política	57
2.4 Artista e Público: sujeitos políticos.....	62
2.5. Arte enquanto prática social mediadora ou É possível ser artista contemporâneo sem ser mediador?.....	65
2.6 O artista enquanto ator-rede.....	72
2.7 Arte Pública e Arte no Espaço Público: a figura híbrida do artista	86
CAPÍTULO 3	
DA CARTOGRAFIA: O ENSAIO	91
3.1 Visões da cartografia: conceito em invenção.....	91
3.2 O ator constrói seu próprio roteiro: a formação do artista mediador	94
3.3 Cartografar os trajetos: Grupo Espanca! se encontra com o Baixo Centro em Belo Horizonte.....	99
3.4. Encontros mediados?	110
Poéticas da violência, Políticas e Cidade	110
CONSIDERAÇÕES FINAIS	121
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	124

INTRODUÇÃO

Como presença marcante no modo de nomear partes da cidade, a carga simbólica na distinção sócio-espacial da expressão baixo centro, que começa a ser utilizada a partir da segunda metade do século XX em Belo Horizonte, tem mais importância do que a delimitação propriamente física desta região. A valorização deste território da cidade não está presente no mapa.

O recorte espacial do Baixo Centro, delimitado pela Praça Rui Barbosa e pela recente intervenção denominada Boulevard Arrudas, indo da Serraria Souza Pinto até o edifício do antigo 104 Tecidos, incluindo, ainda, equipamentos como o Viaduto de Santa Tereza, a Casa do Conde de Santa Marinha, o Museu de Artes e Ofícios e os trechos das ruas Aarão Reis, Caetés, Tupinambás, Guaicurus e Santos Dumont, vem se reintegrando cada vez mais ao restante de Belo Horizonte pelo trânsito de públicos que historicamente não frequentavam essa região da cidade.

Com a ocupação regular por diferentes coletivos de mobilização social e de arte, o Baixo Centro constitui-se nesta pesquisa enquanto território, no qual o objeto se faz presente: artistas e coletivos que ali se inserem, propondo a resignificação deste espaço através da poética e, por extensão, da cidade através da política. Um espaço, como qualquer outro, de tensões e disputas.

Desloco-me a 2011, quando pela primeira vez tive contato com movimentos artísticos como o Duelo de MCs¹ em Belo Horizonte. Ainda naquela época, tendo minha experiência condicionada ao papel de transeunte apressado no centro da cidade – ambiente geralmente entendido como lugar de trânsito, de passagem, necessário à vida do trabalho, além de perigoso – interrompi minha trajetória para ver aquelas pessoas reunidas embaixo do Viaduto Santa Tereza em meio a microfones, caixas de som e versos tão rápidos quanto o ritmo dos carros e dos meus próprios passos. Desacelerei para ouvir a música gerada pela presença daqueles jovens, homens e mulheres falando em alto tom, com a crítica, poética e plasticidade da cultura *hip-hop*, sobre o cotidiano da juventude negra nas periferias urbanas da cidade. E sobre as diferentes formas de

¹ O Duelo de MCs é um movimento artístico e de cultura urbana realizado desde 2008 no Baixo Centro, inicialmente na Praça da Estação e cerca de dois anos depois oficialmente ocupando o Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte. Suas batalhas musicais discutem temáticas sociais, na ótica da cultura hip-hop. A recente pesquisa de José Humberto Rodrigues, da Faculdade de Educação da UFMG, discute com profundidade este movimento.

Disponível em: http://fae.uemg.br/dissertacoes/TD_0_012.pdf

Outra importante fonte de pesquisa é o documentário “O Som que vem das Ruas Volume 3”, filme que apresenta a história dos DJs da Cultura Hip Hop de Belo Horizonte, lançado em 2017.

discriminação sofridas por quem nunca ou muito pouco ocupou ali, nesta mesma parte da cidade, papel diferente do que aquele condicionado ao lugar da marginalidade.

Nesse mesmo período, outros grupos e coletivos também começaram a cada vez mais ocupar espaços públicos subutilizados pela população e pelo poder público com manifestações artísticas, agregando um público crescente, que se via representado, identificado. O momento em que me deparei com o surgimento destas ações na cidade, num misto de encantamento, engajamento e admiração, foi também o período em que comecei a desenvolver meus trabalhos e pesquisas em arte e educação, especificamente em uma instituição museológica na qual atuei durante seis anos, colaborando na criação de programas de formação continuada de professores e jovens em escolas públicas da região metropolitana de Belo Horizonte.

Ao longo destes anos, novos movimentos surgiram e se difundiram pela cidade, alinhados a questões debatidas inicialmente pelo Duelo de MCs como, por exemplo, os usos e desusos do espaço público pelos cidadãos, sendo protagonistas na reivindicação da cidade como espaço de convivência e partilha, não somente um mapa a ser temporariamente ocupado dentro de padrões e regras estabelecidas unicamente pelo Estado, sem o debate amplo com a comunidade.

Em um exercício contínuo de problematização desta visão do Baixo Centro, diferentes manifestos artísticos vêm empreendendo ocupações de toda ordem, no intuito de (re)inventar o projeto político e os modos de vivência para este território, que passa a valorizar o potencial deflagrador que o próprio risco, a desordem e a violência possuem quando apropriadas e transformadas em matéria de criação e de produção de sentidos, novos sentidos.

Vivendo ao longo destes anos o contexto imposto à arte e à educação pela institucionalização de grande porte, ao trabalhar em algumas instituições culturais me propus a investigar as possibilidades dadas por alternativas de produção e circulação de cultura na cidade. Em paralelo aos trabalhos em instituições culturais, integro o corpo docente da rede estadual de educação de Minas Gerais, enquanto professor de História na educação básica. Neste processo, de trânsito entre a educação não formal e formal, pude perceber ainda mais de perto o alcance das ações no Baixo Centro no cotidiano de jovens da periferia da cidade. Na convivência com meus alunos, durante conversas e debates em aula, muitos me relatavam os conflitos e desejos existentes para que pudessem se deslocar dos bairros em que vivem, principalmente o Alto Vera Cruz, na

regional leste de Belo Horizonte, para acompanharem um duelo de MCs no domingo, debaixo do Viaduto Santa Tereza.

Para muitos dos jovens com os quais trabalho na escola, reunir os amigos e partir para o Duelo de MCs, por exemplo, tornou-se uma prática de reivindicação da cidade para si, mesmo que a pé e a contragosto dos pais, saindo do lugar periférico da passagem cotidiana para a exposição de suas identidades, vozes e ideias. Quando reivindicam o direito de vivenciar a cidade através das manifestações artísticas na rua, artistas e públicos atuantes no Baixo Centro nos colocam algumas questões, dentre elas:

- 1) O desejo e a necessidade de maior diálogo do poder público com as pessoas que escolhem habitar a cidade na construção das políticas públicas de cultura, entendendo o espaço público como circuito livre para a circulação de ideias e de pessoas;
- 2) Qual ou quais são os lugares possíveis para a arte em uma cidade? Ou ainda, que ideia de cidade seria possível para que a arte tenha lugar? A criação de novos arranjos na cadeia produtiva da cultura que promovam a rentabilidade financeira para jovens e artistas experimentais locais, mas que não tenham isso como única e exclusiva prioridade;
- 3) A opção pela ocupação do Baixo Centro como posicionamento político de resistência ante a aura elitista presente nos espaços tradicionalmente destinados à difusão e produção de arte em Belo Horizonte.

Para estes artistas, assim como para grande parte do público, explorar novos pontos de vista, diferentes perspectivas, para um ambiente de trânsito, cotidianamente vivenciado, obstruindo o tempo corriqueiro das finalidades práticas diárias em “passar pelo centro, pelo baixo”, torna-se um projeto estético e político que se ampliou, alcançando a aderência de mais coletivos, pensadores e artistas ao consolidar-se como um circuito cultural pulsante na cidade, mas que se recusa à institucionalização.

A institucionalização da qual estes movimentos se recusam a se conformar está presente na grande maioria dos projetos público-privados de cultura e de promoção da arte no País que, ao adquirirem maior visibilidade e recursos patrocinados por grandes marcas, mantendo grandes estruturas de atendimento, acabam por eleger formatos mais tradicionais e convencionais de apresentação da arte e, por extensão, mais elitizados, atendendo à demanda de olhar do público consumidor de maior potencial destas mesmas grandes marcas, que transitam e vivem nestas outras regiões da cidade como,

por exemplo, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, no bairro Funcionários, zona centro-sul de Belo Horizonte.

Ao participar destas manifestações, como parte de um público atuante, deparei-me com a promoção de debates relacionados a questões das quais como sujeito identifico-me, encontrando aqui um lugar comum com meus alunos, mesmo que percorrendo caminhos diferentes para ali chegar, entre diferentes concepções de tempo e de espaço. Isto é, ao longo dos anos, o raio de alcance destes manifestos ampliou-se, atraindo pessoas não somente oriundas de bairros periféricos da cidade, mas inclusive de regiões economicamente privilegiadas, nas quais a grande maioria dos aparelhos culturais de grande porte se encontra, como museus e centros culturais.

Alguns fatores podem ser correlacionados para discutir este fenômeno de recepção e formação, os quais serão debatidos ao longo desta dissertação, dentre eles, o empreendedorismo de jovens artistas, a intensificação da conectividade via redes sociais e a gentrificação do território.

Mas fato é que se pode constatar que estas ações vêm atraindo um público cada vez maior, o que por sua vez fortalece a difusão das ideias e da estética destes movimentos, fenômenos que teorias do campo da arte, cultura e patrimônio nomeiam de criação do espírito do lugar, ou seja, quando espaços e sua arquitetura são apropriados por uma coletividade de tal modo que se provoca a criação de territórios de forte identidade. O consumo (no sentido inclusive antropofágico) de uma estética compartilhada pela comunidade e de padrões normativos, tanto do ponto de vista da arte quanto do ponto de vista dos modos de ocupação e legislação da cidade, é perspectiva que serve de referência para a discussão nesta pesquisa.

Como desdobramento de ações coletivas semi-independentes ou independentes de financiamento privado ou estatal, ou financiadas via leis de incentivo à cultura, na fusão entre ativismo político e arte, um novo fluxo de produção e recepção de bens culturais vem se intensificando no Baixo Centro há, no mínimo, oito anos, referenciado em discussões atuais sobre os posicionamentos críticos dos artistas frente às complexas nuances da economia criativa e colaborativa².

² Questão discutida por Romano Magnavita no que se refere à nova interface produzida pelo capitalismo pós-industrial urbano, que mercantiliza a criatividade como bem rentável. Nas palavras de Magnavita (2011, p.74): “[...] pode-se então concluir que o capitalismo em seu atual desempenho enquadrado e mercantilizou o desejo. Fica claro que, mesmo sob outra imagem, o capitalismo vem sofisticando o lucro em uma nova corrida à procura da valiosa mina de inesgotável reserva: a criatividade humana, traduzida em “Economia criativa”.

Presenciando a construção de uma nova espacialidade da cultura e da micropolítica³ nesse território, busco compreender as inter-relações que vêm se estabelecendo entre estas diferentes ações, na lógica de constituição de uma, como estes artistas preferem nomear, Zona Cultural na cidade, de natureza híbrida, que possui em sua gênese a fusão de diferentes elementos locais, regionais e globais, reflexo das inúmeras trocas culturais existentes na cidade hoje, no contexto notadamente nomeado de globalização da cultura.

A contestação de uma lógica de poder historicamente estabelecida entre sujeitos instituídos e instituintes ganha ainda mais força com as manifestações de julho de 2013 contra o aumento das tarifas de ônibus. Intensa vazão à insatisfação contra um projeto político de cidade, estado e de nação, consolidado há décadas, desgastado pelo desejo crescente de parcelas da população que reivindicam o direito de participação mais direta das tomadas de decisão, também de controle, nas medidas que impactam diretamente o seu cotidiano.

O artista é também um cidadão. E como tradução, como possíveis respostas, ou apontando outros problemas até então não vistos ou pouco vistos, faz arte. Estar, encontrar-se, permanecer, conservar-se são todas ações simples da diversidade de tensões possíveis presentes na ação de habitar. Como conservar o território, quando o mesmo é continuamente ocupado, naturalmente impactado por quem ali se encontra?

Reside aqui a raiz da questão-chave no embate entre a gestão do prefeito Márcio Lacerda (Partido Socialista Brasileiro – PSB, 2009-2016) e os coletivos que ocupam o Baixo Centro. De um lado, aparece o projeto original da prefeitura, que tentou barrar por decreto de lei (13.978/2009) a realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação e nos seus arredores. O decreto, emitido logo após o término das obras de requalificação urbana realizadas ali, seguia uma determinada lógica de conservação do patrimônio histórico local, já que tratava de área tombada em 1988, pelo Instituto

³ Ainda na perspectiva do professor Romano Magnavita, a micropolítica seria o contraponto do que viria a ser economia criativa. Nas palavras de Magnavita (2011, p.76): “[...] A micropolítica, por sua vez, pressupõe revoluções moleculares, micro revoluções de resistência e criatividade no dia a dia das práticas sociais, em sua dimensão molecular e, para tanto, conta com a biopolítica, não enquanto poder sobre a vida, mas, o poder da vida, a potência da vida e que deve significar criatividade de resistência. Nessa economia da micropolítica de resistência, a subjetividade produz uma economia afetiva, desejo, força viva, intensidade, quanta social e psíquica em rede de multidões de seres, potência política da vida! [...]”. Na pesquisa que se apresenta, trabalha-se com a perspectiva de que práticas artísticas no Baixo Centro em Belo Horizonte, diferentes ou uma mesma, oscilam ao longo tempo, ora mais para a ideia de economia criativa, ora para a prática de uma economia da micropolítica de resistência.

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG, como Conjunto Paisagístico e Arquitetônico Praça da Estação.

São elaboradas ações de resistência por parte de segmentos da sociedade civil, notadamente a classe artística da cidade, observando na ação do prefeito um ato de autoritarismo, ao excluir o cidadão do processo de participação no debate e criação da política pública urbana, naquele instante. O lugar, Baixo Centro, passa então a ser cada vez mais visto pela política cultural da cidade, haja vista o desejo da administração pública de criar ali um corredor cultural.

A promulgação deste decreto pelo prefeito acabou servindo de estopim para deflagrar o surgimento de uma série de mobilizações em duas linhas: uma primeira de natureza crítico-poética como, por exemplo, a Praia da Estação, outra de natureza técnico-jurídica, como a organização de agentes da sociedade civil para intervirem diretamente nos processos de elaboração de projetos que tocassem neste território como, por exemplo, a criação da Comissão de Acompanhamento (com representantes dos coletivos que ocupavam e ocupam a área) do projeto Corredor Cultural Baixo Centro (instituído pela prefeitura de Belo Horizonte) entre 2010 e 2011. Neste cenário, o artista passa cada vez mais a se fazer presente e ser visto em outros lugares, que não somente o do palco, inserindo-se por completo na cadeia produtiva da cultura na cidade, ao ampliar o entendimento do lugar da arte e do artista em Belo Horizonte. Quando optam habitar o território Baixo Centro, estes artistas colocam-se na fronteira entre espaço público e privatização do espaço.

Dentre os diferentes coletivos e movimentos que constituíram ao longo destes anos o Baixo Centro, O Grupo Espanca! foi escolhido como grupo focal da pesquisa pelos seguintes fatores:

- A) por estruturar uma sede física na Rua Aarão Reis a partir do empreendimento de artistas da cena autoral e independente, que atuam, de forma permanente, com programação semanal ou mensal, desde 2010, no Baixo Centro, acolhendo encontros, ensaios, debates, apresentações de teatro, performances, shows, saraus, feiras, exposições, atividades criativas e coletivas feitas por artistas e coletivos da cidade e do país;
- B) Por abarcar maior diversidade de linguagens do campo da arte (música, literatura, dança, artes cênicas e artes plásticas), o teatro Espanca! existe como base de apoio e de trânsito a uma grade de outras ações e manifestos que são incorporados ao cotidiano do Baixo Centro.

Neste sentido, os atores do Grupo Espanca! são aqui situados como os artistas referenciais nesta discussão e a trajetória por eles desenhada até chegarem ali nos interessa nesta pesquisa. Como presenciam o cotidiano das ruas do Baixo Centro, são aqui vistos hipoteticamente como mediadores neste território, já que promovem intervenções na relação com a cidade e transformam o olhar para outros possíveis usos do meio urbano, dotados do afeto e da ação crítica. Esse possível hibridismo entre a figura do artista e a figura do mediador, dentro do contexto da arte pública, relacional à cidade, encontra eco em teorias e paradigmas conceituais da comunicação e antropologia contemporâneas.

Na tentativa de responder às questões acima, a metodologia passou por revisão de base teórica e conceitual, pesquisa quantitativa, qualitativa, pesquisa de campo etnográfica e uso de entrevista semiestruturada. Foram trabalhados os conceitos de Arte relacional, Arte Pública, Mediação, Produção do Território, Patrimônio Imaterial, Ator-rede, Política, Poética e Cartografia.

Valendo-se desses conceitos, procurou-se analisar o perfil de um grupo de artistas no processo de conformação da Zona Baixo Centro, construindo um mapa mais atual, tanto na sua concepção, quanto gestão, em relação aos permanentes eventos ou manifestos artístico-culturais ali presentes. A noção de permanência foi aqui trabalhada na perspectiva de uma regularidade de articulação das ações. Em que medida parâmetros como formações acadêmicas, experiências profissionais e pessoais podem ou não ter impactado na construção de seus posicionamentos enquanto agentes mediadores?

Em seguida, está se procurando elaborar um mapa panorâmico emergente, pontuado por artistas referenciais de concepção, organização e gestão, tendo o Grupo Espanca! como estudo de caso referencial. Para apreensão de dimensões subjetivas, faz-se o uso de entrevistas compreensivas semiestruturadas, por oferecerem uma flexibilidade maior na elaboração do roteiro de entrevista, que poderá ser adaptado ao entrevistado e ajustado durante sua execução. Sobre esse tipo de entrevista, Triviños (1987) defende que:

É aquela que parte de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 1987, p.146).

A observação direta, de cunho etnográfico, (ARBORIO & FOURNIER, 1999) também foi utilizada, exatamente para inferir dimensões práticas da vivência dos sujeitos, na qual elementos como indumentária, decoração, repertório simbólico, dentre outros, podem ser observados.

Esta dissertação, além de uma introdução e das considerações finais, apresenta três capítulos. No primeiro capítulo, *Do Território: a Cena* faz-se uma análise dos processos de reinvenção material e simbólica pelos quais o Baixo Centro passou desde a década de 1920 aos dias atuais. Passando por uma revisão de literatura acerca do conceito Território e do Lugar como patrimônio cultural imaterial, serão três os momentos discutidos: História de ocupação (Década 1920 – Década 1950), História de (des)ocupação (Década 1950 – Década 2000) e a História de (re)ocupação. Neste percurso, seguimos para o capítulo 2, *De como a arte afeta a cidade*, onde se empreende situar no espaço e no tempo as práticas que se fazem ali presentes, as colocando em diálogo com os conceitos de arte relacional, arte pública e mediação, pensando o espaço público como contexto. Pesquisas precedentes sobre este assunto, tendo o Baixo Centro como cenário, fazem parte das análises deste capítulo, além da articulação sobre o artista visto aqui como ator-rede, que traça roteiros em um processo cartográfico, explorado na perspectiva teórica da obra *Cartografia Sentimental*, da professora e pesquisadora Suely Rolnik. A ideia de cartografar os trajetos destes artistas até o estado atual de ocupação do Baixo Centro constitui a matéria de discussão do terceiro e último capítulo, *Da Cartografia ou o Ensaio*.

CAPÍTULO 1

DO TERRITÓRIO: A CENA

*O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas
Que cresceram com a força de pedreiros
suicidas
Cavaleiros circulam vigiando as pessoas
Não importa se são ruins, nem importa se são
boas.
E a cidade se apresenta centro das ambições
Para mendigos ou ricos e outras armações
Coletivos, automóveis, motos e metrô,
trabalhadores, patrões, policiais, camelôs.*

(Chico Science/Nação Zumbi, 1994)

1.1 Território visionário: conceitos inventados

No âmbito da presente pesquisa, que se mostra através desta dissertação, opta-se por operar parte do hipercentro de Belo Horizonte, popularmente conhecido por Baixo Centro, como sendo um território, constituidor de um patrimônio histórico também imaterial, em intenso processo de reinvenção e de disputas. Isto é, propõem-se aqui destacar o fato de que para além do bem material intrínseco ao Conjunto Arquitetônico e Paisagístico, as práticas culturais residentes ali constituem trocas simbólicas configuradoras de um patrimônio imaterial. Neste caminho, portanto, faz-se necessário realizar a leitura de algumas importantes e distintas perspectivas para o conceito território, que servem de base teórica para a investigação que aqui se revela.

Extrapolando o limite do seu campo de visão, do ponto em que seu corpo se encontra, uma composição específica de diferentes elementos e experiências constitui uma memória fragmentada do espaço-tempo, o território, que existe como parte de um todo maior em sua totalidade de peças e conexões. Sendo o terreno cotidiano dos caminhos percorridos, existe a partir da relação de ocupação de um sujeito no espaço, que traça continuamente, ao longo do tempo, direta ou indiretamente, fissuras, corrosões e marcas devido à passagem e também à permanência destes mesmos corpos no espaço.

Ao passar ou permanecer, este corpo estabelece relações também subjetivas, ligadas aos hábitos e costumes de um imaginário coletivo que forma uma segunda camada ao território: aquela além do sentido de uma estrutura física de ordem natural (mais ligada a uma ideia de espaço), uma contraface complementar, simbólica, de ordem cultural. Mas definir o que seria um território vem sendo tarefa sob a qual

importantes pesquisadores e pensadores, dos campos da geografia à arte, ao longo dos últimos séculos vêm se dedicando.

Isso por alguns fatores, dentre eles o consenso de que se torna tarefa difícil estudar e refletir sobre as transformações que as sociedades impõem à natureza e ao ambiente, através das quais se constituem material e simbolicamente, sem tocar na ideia de território, palavra também inventada para dar nome a uma gama de formas de intervenção e de controle sobre o espaço. Para nos referenciar nesta tentativa de delimitação conceitual do que trataremos aqui como território (terreno), no contexto do objeto desta pesquisa, as abordagens de Milton Santos⁴ serão colocadas em diálogo.

Ao compreender a Zona Baixo Centro como um território, partimos do princípio de que falamos aqui do terreno sob o qual está inserido o objeto desta pesquisa, ou seja, artistas e suas práticas. Estes constituem um universo próprio que singulariza aquele terreno do restante da cidade, e que, ao mesmo tempo, o articula com a mesma e com públicos diversos. Estas práticas estão umbilicalmente ligadas ao território, portanto, para discuti-las, faz-se necessário também investigar este conceito, à luz do terreno local, em duas perspectivas de natureza distinta, mas que se mostram complementares.

Para Santos, há de se fazer a necessária distinção epistemológica entre território e paisagem, pois,

A palavra paisagem é frequentemente utilizada em vez da expressão configuração territorial. Esta é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente caracterizam uma área. A rigor, a paisagem é apenas a porção da configuração territorial que é possível abarcar com a visão (SANTOS, 2006, p. 67).

Neste sentido, o território abarca a paisagem, ou muitas e diferentes paisagens. O território contém paisagens produzidas por aquilo que o olho de quem olha consegue captar. São fragmentos produzidos artificial e subjetivamente pela experiência de quem permanece ou atravessa o terreno. O território Baixo Centro apresenta distintas e diversas paisagens: da praça ocupada pelos corpos que deitam para dormir, do viaduto de intenso deslocamento entre o centro e a periferia, de embaixo do viaduto onde os sujeitos de um centro e da periferia se encontram, das paredes pixadas, das paredes grafitadas, das paredes brancas, do interior do bar de esquina, dos cantos de louvor que emanam das igrejas e das ruas, que ora estão mais vazias, ora transbordadas.

⁴ Milton Santos (1926-2001) foi um geógrafo brasileiro. Destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a epistemologia da Geografia, a globalização, o espaço urbano, entre outros. Conquistou, em 1994, o Prêmio Vautrin Lud, o Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo Anglo-Saxão a realizar tal feito.

Os territórios em rede, diferenciados por territorialidades próprias, constituem a cidade, o espaço-cidade. Para Santos, o território antecede o espaço. Espaço e território, portanto, seriam também conceitos distintos, tendo o espaço como um campo mais amplo e extenso, contendo em si o que nomeia por território-forma e território usado. O primeiro seria o conjunto de elementos materiais e naturais do terreno, agenciado pela figura do Estado, que o administra, controla e mantém sob a lógica do bem público. Ao mesmo tempo, os usos e apropriações deste território-forma constituem uma segunda camada, o território usado, aquela contraface produzida pelas trocas imateriais praticadas pelos sujeitos que ali residem, cada qual a seu modo.

O território-forma seria o ideal, o projeto de convivência pensado pelos agentes públicos e o Estado na tentativa de manter a originalidade física do patrimônio material e a ordem de usos e práticas que devem, nesta perspectiva, estar subordinados e limitados para que a forma do território não se desconstrua. Território-forma e território usado seriam dois estados de existência do terreno, sendo o último a extensão subjetiva dos processos de exteriorização e manifestação de identidades, estéticas e discursos, configuradores da territorialidade local, seja ela qual for. Conflitos inerentes a este embate, em um contexto de globalização da cultura, direcionam movimentos plurais e antagônicos nos territórios: permanência da forma x (trans)formação / patrimônio material x patrimônio imaterial / tradição x criação. Cada um destes movimentos coexiste de diferentes formas, muitas vezes entremeados em diversos territórios, tecidos por superfícies com tempos sedimentados.

Na experiência de projeção desta lógica para o contexto do objeto da presente pesquisa, parte-se do princípio de que o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Rui Barbosa, tombado ainda na década de 1980, corresponde a um território-forma, que em sua originalidade é produto e produtor da memória local, patrimonializado como bem público, sendo delegada ao Estado a centralidade nas políticas de proteção e de promoção de modos e usos deste patrimônio. Neste território-forma da cidade, os contornos de seu formato tendem a ser preservados e intocados, limitando ações que tenham potencial efeito (de)formador. Uma legislação é criada para controlar toda e qualquer inscrição singular (privada), ou de determinado grupo, no espaço concebido como de todos, que acaba por ter uma espécie de identidade nula na tentativa de manter uma suposta isonomia de interesses e força.

Reside nesta impossibilidade a condição de existência dos processos de formação do território usado, aquilo que Santos entende como o território-forma –

espaço público agenciado pelo Estado – somado aos modos, usos, reordenamentos e intervenções produzidos pelas instituições (inclusive o próprio Estado), mas também pelos agentes e pessoas que ali residem e existem de algum modo. O território-forma é então objeto de disputa de forças, projetos e interesses. E, no processo destas relações, a forma é tensionada, acabando por se reconfigurar.

No contexto da Zona Cultural Baixo Centro em Belo Horizonte, terreno no qual reside o objeto da pesquisa, é perceptível a existência de diferentes territórios. Também se pode observar a convivência, naturalmente muitas vezes conflituosa, de diversos atores, instituições e forças. É do processo de consolidação da inserção de um ator específico nesta cena que trata a pesquisa: o lugar do artista, coletivos e práticas no embate para ocupar e intervir o espaço público, sob a ótica de mediadores (propositores) de modos de (re)existência, convivência e diálogo no espaço, que passa cada vez a ser ocupado por públicos (o que torna de fato o espaço como sendo público) confluídos pelas obras, práticas e pesquisas artísticas. Situando este caso local no contexto amplo da arte pública e relacional, a presença de públicos e artistas neste território lhe configura o caráter, inclusive legal, de Zona Cultural, demonstrando o impacto e força da atuação destes atores na formação de uma cena cultural mais recente e alternativa aos modos e espaços até então mais consolidados de se fazer cultura na cidade. Pode-se falar de uma espécie de espírito próprio ao território, uma ambiência instaurada pelas estéticas, intervenções e proposições que colocam em diálogo: artistas – obras – público – Estado – território – cidade.

1.2 O lugar como patrimônio cultural imaterial: o espírito do lugar

As noções que possuímos de lugar e de espaço também se confundem em muitos contextos. Cabe aqui também uma breve diferenciação epistemológica entre as duas palavras. Na proposta de abordagem conceitual apresentada até este momento, como discutido anteriormente, considero o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Praça Rui Barbosa como um espaço produtor de diversos territórios que, como a parede descascada pelo tempo, revela diferentes camadas sobrepostas, gerando muitas vezes territorialidades múltiplas e distintas, que convivem através de acordos, tensões e conflitos.

Assim como a pintura dos primeiros edifícios construídos ali, que se desgasta com o tempo, com as intempéries naturais e a inscrição de marcas da presença dos

sujeitos que ali existem, os primeiros territórios construídos têm a natural tendência de se apagarem. Parcial ou totalmente, servem de base para outras “mãos de tinta” que se façam necessárias, ora na tentativa restauradora de uma imagem passada que se tem como patrimônio, ora na busca de intervir sobre esta imagem passada, da qual diferentes sujeitos e grupos sociais se viram à margem. Produzindo deste modo uma prática de apropriações, multifacetada, inscrevendo sobre o outro o discurso, estético e político, que considera igualmente ou mais legítimo.

Esta é a disputa pela ocupação do espaço público, poucas vezes mediado, geralmente controlado pelo Estado, que segue os princípios legais de um suposto “bem comum” e da conservação de uma condição que, acredita-se, o permita mantê-lo. Em uma lógica de financeirização deste mesmo patrimônio faz-se uso, por exemplo, da elaboração de projetos de corredores culturais que permitam a arrecadação de capital com o turismo. Podemos citar aqui inúmeros casos mundo afora, do Coliseu Romano na Itália à Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Nesta perspectiva, o conjunto arquitetônico Praça da Estação em si mesmo é visto como um território, no qual o lugar Baixo Centro existe, em um remodelamento feito de permanências e de rupturas, que recebe intervenções de natureza material, mas principalmente de ordem imaterial. Soraya NóR, em sua pesquisa *O Lugar como imaterialidade da Paisagem Cultural* (2013) discute a necessidade de se identificar a imaterialidade das relações socioespaciais que se manifestam no lugar, no território e nas imagens ali presentes, com o objetivo de contribuir para salvaguardar estas referências culturais, promovendo suas dinâmicas de transformação.

Segundo a pesquisadora,

[Q]uando são atribuídos valores culturais ao que transcende a matéria, depara-se com uma rede subjetiva de significados, que demanda critérios para elucidar sua articulação. Neste sentido insere-se nossa intenção de associar as categorias espaciais de paisagem cultural e de lugar. O lugar passou a integrar a categoria de patrimônio imaterial por meio do reconhecimento de locais onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas referentes a grupos que, nestes espaços, efetuam trocas materiais e simbólicas. O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) instituiu, para o registro destes bens, o Livro dos Lugares (NÓR, 2013, p.121).

É desta rede subjetiva de significados, articulados entre si, que se alimentaria o que a pensadora também situa por “espírito do lugar”, isto é, aquilo que confere às formas de representação no e do espaço a singularidade que o institui como único, “quando nos referimos, hoje, ao ‘espírito do lugar’, tratamos do elemento vital que

expressa a singular identidade de um local, resultado da relação entre uma determinada cultura e o sítio em que se desenvolve” (NÓR, 2013, p.125). O termo latino *genius loci*⁵, espírito do lugar, surgiu no processo de constituição histórica de Roma, sendo um dos elementos de culto na religião romana. Haveria, portanto, na gênese deste conceito a prática do culto também ao lugar, a sagração do território pelos sujeitos que o ocupam, mesmo que não necessariamente institucionalizado. No caso Baixo Centro, a arte, em diversas plataformas e linguagens, vem se instituindo como provocadora da criação desta rede subjetiva de significados, que tece sua configuração enquanto patrimônio cultural imaterial.

O território Baixo Centro, ao contrário de circuitos mais circunscritos à materialidade dos aparelhos culturais, como sendo um conjunto de práticas culturais que se embasam na imaterialidade das trocas simbólicas e vivências neste lugar, encontra uma perspectiva nos próprios parâmetros da definição da UNESCO para o que poderia vir a ser considerado patrimônio cultural imaterial:

Entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimento e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhe são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural (UNESCO, 2003, p.5).

Estas práticas, expressões e representações que constituem o espírito do lugar do território Baixo Centro, no fluxo do tempo, se metamorfosearam. Veremos a seguir o que desencadeou estas transformações, refletindo sobre os impactos destas nos modos de apropriação e de relação dos cidadãos com este lugar de Belo Horizonte, e de como os artistas se inserem enquanto atores centrais neste roteiro.

⁵ A locução *genius loci* está ligada em sua origem à identidade de um lugar ou objeto de culto na religião romana. Esta associação entre gênio e lugar físico nasce da assimilação do gênio, divindade tutelar romana da casa com os Lari (do latim *lar* (es) “Lares”), a partir da era de Augusto <63 a.C. - 14>. Os Lares são figuras da mitologia romana que representam os espíritos protetores dos antepassados que, segundo as tradições romanas, protegem a família, a propriedade. Para mais informações, acesse a pesquisa Luciana Carla Masiero Silva (UFSM), *GENIUS LOCI, Florença, Itália e o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas, Minas Gerais, Brasil: uma abordagem comparativa dos aspectos históricos e artísticos*.

Disponível em: <http://www.forumpatrimonio.com.br/paisagem2014/trabalho/401/genius-loci>

1.3 O Baixo Centro em Belo Horizonte: breve história de ocupação (Década 1890 – Década 1950)

O arraial Curral Del Rey, com suas ruas de terra batida, o córrego, pontes, a igreja e o tempo do vagar das charruas de bois e cavalos. O tempo do silêncio, do som dos pássaros, do barulho do correr da água, contado pela batida dos sinos da igreja. Nome dado pelos habitantes por causa do cercado ou curral ali existente, em que se reunia o gado que havia pagado as taxas do rei, segundo a tradição da época, contava com cerca de 30 ou 40 cafuas cobertas de sapé e pindoba⁶, tendo por ali também erguida uma capelinha situada à margem do córrego Acaba Mundo, tendo à frente um cruzeiro e ao lado um rancho de tropas.

O ritmo da vida provinciana de uma comunidade rural, reminiscência de um contexto colonial das Minas Gerais, acelera-se com a chegada da notícia de que este cenário daria lugar à nova capital do estado. Planejada dentro dos princípios mais sofisticados da engenharia e arquitetura europeia, assim como nos signos das reformas urbanas modernas que tiveram como marco a conhecida “Reforma de Paris”, liderada pelo Barão Haussmann. Popularmente conhecido como “artista demolidor”, nas plantas desenhadas por suas mãos, uma cidade deveria ser feita de ruas e avenidas largas (“bulevares”), demolindo (apagando) construções antigas sob o fundamento do inevitável destino da modernização e de um ideal de beleza.

Uma ação de cunho tático, como demonstrado pelas pesquisadoras Bruna Acácio e Clarissa Vieira,

Um embelezamento bastante estratégico, como se apreende das ideias do autor escocês Richard J. Williams. Segundo Williams, as reformas que inauguraram a moderna “Cidade das Luzes” no século XIX tinham caráter higienista e “finalidade principal de um exercício seguro do poder do Estado” (WILLIAMS, 2008, p. 43). A derrubada das casas e dos antigos bairros empurrou a classe trabalhadora para a periferia da cidade, tornando mais controláveis, pelo poderio estatal, os rompantes de insatisfação da população (ACÁCIO e VIEIRA, 2016, p. 4).

Este projeto piloto de cidade servirá como referência para outras nações que neste momento pleiteavam emergir aos parâmetros desenvolvimentistas da capital francesa, como o caso da nova república brasileira e de suas cidades, como Belo Horizonte. Em fevereiro de 1894, a Comissão Construtora da Nova Capital é criada pelo decreto 680, iniciando ainda no mesmo ano seus trabalhos, chefiada pelo engenheiro

⁶ ORTIZ, João da Silva Leite, 1896. Relatos de fundação do arraial Curral Del Rey.

Aarão Reis, um ano depois substituído por Francisco de Paula Bicalho. Em 1895, a planta da cidade é aprovada e aqui nos interessa ver a primeira imagem de urbanidade que se projetava, desenhada pelos princípios positivistas da higienização do espaço, como bem apontado pela pesquisadora Celina Lemos:

Acompanhando a ordem e o racionalismo da concepção ocupacional, Aarão Reis e posteriormente seu sucessor, o também engenheiro Francisco Bicalho, atuaram, enquanto interventores do território, como verdadeiros higienistas sociais. Viam o meio ambiente como responsável pela saúde do corpo social e de cada indivíduo, concepção essa que pautou seus projetos de saneamento, iluminação, habitação, sistema viário e de transporte, como o objetivo de promover a beleza da cidade e boas condições de vida e conforto para seus habitantes (LEMOS, 2010, p. 24).

Tripartida em núcleos sobrepostos e sucessivos, em escala progressiva hierárquica, a cidade seria constituída de camadas, nomeadas já naquela época de Zonas: a Zona Urbana (8.815.382 m²), a Zona Suburbana (24.930.803 m²) e a Zona Agrícola (espaço reservado para a formação de sítios com a função de prover a cidade, que possuía 17.474.619 m²). Neste mapa, o conjunto Estação Ferroviária, que deveria ser construído para servir de porta de entrada para pessoas, bens e serviços à capital, e a própria Praça estavam dentro da Zona urbana, limitada pela Avenida do Contorno, como relatado abaixo pela visão de Aarão Reis, transposta por Abílio Barreto⁷ em sua obra,

Foi organizada a planta geral da futura cidade dispondo-se na parte central, no local do atual arraial, a área urbana [...] dividida em quarteirões de 120 x 120 m, pelas ruas, largas e bem orientadas, que se cruzam em ângulos retos, e por algumas avenidas que as cortam em ângulos de 45°. Às ruas fiz dar a largura de 20 m, necessária para conveniente arborização, a livre circulação dos veículos, o tráfego dos carris e os trabalhos de colocação e reparação das canalizações subterrâneas. [...] Às avenidas fixei a largura de 35 m, suficiente para dar-lhes a beleza e conforto que deverão, de futuro proporcionar à população. Apenas a uma das avenidas – que corta a zona urbana de norte a sul, e que é destinada à ligação dos bairros opostos – dei a largura de 50 m, para constituí-la em centro obrigado da cidade e, assim, forçar a população, quanto possível, a ir-se desenvolvendo do centro para a periferia, como convém a economia municipal, à manutenção da higiene sanitária e ao prosseguimento regular dos trabalhos técnicos (BARRETO, 1995, p. 251).

⁷ Abílio Velho Barreto (Diamantina, 22 de outubro de 1883 — Belo Horizonte, 17 de julho de 1957) foi um escritor, poeta, jornalista, político e considerado o primeiro cronista da história de Belo Horizonte.

Figura 1: Planta Geral da Cidade de Minas.

Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto.

A planta da cidade acima destacada (figura 1), apresenta a exatidão positivista da organização do território-forma, com a disposição cartesiana do espaço que já nasce com lugares e hierarquias muito rígidas e definidas, como também pode ser observado na fala do construtor da capital Aarão Reis.

De acordo com as pesquisas de Magalhães e Andrade (1989), já havia ali neste primeiro projeto uma espécie de cisão sócio-espacial, entre uma área considerada pela administração pública como mais nobre e outra menos nobre da cidade, limitada pela Avenida Afonso Pena,

[...] de um lado, o mais próximo ao ribeirão, ficam os serviços comuns, como estação ferroviária, comércio, eletricidade, secretarias de Estado e exposição permanente; de outro, os mais nobres, como os três poderes, a municipalidade, o teatro, as escolas, o hotel, o hospital, etc (MAGALHÃES e ANDRADE, 1989, p. 125).

Nascia aí, mesmo que não nomeada ou assumida pelo poder público e moradores neste momento, uma ideia do que podemos nomear de Baixo e Alto Centro, sendo que somente na década de 1950, como veremos, é que esta nomenclatura passa a ser utilizada popularmente. Vale destacar aqui também como este não foi um espaço pensado para acolher atividades culturais e artísticas, pois seria do lado de cima da Avenida Afonso Pena, mais distante do ribeirão, considerada área mais nobre da cidade, em que seriam instituídas as atividades igualmente consideradas mais nobres como as escolas e o teatro.

As 24 praças projetadas na planta original da cidade sempre estiveram associadas a uma noção de privilégio, destaque e elitismo, não somente por servir como convergência e de culminância à perspectiva das grandes avenidas, mas também por

centrar cargas simbólicas do imaginário cívico da época, já que ficavam a cargo de “receberem os nomes de Liberdade, Justiça, Progresso, Federação, Tiradentes, Benjamin Constant, Marechal Deodoro, José Bonifácio e das datas que comemoram a República, a Independência, a Constituição Mineira” (MAGALHÃES e ANDRADE, 1989 p.126). Em relação à construção do prédio da Estação, Aarão Reis projetava:

Quanto a Estação Central (Minas) que terá de ser levantada como pórtico, na nova capital, procurei dar-lhe não suntuosidades descabidas, nem mesmo luxo artístico dispensável, mas toda a elegância, todo o conforto e todas as comodidades, cujas faltas seriam imperdoáveis na Estação Central de uma cidade que vai ser edificada ao abrir do século XX (BARRETO, 1995, p. 298-299).

Com base nestes relatos e crônicas, pode-se apreender como, ainda na formação original do conjunto Estação e Praça, estarão associadas práticas de uso do espaço pautadas pelos ideais de elegância, conforto e comodidade, numa perspectiva utilitarista da cidade para um mundo do trabalho no qual algumas classes sociais estarão mais inseridas e outras, à margem.

Como demonstrado pela pesquisadora Elena Rivero,

Entendemos que a Estação e a Praça foram projetadas de maneira conjunta, a praça como lugar privilegiado na convergência de ruas e avenidas e como uma esplanada para lograr o efeito arquitetônico do edifício da Estação. No plano geral da Estação Central observam-se com mais detalhes a localização do prédio e sua relação com a Praça como ponto de confluência de ruas e avenidas. Importante destacar como, embora cortada longitudinalmente pelo ribeirão Arrudas e ligada ao centro da cidade por uma ponte ao fim da Avenida do Comércio, a Praça era designada, diferentemente de hoje, como um único espaço e com o nome de Praça da Estação (RIVERO, 2015, p.28).

Entre revisões do projeto e interrupções, em 1897, é construído o primeiro edifício da Estação para a inauguração da cidade que se faria no mesmo ano. O ponto de chegada da nova capital seria inundado pelas pessoas que adentravam a Belo Horizonte em busca da promessa de futuro dinâmico na cidade moderna.

Figura 2: Vista da Praça da Estação (1898)

Fonte: Arquivo Público Mineiro

A figura 2 traz ao fundo o edifício da estação ferroviária que quase se apaga entremeadado ao horizonte atrás da grande quantidade de charretes a cavalo estacionadas na Praça, uma imagem icônica e irônica ao mesmo tempo, um retrato das ambiguidades inerentes ao processo de urbanização incipiente do território.

O decorrer da década 1910 será marcado pela consolidação das obras de infraestrutura (calçamentos, iluminação, arborização) e da construção dos edifícios públicos nesta região da cidade, como, por exemplo, o Quartel do 2º Batalhão de Polícia (atualmente sede do Centro Cultural da UFMG), na Rua do Comércio (hoje conhecida por Avenida Santos Dumont), e ainda um coreto para apresentações da banda militar de música. Uma tradição nas cidades mineiras, a capital também teria sua banda oficial para tocar nas festividades solenes e datas cívicas, ocupando amplo espaço na dinâmica da cidade, pois também consistia em ser um espaço de formação de muitos instrumentistas que não frequentavam escolas de música ou conservatórios, ainda inexistentes na nova capital.

Um espaço ocupado pelo poder público com serviços e funções ligadas à proteção, segurança, controle e transporte. Na figura 3 surge pela lente de um autor desconhecido o que Rivero considera ser a imagem da “primeira Praça da Estação” e seu entorno:

Figura 3: Estação e Praça (1910)

Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Uma cidade feita de grandes edifícios e avenidas suntuosas, com jardins e arbustos no estilo francês, mas com ainda uma população reduzida, costumeiramente recolhida no espaço doméstico. Parece haver muito mais espaço do que pessoas, como na grande maioria das paisagens até o momento apresentadas, elas não estão ali, exatamente por ser uma cidade ainda a ser ocupada. Sua dinâmica ainda estava por vir.

Seguindo pela década de 1920, a praça e os jardins serão refeitos, o prédio da figura 3 será demolido e em seu lugar será construído outro, de maior dimensão, inaugurado em 1922 com cerimônia oficial anunciada pelo então presidente do estado Raul Soares.

Já em 1924, iniciam-se as obras de remodelamento da Praça do lado direito do Arrudas (Praça Rui Barbosa, figura 4): com a construção de canteiros, dois lagos, dois caramanchões, escadas, sarjetas e arruamentos, instalação de quatro esculturas representativas das estações do ano, de dois tigres e dois leões, e calçamento dos passeios em mosaico português.

Figura 4: Praça Rui Barbosa [1930 – 1940]
 Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto

Um retrato acima de um território-forma, projeto ideal de beleza neoclássico a ser ocupado nas horas de descanso e de lazer no centro da cidade. Que ainda passará por reformas nas décadas seguintes, além de manutenção constante dos jardins e esculturas. Como marco da década de 1930, em 15 de julho, tem-se ainda a inauguração do *Monumento à Terra Mineira* (também conhecido como *Glória eterna a Felipe dos Santos*), executado pelo escultor Júlio Starce. Até o ponto desta trajetória, a presença da arte e de artistas nesta paisagem se dava a partir das demandas do Estado, ora como retratistas das grandes obras de construção, com a música da banda militar, como desenhistas de uma arquitetura eclética ou como escultores de símbolos cívicos.

Ações, presença e obras deveriam sempre estar submetidas aos princípios morais da época, como observado no caso da escultura de Starce, que recebeu, quando o monumento ainda estava no papel, a “sugestão”, por parte da administração pública, de que prolongasse a bandeira levantada pela figura masculina (concebida originalmente nua) para que se encobrisse a região pélvica. Na imagem abaixo (figura 5), um corpo nu (a estátua) e uma multidão vestida com pompa celebram a civilidade conferida aos cidadãos que rememoram no centro da cidade o heroísmo de mártires e heróis da história de Minas Gerais.

Figura 5: Inauguração do Monumento à Civilização mineira (1930)

Fonte: Arquivo Público Mineiro

Como observado por Rivero, a partir da leitura de Faria, a escolha da praça para receber a estátua se devia ao fato de que se constituía ali o ponto de chegada da capital e, como tal, deveria demonstrar a magnitude do Estado e da Cidade que estava por vir, para quem porventura ali se achegava:

Foi esta praça [*Praça da Estação*] a escolhida pelo então presidente do Estado, Antônio Carlos, para acolher o majestoso monumento que simbolizaria a grandeza de Minas e de sua gente. A vigorosa figura central do monumento representa Minas Gerais e eleva-se a uma altura considerável. Esta figura está voltada para a estação, dando boas vindas aos que chegam (FARIA, 1996, p 301).

Ao final da primeira metade do século XX, o ritmo das cidades se acelerava ainda mais, com a inserção mundo afora de novos meios de transporte e do surgimento de recentes dinâmicas de produção industrial. O transporte ferroviário perde, aos poucos, importância econômica e simbólica. Aquele trem já não conseguia acompanhar a velocidade da urbe, que recebia os reflexos da ampliação da industrialização, do aumento demográfico e de uma zona urbana que resistia a parar de crescer. Novos territórios se configuram, pois novas relações dos sujeitos com o espaço se estabeleceram. Passemos a eles.

1.4 O Baixo Centro à margem de Belo Horizonte: breve história de (des)ocupação (Década 1950 – Década 2000)

Na virada da década de 1940 para os anos 50, com a abertura econômica para o mercado internacional, tem-se a chegada de inúmeros inventos no campo do transporte e da comunicação ao Brasil, em alguns de seus centros urbanos, como Belo Horizonte. Isso irá revolucionar hábitos, práticas de consumo e o comportamento da população, criando dinâmicas socioespaciais que demandarão obras de remodelamento da capital como um todo, principalmente no seu centro industrial e econômico, região de maior tráfego de chegada e saída de pessoas: a Praça da Estação.

Aos poucos o trem de ferro e a Estação deixam de ser símbolo de progresso e modernidade, perdendo sua funcionalidade para dar lugar ao transporte automobilístico e rodoviário, que amplia a malha urbana de uma cidade em plena verticalização de suas construções, e que opta, estrategicamente, por transferir a zona industrial para a região metropolitana.

No curso destas mudanças, um território vai se esmaecendo na medida em que outros vão se ressaltando: avenidas são ampliadas para dar maior vazão ao fluxo crescente dos automóveis, o barulho das buzinas indicando o começo e o fim do dia, cores se recobrem pelo cinza das fumaças e o belo horizonte vai tomando outros contornos, definido pela altura dos edifícios. Para a maioria da massa trabalhadora o passo se acelera. Na lógica desenvolvimentista, como não há tempo a perder, a paisagem passa a ser vista integrada ao caminho para o trabalho, do trabalho para a casa.

O “portão principal” da Cidade assume seu caráter secundário na dinâmica urbana da Capital, dentro de um contexto nomeado por Giffoni (2010) de “segunda fase da história da Praça”, que aqui entendemos como um período de progressiva desocupação deste espaço pela maioria das pessoas que por ele antes transitava a pé, sem o uso de automóveis e ônibus, esvaziando as atividades comerciais e industriais que ali haviam se estabelecido. A gestão Juscelino Kubitscheck investirá na criação de novas ruas e ampliação das vias, diminuindo áreas ajardinadas e partes de praças, que não poderiam ser obstáculos ao trânsito na urbe. Um território de espírito transitório, esta região da Capital passa por novas obras de infraestrutura, como a duplicação da Avenida dos Andradas, que objetivava criar uma ligação viária com a Avenida do Contorno. Na imagem abaixo (Figura 6) pode-se observar a grande escala da dimensão

das obras viárias deste período, o modernismo pós-1940 tendo o rolo compressor ao centro da imagem como metáfora.

Figura 6: Avenida dos Andradas em obras (1963)
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

O que foi moderno já não era mais e uma nova ideia de modernidade se instaura na capital de Minas Gerais. A opção pelo investimento em transporte rodoviário e automobilístico causou a este cenário da cidade o que Flávio Carsalade nomeia de “efeito virulento”: a Estação Central passa a ter uso limitado a trens de cargas e suburbanos, interrompendo a conexão deste lugar com o cotidiano da população, que passa a vê-lo cada vez mais pela perspectiva da precariedade material, da inutilidade e de um passado arcaico.

Perspectiva que se intensifica pela transposição das atividades industriais para o polo metropolitano de Contagem, o que Arroyo, endossada por Giffoni, salienta que “não foi acompanhada de uma política pública de ocupação das áreas anteriormente destinadas a este uso” (ARROYO, 2004 *apud* GIFFONI, 2010, p. 34).

O território Baixo Centro se reveste de abandono, se tornando mais um lugar de passagem, para transeuntes e motoristas, não um lugar para permanecer ou passear, sendo identificado como lugar de degradação, tanto no âmbito do espaço em si, quanto dos sujeitos que ali passam a habitá-lo.

A qualidade marginal de sua dinâmica se assenta, como bem discutido por Acácio e Vieira:

A implantação de linhas de ônibus metropolitanas e de bairros periféricos da cidade conduziu à alteração no perfil dos transeuntes da praça, caracterizados como de baixa renda, e no comércio da área, “popular e informal”. Apesar do grande movimento, as condições não geravam apropriação simbólica do lugar. As políticas públicas instituídas para a região, com foco apenas em circulação e transporte rodoviário, não estimulavam a permanência na Praça (ACÁCIO e VIEIRA, 2016, p.9).

Ainda na gestão JK, um incipiente programa cultural atrelado à agenda de governo se desenvolve, dentro dos parâmetros de um modernismo pós-1940, que apostava na junção entre as artes plásticas, arquitetura e demais linguagens artísticas. Kubitschek iria implantar na Pampulha, conectando a inovadora arquitetura de Niemeyer com outras manifestações de arte como o paisagismo de Burle Marx e a plástica de Portinari e Ceschiatti, um conjunto arquitetônico e paisagístico singular, de contorno orgânico e vivo: a lagoa da Pampulha, proposta de uma nova relação estética entre cidade, corpo e paisagem.

Em paralelo, moradores em situação de rua, o comércio informal, as atividades de prostituição, a violência e o tráfico de drogas farão parte do novo território Baixo Centro, seja como sujeitos marginalizados por políticas públicas segregadoras ou por valores morais vigentes. Estes “praticantes ordinários da cidade” (CERTEAU, 1994, p.159) se tornam personagens centrais deste território: ruas, edificações e galpões deixados vazios lhes serviriam de abrigo e morada. Em um cenário análogo às origens do Curral Del Rey, uma espécie de outro cercado era destinado à indesejada ocupação. No curso deste tempo, somente na década de 1980 é que surgem os primeiros debates sobre como os projetos de cidade impactavam diretamente nos modos de uso e apropriação desta região.

Com o anúncio de que o metrô de superfície seria instalado na cidade, e que demandaria obras infraestruturais na Praça da Estação, com a demolição de edifícios, uma campanha de resistência à sua implantação é mobilizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil/Minas Gerais (IAB/MG), que promove, em 1981, um evento reunindo arquitetos e urbanistas de todo o país, além de representantes do movimento ambientalista, intelectuais e representantes do poder público. Neste encontro defendem a necessidade de balizar o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Estação e de seu entorno como patrimônio cultural de Belo Horizonte, acionando o poder público para uma discussão mais ampla e conjunta com a sociedade civil e os moradores da

capital, além de interpelar o Estado para a criação de diretrizes legais de preservação deste patrimônio, adequando os projetos a estas diretrizes.

Como discutido por Berquó, endossada por Rivero e Carsalade, pela primeira vez cultura e arte são associadas a este território, levando-se em consideração:

- A localização no centro da cidade, região de trânsito de uma faixa da população distante dos espaços culturais até então existentes na cidade e de acesso mais facilitado.
- A carga histórico-simbólica desta região para a memória coletiva.
- O desuso, privado, público ou de interesse comum, de boa parte das edificações ali presentes, construídas ainda na primeira fase de urbanização da cidade, o que reforçava o ar de abandono e de desprestígio.

Os pesquisadores apontam que “pela primeira vez, lança-se – como forma de sensibilização da população à necessidade de se preservar o conjunto arquitetônico da Praça da Estação – a ideia da área como um possível espaço de cultura” (BERQUÓ, 2015, p. 90). Uma das principais medidas aprovadas no Encontro foi exatamente “a destinação cultural dos prédios históricos” (RIVERO, 2015, p.65). A discussão empreendida pelo Encontro se desdobra no já referido Tombamento estadual do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Praça Rui Barbosa, realizado em 1988, pelo IEPHA-MG.

Com a implantação da Estação Central do metrô em 1987 (que se fará sem significativo prejuízo ao conjunto arquitetônico da Estação), a circulação de pessoas ao longo do dia naturalmente se intensifica, um fator decisivo na progressiva reocupação do lugar, como demonstrando por Carsalade,

Com a nova mobilidade, a praça parecia ganhar vida e, já no final da década, era ocupada pelo Forró de Belô, por comícios e festas populares, enquanto se aguardavam ações mais consistentes para a sua revalorização (CARSALADE, 2016, p. 99).

Ao longo da década de 1980, observa-se uma tendência em diferentes países de implantação de projetos de requalificação/revitalização dos centros históricos de suas principais capitais, destinando a estes lugares a criação de corredores culturais como, por exemplo, o que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em que para pesquisadores como José Cardoso “o Corredor Cultural se tornou um espaço propulsor da revitalização do centro da cidade do Rio no período da redemocratização” (CARDOSO, 2005, p. 16).

Em 1989, o Centro Cultural da UFMG é oficialmente instalado e aberto à população, ocupando parte do prédio que já abrigara a Escola de Engenharia, mas ainda com dificuldades na criação de um programa de mediação sólido e eficaz, que promovesse o diálogo entre o centro cultural e a população da cidade em geral, principalmente a que por ali transitava e vivia cotidianamente. Ainda no que diz respeito à abertura de instituições culturais na Praça, houve, em 1997, a restauração da Serraria Souza Pinto para o recebimento de feiras e eventos culturais.

No contexto do início dos anos 2000, um complexo embate parece se instituir, delegando papéis específicos: de um lado, o Estado, entendido como promotor de intervenções preservacionistas e de arrecadação de recursos para a manutenção das áreas através das parceiras público-privadas (concessões de uso dos prédios históricos, por exemplo) e leis de incentivo fiscal. Do outro lado, um movimento civil articulado através de coletivos artísticos e sociais que empreendem práticas biopotentes de resistência crítica e criativa para pressionar a administração pública para a abertura à participação mais horizontalizada nas tomadas de decisão que interfiram nos modos de uso daquele espaço pelos grupos e coletivos que ali começam a se fazer presentes.

1.5 Belo Horizonte no Baixo Centro: breve história de (re)ocupação (2000-2018)

No percurso destes dezoito anos, o território Baixo Centro é redesenhado, refletindo transformações de natureza política e social significativas de cidadãos envolvidos na produção do espaço, isto é, na convergência de informação e difusão, as práticas de mobilização sobre o território se intensificam, interpondo vozes distintas no diálogo com o poder público sobre as necessidades e desejos de apropriação da cidade.

“Os sujeitos recusam os papéis atribuídos pelo Estado, ora como usuários funcionais (pedestres), ora como atores de depredação do patrimônio” (RIVERO, 2015, p.61). Em escala ampliada, outros centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, apresentarão experiências similares, nas quais moradores reivindicam o direito a uma cidade com mais espaços de sociabilização, lazer e cultura, abertos para a inserção de diferentes públicos que, por uma série de fatores, raramente são vistos no centro da Capital.

Ao mesmo tempo, outros projetos de “requalificação” serão, em parte, empreendidos pela administração municipal, basicamente em duas frentes: modernização e reparos infraestruturais e a implementação de um corredor cultural,

delegando à cultura o aspecto promotor para a almejada “revitalização”. Mas uma pergunta aqui se faz necessária: de que tipo de cultura estava se falando? Em que imagens de cultura estes projetos se fundavam? Como veremos com mais profundidade no próximo capítulo, será uma concepção de “alta cultura”, ligada a parâmetros estéticos elitistas nas artes plásticas, na música, dentre outras linguagens – em uma espécie de tentativa de civilizar dando qualidades (requalificação) e vida nova (revitalização) para um espaço obscurecido pela degradação. Como se fosse possível reproduzir territórios de espíritos singulares. Ou, como salienta a pesquisadora Nice Vilela:

[...] há um enorme esforço concernente ao planejamento e ao aprimoramento dos mecanismos de gestão que se exprimem de forma mais intensa no centro, conduzindo a resultados que revelam a grande dificuldade da tentativa de acomodar a “cidade real” na “cidade que se pretende” (VILELA, 2006, p. 121).

Um curto-circuito sistêmico é gerado, no qual a perspectiva do Estado não mais se encontra como único fluxo ou canal, outros agentes reivindicam propor caminhos e fluxos em outras direções para este lugar. Em 2006, o Museu de Artes e Ofícios, iniciativa público-privada alinhada aos projetos estatais de um corredor cultural, é aberto à comunidade, expondo uma coleção de objetos utilizados em ofícios de uma metrópole de passado colonial e interiorano (GARCIA e RODRIGUES, 2014 *apud* RIVERO, 2015, p. 68).

O “portão de entrada” da capital se torna museu, rememorando o imaginário dos ofícios de práticas tradicionais e artesanais de Minas Gerais, em parte espelhado nesta região da cidade. Em 2007, ocorrem outras modificações na Praça Rui Barbosa: como parte das obras da Linha Verde, a Avenida dos Andradas passa por nova duplicação e o Ribeirão Arrudas é totalmente canalizado, desde a Rua Rio de Janeiro até a Alameda Ezequiel Dias, formando o chamado Boulevard Arrudas (palavra francesa da reminiscência de uma tradição arquitetônica espelhada pelo ideal europeu positivista, uma tentativa de “fake cidade”).

Em 2009, é realizada a adaptação do antigo galpão da Companhia Industrial de Belo Horizonte para abrigar o CentoeQuatro, espaço para formação e exposição de múltiplas linguagens artísticas. O que fora inicialmente a sede da primeira grande indústria da capital até 1930, a Companhia Industrial Bello Horizonte, passou a ser ocupada a partir daquele ano (1930) por um conjunto de fábricas têxteis, ficando

conhecido por 104 Tecidos, em referência ao número do prédio. Égide da industrialização que se instala nesta região.

Figura 7: Vista aérea do Conjunto Praça Rui Barbosa e da Estação, separadas pelo Boulevard Arrudas, 2011
Fonte: Trevisan, 2012, p.30

A relação dos artistas com o Baixo Centro e a instauração de um modo criativo de se pensar o espaço público tomam roupagens diversas, proporcionais às múltiplas identidades acolhidas pela representatividade simbólica do lugar. Faremos um panorama mais detalhado de alguns dos movimentos culturais que passam a fazer parte deste território nos próximos capítulos, mas para que possamos aqui delinear um contorno contemporâneo do lugar, voltemos no tempo, em janeiro de 2010, quando a Praça da Estação e seu entorno se enchem de corpos coloridos, com guarda-sóis, caixinhas de isopor e até cadeiras de praia, em uma experiência delicada de partilha do espaço com os moradores de rua e vendedores ambulantes.

Em resposta ao Decreto Municipal que proibia a prática de eventos de qualquer natureza na praça, professores, jovens estudantes universitários, artistas e moradores da redondeza passam a ocupar sempre aos sábados a esplanada com a Praia da Estação, um manifesto de proposição à convivência e ludicidade no espaço urbano, geralmente esvaziado pelo individualismo contemporâneo, e de crítica à ausência de diálogo da prefeitura com os cidadãos. Na praia de mineiro tem música e fanfarra, e na onda do ressurgimento do carnaval de rua da cidade, diversos blocos (organizados em sua

maioria por músicos profissionais) também fazem a festa agitando o discurso político em forma de versos no rufar dos tambores.

Contracenando com os repiques e marchinhas, os *beats* e rimas do Duelo de MCs também já se faziam presença importante embaixo do Viaduto Santa Tereza aos domingos, reunindo a cultura *hip-hop* no centro do debate sobre a periferia e o centro da cidade, tecendo narrativas críticas em verdadeiros duelos (com a prefeitura, com a polícia) pela resistência em ali se manterem.

À meia-noite, a roda de samba passa a reunir os corpos para a dança e para o batuque. No colorido das sambadeiras, o Samba da Meia-Noite se insere neste cenário, que também passa a ser lugar de teatro, já que, em 2012, o Grupo Espanca! se fixa em um dos galpões da Rua Aarão Reis, ao lado do Nelson Bordello, bar e espaço cultural pioneiro no empreendimento na região, na articulação de um encontro da cena artística autoral da cidade. Seja na música, na literatura (com o surgimento de diferentes Saraus), no teatro, nas artes visuais (um território com paisagem inscrita na língua do grafite e do pixo) na dança ou audiovisual, manifestações de dimensões e naturezas diversas, mas que partiam de pelo menos três pontos comuns:

- Articulação inicialmente autogerida sem apoio estatal;
- Identidades que dialogavam com o imaginário simbólico do lugar;
- Viabilidade de manutenção das ações em uma região de amplos espaços para concentração, prédios ociosos, alugueis mais baratos se comparados ao restante do centro-sul e de fácil acesso.

Neste “caldeirão biopolítico”⁸, as misturas mais improváveis coexistem com a desterritorialização e industrialização da cultura nos séculos XX e XXI, como investigado por Suely Rolnik, que fala de uma descoberta no espaço urbano contemporâneo,

À medida que a mídia e a cultura de massa foram ganhando poder, foram conquistando o espaço que antes era ocupado exclusivamente pela universidade e pela cultura erudita. Descobre-se aí que a cultura está sofrendo um processo de dessacralização – e que, com isso, se liberou a possibilidade de se fazerem todas as misturas, por mais híbridas que sejam. As pessoas estão, como nunca, expostas a encontros aleatórios, a afetar e serem afetados de todos os lados e de todas as maneiras: a se desterritorializarem (ROLNIK, 2007, p.89).

⁸ Referência à metáfora cunhada pela professora e pesquisadora Natasha Rena (1971) para se referir ao Baixo Centro.

A expressão “artista demolidor”, alcunha concedida ao Barão Haussmann na cidade das luzes do século XIX, parece ganhar, em contextos como o Baixo Centro, um sentido mais ampliado, ativando o território da pesquisa e da produção artística, em uma relação dialógica, mediadora, na produção do espaço cujo futuro parece ser se reinventar. Em consonância com a intensificação da produção e consumo de cultura na região, a prefeitura instituiu o decreto 15.587, em 09 de junho de 2014, oficializando o lugar como Zona Cultural Praça da Estação, ação tomada pelo mesmo prefeito e gestão que cinco anos atrás havia promulgado decreto em sentido totalmente contrário⁹.

A arte, neste contexto, entra em cena como dispositivo de visibilidade, no qual projetos e princípios políticos se fundem na constituição de uma estética própria, dotada de poética e de uma linguagem singular, que encanta, mas também instiga e provoca com a força e crueza do cotidiano das ruas. As ideias de precariedade, informalidade e marginalidade são incorporadas ao discurso e ao pensamento artístico destes coletivos como características singulares de poder, de criação e de reinvenção. Criar a partir do pouco ou do nada, do espaço vazio, criar a partir daquilo que está posto, que passa a ser exposto. A trajetória não pode parar, “a cartografia se faz ao mesmo tempo em que as transformações da paisagem” (ROLNIK, 2007, p.23). No capítulo seguinte discutiremos os caminhos traçados pela arte no espaço público, a inflexão entre arte e política e sobre como artistas neste contexto assumem a mediação como modo de habitar o território.

⁹ Referência ao decreto 13798 de 2009, que impedia a realização de eventos de quaisquer natureza na Praça da Estação e nos seus arredores.

CAPÍTULO 2

DE COMO A ARTE AFETA A CIDADE: DISPUTAS E MODOS DE (RE)EXISTÊNCIA

A vocação original, tradicional da arte é contestada pela fragmentação, pela ruptura, pelas tensões da grande metrópole.

(Nelson Brissac Peixoto, 1996)

2.1 Arte no espaço que se faz público: alguns precursores na história da arte

As relações que se estabeleceram entre arte e espaço público ao longo do último século são múltiplas e vêm se fortalecendo nas décadas recentes através do desejo, por parte de alguns artistas, de transgredir sistemas institucionais hegemônicos de arte, baseados em tradições de natureza utilitária e financeira, propondo rotas alternativas para a produção e recepção da obra artística, ao mesmo tempo em que se inscrevem novos traçados no território urbano.

Na história das cidades, do século XIX em diante, a arte será também territorializada em espaços como teatros municipais, centros culturais, museus, cinemas, escolas e conservatórios, na tentativa de impedir qualquer tipo de interferência do ambiente externo (a cidade, as ruas, o barulho) na execução das obras e na observação de um público, geralmente elitizado, que pagava para consumir um *status* da alta cultura, isolado (sentado imóvel), mesmo que pelo tempo de duração de uma peça, da “realidade do cotidiano urbano”.

Análogo ao projeto ideal de uma cidade europeia no século XIX, o urbanismo de Belo Horizonte será desenhado por homens de mentalidade positivista e sistemática e o olhar desta época também se condiciona às hierarquias de classe, de gênero e à legitimidade da moldura. De cunho taxonômico, duas espécies de cultura serão instituídas: a cultura erudita (“alta cultura”) e o que podemos chamar por cultura popular (“baixa cultura”), que no âmbito desta pesquisa chamaremos por cultura popular urbana.

Como veremos, esta cisão terá suas fronteiras diluídas progressivamente pela emergência da interculturalidade global¹⁰ do final do século XX em diante, mas durante muito tempo esta lógica será permanente, presente na concepção das galerias e museus de arte. Nestes, a assepsia das paredes brancas, o silêncio ritualístico e a ausência de “mundo exterior” configuram espaços próprios para separar arte e vida, que colocarão sobre um pedestal sagrado artistas e suas práticas. Tal contexto foi investigado pelo professor e crítico Brian O’Doherty, que fala na existência de uma ideologia da arte, ligada ao interior do cubo branco, que impõe, como toda ideologia, espaços e formas ideais de um arquétipo da arte, vigente até o final do século XX:

A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos quanto os da construção de uma igreja medieval. O mundo exterior não deve entrar, de modo que as janelas geralmente são lacradas. As paredes são pintadas de branco. O teto torna-se fonte de luz. Isso dá ao recinto uma presença característica de outros espaços onde as convenções são preservadas pela repetição de um sistema fechado de valores. Um pouco da santidade da igreja, da formalidade do tribunal, se junta a um projeto chique para produzir uma câmara de estética única (O’DOHERTY, 2007, p.3).

Este código de princípios também se reflete para os projetos de cidade, que na ânsia de reproduzirem estes ideais, consomem protótipos arquitetônicos para abrigar obras, artistas e público, preservando hierarquias que submetem este último (o público) a um labirinto sem saída, no qual “as coisas transformam-se em arte num recinto onde as ideias predominantes sobre arte concentram-se nelas mesmas” (O’Doherty, 2007, p.6).

Neste ponto, façamos uma curva – embora tenhamos este panorama, práticas artísticas contra-hegemônicas também se farão presentes neste trajeto, ainda que em menor grau – como quando artistas refugiados, em sua maioria, convocados para lutar na Primeira Guerra Mundial, resistem à política do conflito, auto organizando uma espécie de clube artístico em Zurique. Em 1915, o Cabaré Voltaire, se torna o palco no qual os dadaístas empreenderão uma série de experiências embrionárias no campo da performance e da poesia sonora, pautados pela crítica dupla: céticos com uma modernidade positivista destrutiva e desiludidos com um sistema de arte restrito aos valores atestados por ela.

O número 8001 da Rua Spiegelgasse servirá de trânsito e abrigo a importantes intelectuais e artistas da época, na tentativa de gestão horizontalizada e aberta a quem se

¹⁰ Referência ao conceito cunhado pelo pensador Néstor Canclini (La Plata, Argentina, 1939), na seminal obra *Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade* (1990), cujas reflexões integram esta pesquisa.

interessasse. Isso se fazia coerente com os princípios anarquistas de luta por uma intervenção radical nos modos de representação daquela realidade, de mortes e destruição, satirizando o absurdo da guerra através de manifestos, revistas e espetáculos sem linearidade e intencionalmente desordenados pelo choque de linguagens e pelo imprevisível. A tentativa era a de contradizer uma narrativa da qual não queriam ser personagens, criando seus próprios roteiros na perspectiva de uma utopia cara às suas crenças como sujeitos que se viam em meio à barbárie. A destruição em massa naquela guerra também demoliu paisagens que não voltariam mais a existir.

Figura 8: Hugo Ball apresenta o poema sonoro *Karawane*. Zurique, 1916. Ao lado, o poema.

Fonte: Autor desconhecido. Domínio público

A aceleração dos modos de produção em escala global na era da reprodutibilidade técnica¹¹, com o surgimento da fotografia e do aperfeiçoamento dos processos gráficos, gera um ponto de inflexão na fé da aura única da obra de arte e do artista como criador absoluto, sujeito da observação, derivando discussões sobre o lugar do artista neste novo cenário. As imagens e textos começam a serem deslocados dos livros, museus e galerias, invadindo postes, calçadas e muros com anúncios, panfletos e dizeres que deveriam se difundir e circular pela cidade, na tentativa de alcançar todo aquele que pela rua passasse, criando um sistema de trocas simbólicas dinâmico e de

¹¹ Referência à obra de Walter Benjamim (Berlim, 15 de julho de 1892 — Portbou, 27 de setembro de 1940): *A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica*, de publicação original no ano de 1955.

rupturas com estruturas de poder. A possibilidade de usar o espaço público (das ruas, praças) como lugar expositivo (de ideias, projetos e indagações) começa a ser entendida como potência de criação de redes de sociabilidade no espaço urbano, que permitia a coletivos artísticos e ativistas comunicarem de forma rápida e ampla imagens e pensamentos que estariam circunscritos a um grupo fechado. Panfletos e lambe-lambes em preto e branco se inscrevem nas cidades, que espelham os impactos do desenvolvimento dos meios de comunicação, onde o território se torna em si uma malha rizomática que difunde, via deslocamento dos corpos pelo espaço, mensagens diversas, propagandas, chamadas, anúncios e notícias.

A mídia, em suas diferentes linguagens, ocupa o espaço no qual as pessoas transitam, permitindo uma reprodução contínua da mensagem sobre o receptor, sujeito passivo, que passa a absorvê-la, retroalimentando um circuito de consumo, propulsor de uma imagem urbana cujas variações são igualmente reprodutíveis, controladas pelos horários comerciais de trabalho sinalizados pelos apitos das fábricas, da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Parar? Em algum lugar fechado e seguro para a diversão e lazer. A rua? A praça? Principalmente à noite? Não são lugares concebidos para permanecer ou estar, a não ser acompanhado de um grupo maior ou multidão. A relação espacial do corpo na cidade se torna regulada pelo medo e insegurança da cidade, anulando a possibilidade de convivência entre os diferentes no espaço que se faz publicamente cerceado.

Já a condição individual do regime de vida urbano pós-2ª Guerra configura territórios de isolamento, em uma sociedade que disciplina os corpos na tentativa de manter uma ordem necessária para a superação da destruição e impactos causados pelo conflito mundial. Mais uma vez os modelos de produção, consumo e de desenvolvimento até então vigentes são cada vez mais colocados em questão, abrindo o campo de discussão para a criação de diferentes modelos de sociabilidade que priorizassem a produção de uma possibilidade de bem comum, provocando a aproximação dos sujeitos em espaços compartimentados por um projeto de produção meramente material do espaço.

Neste trânsito, ao final da década de 1950, nos principais centros urbanos do mundo, podemos observar um processo de inflexão neste cenário, uma vez que será o momento da produção imaterial do espaço, que se converte em informação na metrópole, mediada pelo excesso de imagens e de dados.

No roteiro de uma cidade-experimento, no qual Estado e Capital criam códigos regulamentadores, diferentes artistas se provocarão a elaborar proposições críticas a esta espécie de razão de ser, alimentando utopias de aproximação¹² para uma cidade-experiência. Enquanto herdeiros das pesquisas dadaístas, o situacionismo¹³ e a arte conceitual¹⁴ podem aqui nos ajudar a compreender melhor os incômodos que se farão presentes a partir de então na cena artística urbana contemporânea. Como, a partir destes problemas, destas questões, o corpo passivo que antes observava ao longe, pela janela, o espaço e a natureza, passa a se inserir fisicamente no território, intervindo diretamente sobre ele, negando a intermediação da moldura, do pincel, do Estado e dos valores atestados pela modernidade do cubo branco.

A complexa realidade derruba a porta dos santuários da arte, convocando muitos artistas para atuarem em diálogo com o que está fora destas instituições. Esses artistas parecem se sentir cada vez mais atraídos pela vida na cidade como matéria-prima de criação, em um contexto em que a massificação do consumo neoliberal passava a televisionar o mundo, as guerras e o cotidiano no sofá da sala de estar.

Como postura crítica à sociedade do espetáculo¹⁵, Guy Debord juntamente com outros artistas reivindica na Europa o desejo de contrariar a lógica racionalista do Estado de consumo, em um movimento que se definia como sendo uma "vanguarda artística e política", o situacionismo. A ideia do artista enquanto um provocador de situações de natureza poética seria a premissa de atuação no espaço público, em uma espécie de chamada para o potencial criativo que pudesse vir a gerar rupturas com o cotidiano alienante, ao mesmo tempo em que despertasse o prazer e o deleite nos indivíduos na rotina diária da cidade. Para o escritor francês, os artistas deveriam a partir daquele momento intervir sobre a imagem de um sonho perverso,

À medida que a necessidade se encontra socialmente sonhada, o sonho torna-se necessário. O espetáculo é o mau sonho da sociedade moderna acorrentada, que ao cabo não exprime senão o seu desejo de dormir. O espetáculo é o guardião deste sono (DEBORD, 1967, p. 20).

¹² Referência ao pensamento do filósofo francês, falecido há onze anos, Jean Baudillard.

¹³ Situacionismo é um movimento europeu de crítica social, cultural e política que reúne poetas, arquitetos, cineastas, artistas plásticos e outros profissionais. Seu início data de julho de 1957, com a fundação da Internacional Situacionista, em Cosio d'Aroscia, Itália.

¹⁴ Para a arte conceitual, vanguarda surgida na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 1960 e meados dos anos 1970, o conceito ou a atitude mental tem prioridade em relação à aparência da obra. O termo arte conceitual é usado pela primeira vez num texto de Henry Flynt, em 1961, entre as atividades do Grupo Fluxus.

¹⁵ Referência ao título da obra de Guy Debord (Paris, 28 de dezembro de 1931 — 30 de novembro de 1994), fundamental para o movimento situacionista, *A Sociedade do espetáculo*, de 1967.

Figura 9: Panfleto distribuído durante o Encontro de Pamplona. Espanha, 1972
 Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Com o uso de *assemblage*¹⁶, os situacionistas produziam cartazes e panfletos para serem distribuídos ou afixados nas ruas e locais de intensa passagem na cidade, fazendo uso de uma mensagem crítica de rápida comunicabilidade e das tipografias típicas das propagandas de massa. Na imagem surreal (figura 9), encontram-se dialogando o líder cubano Che Guevara e o artista conceitual norte-americano Andy Warhol.

Ainda no curso destas indagações, a condição da arte neste momento também é cada vez mais colocada em questão, problematizando o distanciamento entre o lugar do artista e o lugar do cidadão, entre os espaços culturais e a cidade como um todo.

Nas experimentações da arte conceitual da década de 1960 em diante, tendo como marcos Marcel Duchamp e Andy Warhol, estarão presentes a crítica e a ironia a um sistema de arte alinhado a um sistema macroeconômico de privilégios e de grupos, fazendo uso dos espaços expositivos para difundir a mensagem de que o *status* arquetípico de artista e os espaços tradicionais da arte não eram unicamente suficientes para abrigar conceitos e atitudes da *pop art*. Como a do artista italiano Piero Manzoni,

¹⁶ Assemblage: O princípio que orienta a feitura de assemblages é a "estética da acumulação": todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte. O trabalho artístico visa romper definitivamente as fronteiras entre arte e vida cotidiana. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage>>. Acesso em: 31 de Jan. 2018. Verbetes da Enciclopédia Itaú Cultural.

em 1961, que expõe nas galerias e museus uma série de 90 latas contendo fezes, vendendo-as ao preço do peso do ouro.

Figura 10: *Merda d'artista*, Piero Manzoni, 1961
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Com a intensificação dos trânsitos culturais, mediados pelas mídias televisivas e impressas, além dos próprios intercâmbios que muitos artistas e intelectuais brasileiros farão na Europa e Estados Unidos, influências serão recebidas no Brasil, ampliando ainda mais a diversidade de experimentações no campo artístico, processando princípios e ideais estéticos na busca contestatória por uma forma própria de atuar sobre o mundo. Parece que a prática artística assume ser uma forma de agir sobre o mundo, aproximando cada vez mais as distâncias entre arte e cidade e artista e público.

Flávio de Carvalho, considerado um dos precursores do artista multimídia, com sua série de experiências, passa da pintura de cavalete à performance, acionando novos dispositivos de visibilidade. Em 1956, lança um “traje de verão” – o *New Look*, vestuário próprio para o homem dos trópicos, com o qual passeia pelas ruas de São Paulo, colocando uma multidão em estado de choque (figura 11). Era composto de uma blusa de manga curta e larga, um saiote, um chapéu de abas largas, todos feitos com tecidos leves, sandálias e meia arrastão. Para o artista seria mais do que uma experiência estética, havia o desejo de levar à reflexão sobre as convenções sociais importadas por um ideal formal europeu. Pouco tempo depois, estes exercícios seriam radicalizados e impulsionados no contexto global, principalmente na dialética de resistência com os

regimes ditatoriais na América Latina, com os acionismos da década de 1970 e o movimento tropicalista no Brasil.

Figura 11: *New Look*, Flávio de Carvalho, 1956
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Os passos de Flávio de Carvalho adiantavam o percurso de uma trajetória de rupturas importantes na relação estabelecida entre artistas e o espaço público, uma vez que a imagem do artista enquanto produtor de objetos para serem ouvidos e vistos vai dando lugar ao artista que produz situações, experiências que convocavam o corpo do público a se deslocar pelo território, permeadas pelo inesperado e pelo imprevisto. A escolha do artista em se arriscar no espaço público o destituiu da segurança e do controle promovidos pela caixa preta e pelo cubo branco, colocando propositos e público lado a lado, na cidade entendida como um laboratório criativo, na construção colaborativa da obra de arte, enquanto um processo literal de construção conjunta entre artistas, muitas vezes de linguagens diversas, coletivos distintos e público.

Processo esse que nega a imagem do público enquanto agente transitório (passivo) e depredador do espaço (seja a rua ou mesmo o museu), passando a ser nomeado como participador, o sujeito que joga com as regras propostas pelo artista na tentativa de elaboração de experiências em que existam coautores, não um único autor. A ideia da arte como partilha do sensível¹⁷ divide a responsabilidade pela criação, colocando em outro lugar as figuras de artista e público, inclusive tensionando estas posições.

¹⁷ Referência ao pensamento de Jacques Rancière (Argel, 1940), que descreve a formação da comunidade política com base no encontro das diferentes percepções individuais.

Como referências nesta discussão, inserem-se os acionismos da década de 1970, no Brasil, em grande medida embasados pelas reflexões de artistas como Hélio Oiticica, com os manifestos da Arte Neoconcreta e Arte Ambiental, que defendem o apagamento de duas fronteiras: a existente entre a prática artística e o espaço da vida ordinária, cotidiana e a que separava artista e público em posição hierárquica, do maior para o menor. O objeto de arte (figura 12) se desmaterializa e ganha outros contornos nesta paisagem. Como na série de *Parangolés*, Oiticica propõe a incorporação da cor e da forma pelo corpo do público, que se torna participador:

Figura 12: Hélio Oiticica com os passistas da Mangueira experimentando o *Parangolés*.
Rio de Janeiro, 1967

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

O artista contemporâneo parece assumir a natureza intempestiva da contemporaneidade¹⁸, situando seu papel à face de um mediador de proposições, ou como Oiticica define,

A participação do espectador é fundamental aqui, é o princípio do que poderia chamar de proposições para a criação, que culmina com o que chamei de antiarte. Não se trata mais de impor um acervo de ideias e de estruturas acabadas ao espectador, mas de procurar pela descentralização da “arte”, pelo deslocamento do que se designa como arte, do campo intelectual racional para o da proposição criativa vivencial, dar ao homem, ao indivíduo de hoje, a possibilidade de experimentar a criação, de descobrir pela participação, esta de diversas ordens, algo que para ele possuía significado (OITICICA, 1966, p.3).

¹⁸ Referência ao pensamento de Roland Barthes (Cherbourg, 12 de novembro de 1915 — Paris, 26 de Março de 1980), que definirá o contemporâneo como sendo o intempestivo, o inesperado e o imprevisto, ligados a uma ideia de desordem e ruptura.

No curso deste rio, muito é levado em um fluxo contínuo de diálogos e referências, como nos trabalhos de artistas integrantes da icônica exposição *Objeto e Participação/ Do corpo à terra*, curada em abril de 1970, pelo crítico Frederico Moraes, na inauguração do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Pela primeira vez na cidade, no auge do período ditatorial brasileiro, artistas visuais são convidados a integrar a mostra, que abria espaço para as novas experimentações no campo dos acionismos, intervenções e performances, utilizando inclusive o Parque Municipal e a entrada do Palácio das Artes.

Situaremos aqui este evento como um paradigma para esta pesquisa, uma vez que se constitui pela primeira experiência de contato da cidade com as investigações artísticas daquela geração no Brasil, inserindo posicionamentos críticos ao regime ditatorial no País, expondo ante o silêncio ensurdecido da censura e da perseguição uma política da resistência, traduzida na linguagem plástica e conceitual de inúmeras obras. Nas questões levantadas por Moraes no manifesto que deu título à mostra, o artista é enfático ao assumir as escolhas estéticas daquele momento como posicionamento político diante de uma nova condição de ser para a arte,

Da arte à antiarte, do moderno ao pós-moderno, da arte de vanguarda à contra-arte a abertura é sempre maior. O horizonte da arte, hoje, é aberto, impreciso. Situações, eventos, rituais ou celebrações – a arte não se distingue mais, nitidamente, da vida e do cotidiano (...) A vida que bate no seu corpo – eis a arte. O seu ambiente – eis a arte. Os ritmos psicofísicos – eis a arte. A vida intra-uterina – eis a arte. A supra-sensorialidade – eis a arte. Imaginar – eis a arte. O pneuma – eis a arte. A apropriação de objetos e de áreas – eis a arte. O puro gesto apropriativo de situações humanas ou vivências poéticas – eis a arte (MORAIS, 1970, p.2).

Em entrevista concedida ao *Jornal do Brasil*, em maio de 1970, *Geração Tranca-Ruas*, Moraes é ainda mais incisivo ao retratar o panorama da arte no país,

Se a nossa civilização está apodrecida, voltemos à barbárie. Somos os bárbaros de uma nova raça. Os imperadores da velha ordem que se guardem (...) Trabalhamos com fogo, sangue, ossos, lama, terra ou lixo. O que fazemos são celebrações, ritos, rituais sacrificatórios. Nosso instrumento é o próprio corpo – contra os computadores. Usamos a cabeça – contra o coração. E as vísceras, se necessário. Nosso problema é ético – contra o onanismo estético (MORAIS, 1970, p.2).

Em 1983, quando questionado sobre as definições do que seria ser artista naquele momento em diante no País, Amílcar de Castro nos fala de uma imagem de cartografia precisa: “O artista é sempre contra. Eu não acredito em artista que não seja marginal” (*Revista Pampulha*, nº 2, 1980).

A ideia de estar à margem de um sistema para vê-lo melhor, observá-lo de fora para em seu interior propor alternativas, modos de transformação, em um fluxo contínuo de entrada e saída, como na metáfora do anacronismo de Didi-Huberman, produzir arte na contemporaneidade é uma escolha em lidar com os fantasmas do passado, que assombram o presente.

São colocados a seguir, em relevo, dois trabalhos que integraram a mostra do *Objeto e Participação/Do Corpo à Terra*, nos quais podemos perceber a tentativa catártica de expurgar situações e problemas que afetavam o artista, assim como o cidadão em geral, como nos rituais sacrificatórios citados por Moraes em seu manifesto. Observemos o trabalho Situação T/T 1 (figuras 13 e 14), de Artur Barrio, no qual trouxas de ossos e material orgânico foram depositados em locais dentro do Ribeirão Arrudas, uma paisagem de restos e sobras denuncia o silêncio de corpos desaparecidos pela ditadura militar. Uma situação é gerada. Um clima de instabilidade foi retratado pela câmera de César Carneiro, que acompanhou Barrio na produção do trabalho em Belo Horizonte. O limiar era muito tênue, entre um objeto qualquer despejado no ribeirão Arrudas e um corpo desconhecido, e a ideia seria exatamente esta, a de provocar o olhar, chamando a atenção, para o anonimato dos personagens, daqueles que perseguiam e dos que por eles eram perseguidos. Como jogar o jogo perverso com as regras ditadas, mas invertendo contra o criador sua criatura.

Figura 13: Situação T/T, 1 – Belo Horizonte (1970) I. Registro: César Carneiro
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Figura 14: Situação T/T, 1 – Belo Horizonte (1970) II. Registro: César Carneiro.
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

A paisagem de um ribeirão de dejetos também se torna cena de um roteiro criado pelo artista, os transeuntes estão em pé diante da obra de arte, o público se torna personagem de um mistério: seriam corpos de verdade? De quem? Que crime teria ocorrido? Rapidamente a polícia é acionada.

O Parque Municipal será coberto por uma névoa também misteriosa. Densa e de cores diversas, uma névoa se espalhou pelo território com a obra de Décio Noviello, *Ação no Parque Municipal* (figuras 15 e 16), na qual a fumaça de sinalizadores, iguais aos utilizados pelo exército, era propagada em vários sentidos e alturas, abrindo ao mesmo tempo dois canais de discussão: a ocupação do espaço pela cor (se desloca dos quadros e fotografias) e a crítica irônica ao contexto bélico vivido naquele momento no país. Sendo oficial do exército, Noviello usa seu posto como tenente-coronel para ter acesso ao Manual técnico de munições químicas, criado pelo então Ministério da Guerra em 1955, material apropriado pelo artista que passa a militar em outro sentido através de seu *happening*.

Figura 15: *Ação no Parque Municipal, 1970 I*
Fonte: Catálogo Exposição Do Objeto para o Mundo, 2015

Figura 16: *Ação no Parque Municipal, 1970 II*
Fonte: Catálogo Exposição Do Objeto para o Mundo, 2015

O Palácio das Artes torna-se palco de importantes manifestações sobre a própria natureza metalinguística da arte com o evento *Do Corpo à Terra*. Veremos, seguindo nosso caminho, quais seriam os desdobramos destes processos de reinvenção e eventos como este na cena artística da Cidade hoje, revisando algumas pesquisas que, até o momento, procuraram discutir, mais especificamente, as relações entre arte, o espaço público e a região Baixo Centro em Belo Horizonte.

2.2 Arte e Baixo Centro em Belo Horizonte: diálogos e pesquisas precedentes

As investigações no campo acadêmico sobre o fenômeno de ocupação da região Baixo Centro em Belo Horizonte dos últimos oito anos trazem em seus arcaibouços teóricos análises e reflexões mais focadas nas perspectivas do urbanismo, das ciências sociais e da antropologia, abordando as relações dos movimentos ativistas com este lugar da cidade. A figura do artista neste cenário aparece de forma secundária, quando não anulada ou inexistente. Uma contradição em termos, já que grande parte dos movimentos culturais existentes na Zona Baixo Centro são organizados por artistas. Como se os manifestos e movimentos se sobrepusessem à imagem de quem os concebe e articula, as pesquisas precedentes realizam amplo trabalho histórico de reconstituição das transformações sociais e urbanas pelas quais este lugar de Belo Horizonte vem passando, mas a fala, suas histórias e o rosto destes artistas dificilmente estão presentes, quando muito em pesquisas que focam em um ou outro coletivo/movimento como, por exemplo, as importantes dissertações sobre o Duelo de MCs, evento realizado no Viaduto Santa Tereza, na região Baixo Centro.

Artigos e dissertações que mais se aproximam da nossa discussão dão conta de uma análise que coloca em evidência a natureza transgressora e insurgente das manifestações culturais ali presentes nestes últimos anos, inserindo a arte enquanto meio de visibilidade política para importantes movimentos ativistas na cidade, mas aprofundando pouco na investigação sobre a poética constituidora destas ações, ou mesmo nas experiências estéticas, como pesquisas e estratégias do artista.

A ideia de arte ativista no Baixo Centro é o que parece ser consenso entre os pesquisadores que se debruçaram sobre a temática até o presente momento, fixando a posição da arte como dispositivo de agregação coletiva e difusão de ideais e projetos políticos alinhados na conformação de uma paisagem de resistências, que demonstra ser a ramificação de movimentos de arte ativista presentes em vários outros países e cidades pelo mundo, como demonstrando pelo pesquisador André Mesquita, quando reflete sobre o que nomeia por “insurgências poéticas”:

Movimentos sociais, arte ativista e coletiva constituem e produzem novas esferas públicas, dependem de experiências e da organização de zonas alternativas de liberdade de expressão. É nessa direção que essas práticas podem inverter os espaços existentes e trabalhar com outras identidades e sociabilidades, criando o que Oskar Negt e Alexander Kluge denominaram de contra-esfera pública ou de esfera pública de oposição – a esfera que se transforma e se amplia como fábrica do político (MESQUITA, 2008, p.12).

A filosofia do “faça você mesmo”, presente desde cedo na cultura *underground* também é ressaltada pelo pesquisador como característica motora da consolidação destas práticas e experiências na paisagem urbana das grandes cidades, invertendo a lógica do Estado como instituinte e do cidadão como instituído. Nesta perspectiva, podemos pensar a Zona Baixo Centro como um caso de contra-esfera pública, mediada por artistas e intelectuais que se posicionam criticamente aos modelos de gentrificação¹⁹ do espaço, que utilizam a arte e cultura como justificativas para os projetos de remodelamento urbano sem levar em consideração os usos tradicionais e instituídos autonomamente sobre o território. Nesse sentido, Mesquita afirma que:

Nos territórios das grandes cidades, nas articulações pela internet, inseridos em comunidades ou nos movimentos sociais, ciclos de resistência criativa começaram a intervir criticamente nos efeitos nocivos do sistema de exploração da globalização neoliberal. Ao impor sua hierarquia através de políticas que estimulam estruturas de Estado coercitivas e autoritárias, a globalização capitalista reduziu a influência da voz de diversas comunidades (MESQUITA, 2008, p.36).

Nas pesquisas precursoras sobre o contexto Baixo Centro em Belo Horizonte, não se observa a análise distintiva entre arte política e arte ativista que, como veremos com mais profundidade no próximo tópico e no terceiro capítulo, pode nos oferecer um olhar mais preciso sobre a diversidade de ações existentes ali e que são ora nomeadas por “movimentos culturais”, ora por “movimentos artistas”, criando um panorama mais generalista de um território vivo e com rápidas reconfigurações, o que justifica as investigações processuais que acompanham este quadro de transformações. Para Campos, em seu trabalho *O Poder da Arte: Novas insurgências estético-políticas em Belo Horizonte*, assim como em outras pesquisas revistas, a arte demonstra poder ao servir como plataforma de mobilizações, principalmente, políticas,

Diversas mobilizações do gênero surgiram na cidade, configurando um quadro *sui generis* de redes sociais que mobilizam a arte e a festa para reivindicar questões políticas, urbanas e artísticas, com forte apelo estético. Essas mobilizações reinventam espaços abandonados ou lugares que são palco de controversas públicas – como a Praça da Estação –, fendas ou focos do mapa biopolítico oficial, para expor tensões sociais e reivindicar mudanças específicas ou estruturais através de encenações performáticas (CAMPOS, 2015, p.3).

A cadeia rizomática destas ações tem o limite das fronteiras historicamente construídas por modos de apropriação distintos e que disparam processos de resistência

¹⁹ O termo gentrificação trata de um processo de substituição dos habitantes de uma região, por aqueles de uma classe mais abastada, associado a modificações físicas, sociais, culturais e imagéticas.

e de disputas sobre o que Campos nomeia “mapa biopolítico oficial”, isto é, o projeto urbano oficialmente instituído pelo Estado, com as regras e estratégias arquitetônicas de domesticação ou condicionamento dos corpos que habitam a cidade. Em contraponto, temos o que as pesquisadoras Natasha Rena e Paula Berquó definem como sendo uma espécie de mapa “biopotente”, que liga espaços produzidos pela associação de movimentos, de natureza artística e política, alinhados a projetos multitudinários de reivindicação de causas diversas, das quais muitos dos artistas atuantes no Baixo Centro fazem parte, como, por exemplo, os movimentos feminista, Lgbts ou de mobilidade urbana sustentável, dentre outros.

A constituição deste mapa sobre o espaço, como no exercício da *assemblage*, propõe interligar, sem hierarquias, materiais e elementos diferentes na constituição de um conjunto: uma imagem-obra. Na totalidade deste conjunto, a estética da acumulação parece ser projetada para as estratégias de formação de redes ligadas pela auto-organização, colaboração, pelas utopias coletivas e pela transversalidade das linguagens ali presentes no Baixo Centro, ainda que produzindo um novo território a cada instante, não perdem o sentido original. Menos que síntese, trata-se de justaposição de elementos, em que se reivindica identificar cada peça no interior do conjunto mais amplo.

Esta reivindicação faz parte da pesquisa que aqui se revela, procurando aumentar o foco da lente panorâmica para ver no escuro personagens que, de tão incorporados ao lugar e tamanha a dinâmica de fluxos, se camuflam no terreno. Assim como o sujeito-morador na rua Aarão Reis, o sujeito-artista também a habita, como em uma escala microscópica, desejamos captar o rastro destas figuras, o que ainda não se mostrou ser objeto de pesquisas anteriores, que deram conta de um panorama mais generalista e narrativo, igualmente necessário, mas que se amplia com sua contraface. O mapa (figura 17) é como uma composição, uma costura de formas (figura 18), recurso artificial de organização.

Figura 17: Mapa Hipercentro de Belo Horizonte, 2018
 Fonte: Google Maps, streets view

Figura 18: *Retalhos de plástico*, Leda Catunda, 1996
 Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

2.3 Arte: Poética (e) Política

Ao longo destas linhas faremos uma releitura. A partir de referências que refletem as relações existentes entre arte e política pretendo traçar aqui um desenho que nos permita situar melhor a natureza das ações e movimentos existentes no Baixo Centro, que transitam com plasticidade entre a pesquisa estética, a ação política e a ação ativista, o que dá contorno a um território de identidades que disputam representar (imprimir, através de múltiplas linguagens) sobre o espaço seus ideais de cidade, de comunidade, de cultura e de arte. Um cenário que se molda com fluidez e que desafia os

procedimentos pragmáticos de conceituação estética, ao propor a redistribuição de papéis (artista, cidadão) e de lugares (teatro, rua, praça, museu, galeria). Como vimos, com a série de experimentações no campo e sistema de arte nas últimas décadas, estas definições tiveram suas fronteiras diluídas, ampliando o território Arte para caber uma pluralidade maior de relações consigo.

Se considerarmos os pressupostos epistemológicos da palavra *política*, transfiguração do grego antigo πολιτεία (*politeía*), que indicava todas as ações que fossem relativas à pólis, a cidade-estado, inclusive a arte, seguiremos então a lógica de se entender a ação artística como uma ação naturalmente política, já que se fazia no espaço público, da pólis, como discutido na fundadora teoria aristotélica de *A Política*:

evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que, por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem. Tal indivíduo merece, como disse Homero, a censura cruel de ser um sem família, sem leis, sem lar. Porque ele é ávido de combates, e, como as aves de rapina, incapaz de se submeter a qualquer obediência (ARISTÓTELES, 2010, p.2).

Pode-se observar como desde cedo a noção do cidadão submisso à obediência das leis e do Estado constitui um imaginário político ordenador da forma de organização da vida nas cidades, sendo a desobediência civil e a indisciplina consideradas características de indivíduos “ávidos de combate”, que deveriam sofrer “a censura cruel” de viver à margem das instituições sociais: a família, as leis e o lar. Interessante perceber a associação que já se fazia entre insubordinação e marginalização na esfera pública, que divide a partir de então um território comum em escala ampliada, organizado por uma instância maior, o Estado, que também faz política, já que inscreve ações no espaço público. Nesta perspectiva, artistas, assim como qualquer outro cidadão que atua ativamente sobre o espaço público, e Estado, fazem política.

Seja tocando uma peça de Mozart entre os aplausos da sala de concerto às performances nas ruas e praças, o artista está fazendo política, o que parece mudar é a natureza destas políticas. Aristóteles ainda fala de um “instinto”, que seria responsável por disparar a resistência dos sujeitos à cidade que se colocava como destino de vida. É da ordem instintiva a subjetividade da atividade poética, que considera o poeta (alegoria do artista) um imitador, que representa a realidade,

Sendo o poeta um imitador, como o é o pintor ou qualquer outro criador de figuras, perante as coisas será induzido a assumir uma dessas três maneiras

de as imitar: como elas eram ou são, como os outros dizem que são ou dizem que parecem ser, ou como deveriam ser (ARISTÓTELES, 2001, p.42).

Acontece que, também naturalmente, no ato de representar a realidade como “ela era ou é, como os outros dizem que são ou dizem que parecem ser, ou como deveria ser”, a imagem nem sempre é agradável ou bem-vinda, por cidadãos e principalmente pelo Estado. Nasceria deste embate entre representação e realidade social, a figura do artista como o cidadão que muitas vezes contraria, através de sua prática, de sua atuação na pólis, a representação oficial, idealizada pela imposição de um *modus* supostamente conciliatório na vida em sociedade.

No horizonte da paisagem contemporânea a ação poética se configura como ação política da contradição, não da única verdade científica ou legal, mas das diferentes verdades, que como um caleidoscópio, uma máquina de ver, reflete uma imagem distinta a depender da posição em que se encontra ou, como a artista e pesquisadora Sandra Rey aponta “é preciso lembrar que toda obra de arte é uma resposta singular a um estímulo” (REY, 2002, p.123).

Quanto mais exposto aos estímulos de ordem ideológica, por exemplo, maior permeabilidade haverá destes estímulos nas respostas dadas pelo artista, que pautará sua ação por modos de representação da realidade como deveria ser, de acordo com a utopia que fundamenta sua perspectiva: vimos isto, por exemplo, na relação entre os ideais anarquistas e os movimentos dadaísta, surrealista e situacionista. O nível de envolvimento e de aderência entre manifesto ideológico e atuação artística caracterizará, de forma didática, o que assumiremos aqui por duas condições próximas, mas distintas, da arte: arte política e arte ativista, modelo conceitual defendido pela artista, ativista e curadora Lucy Lippard em seu ensaio *Trojan Horses: Activist Art and Power* (1984):

O artista político é alguém cujos assuntos e, de vez em quando, os contextos, refletem assuntos sociais, geralmente na forma de uma crítica irônica. Embora artistas ‘políticos’ e ‘ativistas’ sejam, frequentemente, as mesmas pessoas, a arte “política” tende a ser socialmente *preocupada*, enquanto a arte “ativista” tende a ser socialmente *envolvida* (LYPPARD, 1984, 349).

O território Baixo Centro se conforma a partir de diversos atores, dentre eles artistas políticos e ativistas, que atuam na produção de um lugar de espírito indisciplinar e insurgente, já que se posiciona, literalmente, contra o modelo vigente neoliberal da

cidade-empresa²⁰ e contra um circuito de produção e recepção de bens culturais tradicionalmente alinhado a grandes marcas, elitizado, conservador e institucionalizado.

Sendo grupos sociais historicamente marginalizados ou fetichizados por esta estrutura, majoritariamente a população negra, a população lgbs, as mulheres dentre outros, assumem a ação de instituir um território que também lhes caiba, o que se configura também como o Baixo Centro em Belo Horizonte.

Jacques Rancière, quando se dedica a reflexão sobre as relações entre arte e política no momento atual, nomeado por ele de “presente pós-utópico da arte”, aponta para o que parece ser uma constatação geral: o rompimento com a utopia estética, ou seja, uma radicalidade da prática artística que seria capaz de gerar transformações “absolutas das condições da existência coletiva” (RANCIÈRE, 2010, p.17), afirmando ser esta perspectiva uma predileção dos filósofos e historiadores da arte. Surge, então, uma via alternativa que se consolida no último século, defendida pela maioria dos artistas, de que ao invés de opor diametralmente “radicalidade política” e “utopia estética”, as posiciona à mesma distância, como espaços intercambiáveis a depender do contexto, o que parece permitir o entranhamento e o desentranhamento do artista entre os estados de artista político e artista ativista, este aqui entendido como um grau de envolvimento político mais radical, ou como em suas palavras:

[Esta proposição] as substitui pela afirmação de uma arte tornada modesta, não somente por sua capacidade de transformar o mundo, mas também na afirmação da singularidade de seus objetos. Esta arte não é a instauração do mundo comum mediante a singularidade absoluta da forma, mas a redistribuição dos objetos e das imagens que formam o mundo comum já dado, ou a criação de situações adequadas para modificar nossos olhares e nossas atitudes em relação a esse ambiente coletivo. Essas microssituações pouco diferentes da vida ordinária e apresentadas sob um modo irônico e lúdico, e não mais crítico e denunciador, visam a criar ou a recriar ligações entre os indivíduos, suscitar novos modos de confrontação e de participação. Tal é, por exemplo, o princípio da arte dita relacional (RANCIÈRE, 2010, p.18).

E nesta configuração, enquanto dispositivo de visibilidade para estas e outras questões, a mediação artística, enquanto modo de habitar o Baixo Centro por artistas, demonstra ter a potência de instaurar o que Natacha Rena nomeia como sendo a “produção do comum”, outro nome para se pensar no que Jacques Rancière chama por

²⁰ Expressão desenvolvida no curso das pesquisas empreendidas a partir do conceito de *direito à cidade*, originalmente definido por Henri Lefebvre, para examinar o papel desempenhado pelo espaço urbano como canal de absorção de capital excedente ao longo da história e, ao fazê-lo, David Harvey incorpora àquele novos conteúdos de natureza política.

“partilha do sensível”, explicitando o que fundamentaria a existência da ação política no espaço público:

A política advém quando aqueles que “não têm” tempo tomam esse tempo necessário para se colocar como habitantes de um espaço comum e para demonstrar que sim, suas bocas emitem uma palavra que enuncia algo do comum e não apenas uma voz que sinaliza a dor. Essa distribuição e essa redistribuição dos lugares e das identidades, esse corte e recorte dos espaços e dos tempos, do visível e do invisível, do barulho e da palavra constituem o que chamo de partilha do sensível (RANCIÈRE, 2010, p.21).

A conformação das cidades parece ter mantido ainda que sutilmente uma lógica de destinação simbólica topográfica, típica da cidade-estado grega Atenas na qual o filósofo Aristóteles viveu. A pólis tinha sua paisagem partida em duas principais camadas sucessivas e hierárquicas, na ordem da mais baixa a mais alta: a ágora e a acrópole. A ágora detinha papel marcante na configuração da democracia ateniense e na política da cidade, sendo o local, por excelência, da manifestação da opinião pública, adequado ao cotidiano dos cidadãos. Arquitetonicamente se conforma como uma grande praça, um vazio contrastante em meio ao casario compacto típico da Atenas clássica. Pelo oeste era ocupada por edifícios públicos, pelo leste, estava limitada por mercados e feiras livres. Era o local do povo, que ali podia se reunir livremente para debater questões de interesse comum.

O Baixo Centro seria uma de suas possíveis alegorias hodiernas, diferentemente da “cidade alta”, a acrópole, que era o espaço dedicado aos santuários, palácios e templos, onde as principais atividades religiosas, administrativas e artísticas ocorriam, de acesso mais restrito para o povo ateniense. De certa maneira, guardadas as devidas proporções, um retorno ao ideal de participação democrática ressurgiu no horizonte da contemporaneidade em casos como do Baixo Centro, em que “imitadores da realidade” idealizam e ajustam um território não tão distante, no tempo e espaço, ou, como nos contou Nelson Brissac Peixoto ao tentar mapear “novos territórios²¹”,

Difícil mapear esse espaço fluido e dinâmico. Os limites administrativos não servem para contornar esses fluxos imperceptíveis, essas relações de proximidade e distância, que se fazem independentemente de toda métrica. São relações não localizáveis. O território passa a ser a distância crítica entre as situações (PEIXOTO, 2007, p.170).

²¹ Referência ao importante ensaio do professor Nelson Brissac Peixoto, *Mapear Novos Territórios*.

2.4 Artista e Público: sujeitos políticos

Artistas e públicos pisam sobre um chão comum entre as ruas, praça e viaduto do Baixo Centro, coexistindo em papéis distintos, mas intercambiáveis, em um lugar comum, podendo, portanto, ser considerados, ambos, sujeitos políticos. Seja mantendo posturas conservadoras ou reformadoras, de uma forma ou de outra, pratica-se política. Levantando cartazes, grafitando os muros, propondo intervenções, encenando uma peça teatral, criando imagens, atuando nas redes sociais ou mesmo mantendo um distanciamento e qualquer envolvimento com questões presentes neste lugar, todas estas ações geram impactos relativos, de menor ou maior grau, no desenho do território.

O artista é parte do público, pois também enquanto cidadão constrói em rede o imaginário urbano, a imagem que se produz da cidade é um acontecimento coletivo, de diferentes experiências intra-individuais com seus espaços, que interferem em sua formação, com todas as suas contradições. Ao empreender investigação sobre a obra de arte que se compõe no e para o espaço público, a artista e professora Brígida Campbell, é precisa ao apontar que,

Nos processos de ocupação dos espaços urbanos, as obras de arte e os movimentos ativistas criam outros imaginários: novas formas de se relacionar, organizar, construir e viver a cidade. Esses trabalhos servem como uma espécie de gatilho para um imaginário possível e experienciável. Neles, a partir de uma experiência ou simplesmente de uma ideia proposta pelas obras, pretende-se, pouco a pouco, criar uma outra imagem da cidade (CAMPBELL, 2015, p.30).

Artistas e público possuem em comum o fato de que são sujeitos políticos. No caso Baixo Centro, se identificam com causas e pautas sociais, fomentando deste modo um processo de formação contínua deste público, que se replica na mesma proporção em que práticas de cultura tradicional e urbana, além de manifestos artísticos, se consolidam, demarcando um lugar com códigos que propiciam o diálogo no encontro entre os pares, provocado por estas práticas. Se artistas e público são sujeitos políticos, produzem e consomem o território, gerando apagamentos, descobertas e aparecimentos através dos hábitos que se instauram.

Um imaginário da reivindicação se associa à fruição, deleite e diversão: a ludicidade mantém os corpos mais leves, sem o peso da tradição da passeata com cartazes, marchas e piquetes, que instaura o “barulho dos surdos” (como nos Blocos de Carnaval ativistas residentes no Baixo Centro) como instrumento de resistência agregador, aliando, neste território, aos protestos partidários (a passeata de vozes em

coro encobertas por bandeiras), o protesto das fantasias, dos corpos e vozes que se expõem para além do partido político. Festejar o direito de lutar e lutar pelo direito de festejar²² são duas importantes premissas presentes nestas ações, compreendendo o direito de luta e reivindicação como exercícios de liberdade no ato político e, portanto, dignos de alegria e festa, mas também entendendo que nenhum festejo é para todos os públicos e que, diante disto, lutar pela sua existência faz-se necessário por quem por ela se interesse.

Uma herança das estratégias elaboradas por artistas em contextos de exceção, como nas ditaduras aqui na Latino-américa, é o uso conceitual de metáforas e alegorias, como por exemplo, nas letras das canções da Tropicália, nos quadros ou no cinema: como dizer o indizível? Como burlar a censura e repressão nas ruas? Nestes territórios a festa também é tática de subversão.

Um elemento próprio da arte parece ser aplicado às práticas de mobilização política: o pensamento criativo, a poética transfigura o modo tradicional do que se entende por fazer política. Propor e convocar o público a tocar a obra de arte, mover o objeto, se levantar da cadeira e da postura passiva do espectador que tudo olha em silêncio torna-se, a partir desta geração em diante, um ato em si político. Já em 1969, em Paris, o artista brasileiro Hélio Oiticica (1937 – 1980) datilografa as linhas pelas quais defenderia em seu Programa Ambiental as “possibilidades do Crelazer”, isto é, a ideia do lazer, do corpo imerso no “éden”²³ do tempo para si mesmo no ócio sensorial, como princípios criadores, como espaços de invenção,

Com essa espécie de utopia de vida em comunidade, surge a proposição Crelazer, ligada à percepção criativa do lazer não repressivo e à valorização do ócio.²⁴

Entre as esquinas no Baixo Centro, o artista é público de uma cidade que também o interpela, que o questiona o tempo inteiro, elaborando em rede e através de

²² Referência às icônicas expressões cantadas, respectivamente, por Public Enemy e Beastie Boys. Para conhecer mais, acesse a pesquisa de Rosana Aparecida Martins Santos “*O estilo que ninguém segura*”. *Mano é mano, boy é boy! Boy é mano? Mano é Mano?* Escola de Comunicação e Artes/ECA, USP, 2002.

²³ O Projeto Éden - composto de Tendas, Bóldes e Parangolés como proposições abertas para a participação e vivências individuais e coletivas - é apresentado em Londres em 1969, na Whitechapel Gallery. Considerada sua maior exposição em vida, é organizada pelo crítico inglês Guy Brett e apelidada de Whitechapel Experience.

²⁴ Definição presente na Enciclopédia Itaú Cultural: Programa Hélio Oiticica. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica>>. Acesso em: 20 de Jan. 2018. Verbetes da Enciclopédia.

práticas colaborativas de economia criativa, um circuito de produção de um público alinhado ao mesmo pensamento insurgente que levou o artista Paulo Bruscky a declarar em 1997 que: “A sua atitude política é mais importante do que os políticos” (Bruscky, Brasil, Deputados, 1997).

Nesta cena, o território Baixo Centro é resultado das relações que se mantêm como base em uma noção de pertencimento, necessariamente utópico, de um público que se posiciona como *preocupado* e ou *envolvido* politicamente, na dialética da cidade que consome e é consumida, processando uma imagem em que se torna impossível separar o sujeito e o ambiente por ele habitado ou, como na visão de Cássio Hissa,

Os homens são o que fabricam para si mesmos. Eles são o seu espaço, produto do seu trabalho e resultado do seu consumo – dispêndio do próprio território, derivação do uso que se faz dele. Os homens são o seu ambiente – que se transforma no *outro*, como se esse fosse o seu oponente que não lhe diz respeito. Os homens são as suas próprias películas, pois dessa matéria – que também o consome – ele é feito. Os homens são aquilo que produzem e consomem, além daquilo que os consome. Assim como o espelho é feito dos olhos, o ambiente é feito dos homens: frente ao espelho, os homens se interrogam, incompletos (HISSA, 2002, p. 87).

Sob a ótica do pesquisador, as cidades são espaços de projeção das questões que afetam as pessoas que ali vivem, inscrevendo sobre seu terreno os sinais do desejo e da incompreensão para seus companheiros, às vezes distantes, mas ainda assim comuns, de vida e de cotidiano.

Para Castells (2013), o espaço seria o suporte físico no qual os sujeitos vivem no tempo. Um espaço-tempo vivenciado pela ambiência coletiva seria o que o pensador chama de Espaço de Lugar. Na contemporaneidade, um novo espaço se configura a partir do uso estratégico das tecnologias móveis e das redes sociais que conseguem promover, além da interatividade, recursos como mobilidade e portabilidade, deflagradores das mais relevantes ações recentes de protesto social como, por exemplo, a Primavera Árabe²⁵ e as Jornadas de Junho²⁶ em 2013, no Brasil, o que pode estar sendo, ao que se indica, também um dos meios pelos quais as ações e eventos constituintes do Baixo Centro vêm se organizando e se difundindo.

²⁵ A expressão Primavera Árabe designa um movimento variado e muitas vezes contraditório que se espalhou por diversos países árabes em 2011, levando a mudanças de governo em muitos deles. Para o professor da Teoria e Crítica de Arte da Universidade de Nova York, Andrew Winer, seus desdobramentos estéticos apoiam-se no pensamento ‘estético-político’ do filósofo Jacques Rancière.

²⁶ O mês de junho de 2013 ficou marcado por uma onda de protestos que, a partir de São Paulo, se espalhou por várias cidades brasileiras, mobilizando milhares de pessoas no que se tornaria, naquele momento, a maior série de manifestações de rua desde o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor, 21 anos antes.

Ainda segundo o pesquisador, este novo espaço seria caracterizado por três elementos:

- 1) Um meio de fluxo adequado;
- 2) Os elementos adequados que compõe o fluxo e que “atravessam” através dele;
- 3) Os “nós” organizacionais que controlam a circulação desses fluxos.

Estariam os agentes instituintes da Zona Baixo Centro (artistas), também se estabelecendo enquanto nós organizacionais de controle dos fluxos? Antes assumidos, majoritariamente, pela esfera público-privada, gerando desse modo, um curto-circuito sistêmico, pois podem, a partir de agora, gerar novas correntes, novos fluxos. Como uma espécie de atores, que atuam em redes de indignação e de esperança?²⁷

2.5. Arte enquanto prática social mediadora ou É possível ser artista contemporâneo sem ser mediador?

Na medida em que artistas passam a fazer de um espaço sua residência, operando a partir desta experiência suas práticas e pesquisas, naturalmente se veem interpelados por uma rede de forças controversas que coexistem no lugar.

A obra do artista não mais como registro efêmero ou mesmo um objeto deixado, escrito, feito para ser visto e ouvido no espaço, mas como construção processual de experimentos da permanência, não mais da passagem somente ou da ocupação temporária, nos quais o corpo do artista se mantém presente, é uma das premissas no transcurso das ocupações da Zona Baixo Centro em Belo Horizonte, assim como em outros casos recentes em outras regiões do País e do mundo. Posicionando-se neste território, é por ele atravessado, tendo que necessariamente dialogar com os diferentes sujeitos que ali já existiam antes de sua chegada e ou que ainda permanecem.

A esta relação dialógica que se estabelece entre os sujeitos que habitam a seu modo o território (o artista sendo mais um personagem, dentre outros, neste território), ativada cotidianamente por artistas através de sua presença e de suas práticas, inclusive em espaços virtuais por comunidades globais, chamaremos aqui de mediação. A mediação enquanto prática educativa institucionalizada, como geralmente a entendemos nos espaços de arte e educação formal e não-formal, aqui ganha uma escala ampliada,

²⁷ Referência ao título da obra de Manuel Castells, importante para esta pesquisa, *Redes de Indignação e Esperança: Movimentos sociais da era da Internet*, publicada em 2012.

permeada pela vida cotidiana na cidade, de tal modo que se configura como uma espécie de “mediação no campo expandido”. Neste cenário, se não há a existência de uma relação dialógica entre o lugar de atuação do artista com quem e com o que se passa pelas ruas que o cerca, podemos dizer que não há mediação e, conseqüentemente, a visão insular do artista, que lhe confere a experiência singular de criação, fica limitada a uma ilha isolada por fronteiras, menos do que materiais, de ordem simbólica e invisível, perpetuando, como vimos, o isolamento asséptico do cubo branco e da instituição formal.

Poderíamos citar inúmeros exemplos para elucidar esta situação, mas basta nos lembrarmos de uma cena corriqueira. Em uma rua movimentada do centro urbano de uma grande cidade existem inúmeros aparelhos culturais públicos destinados à população, dentre Teatros, Museus, Conservatórios e Centros Culturais que se mostram invisíveis para a grande maioria das pessoas que por ali passam ou vivem, já que estratégias de mediação promovidas por estes espaços ainda se mostram, quando não ausentes, raras e circunstanciais. A imponência dos edifícios e os seguranças de terno na porta comunicam códigos da distinção e da formalidade para acessar a arte e a cultura, que impõem uma linguagem seletiva, afastando os sujeitos que, por uma série de fatores, não os decodifica, o que impossibilita o diálogo.

Uma realidade que contradiz a ideia de espaço público, e que mesmo assim recebe financiamento público para se manter, quando não capitado com empresas por leis de incentivo fiscal ou de concessão dos espaços. A postura descolonizadora da pedagogia crítica da arte e educação a partir da década de 1970 em diante visava operar mecanismos de reinvenção destes lugares, demonstrando como havia um distanciamento considerável entre o ambiente idealizado pela arquitetura da ilustração e a população em geral das cidades.

As variações intra-individuais do gosto, como demonstrado pela importante investigação empreendida pelo professor Bernard Lahire, podem ser desconhecidas ou ter sido ignoradas pelas políticas de ação cultural destes espaços, que ao que se indica ainda não consideram o modo como os sujeitos irrompem os rótulos de gosto quando se trata de arte e cultura na contemporaneidade: a mesma pessoa que se interessa pelo Duelo de MCs embaixo do viaduto, pode também se interessar por frequentar apresentações de ópera, se sentar nas poltronas dos teatros e visitar as galerias dos museus mais tradicionais. Por que então criar ou, mais do que isso, manter hierarquias?

Sob o olhar do autor, a ideia de uma cultura legítima dominante se desdobra a partir de uma sociologia da crença e da dominação.

Ou seja, somente haveria legitimidade cultural enquanto indivíduos, grupos e ou comunidades acreditem, inquestionavelmente, na suposta superioridade de práticas e bens culturais sobre outros. Esta crença estaria associada a um forte grau de desejabilidade coletiva que se teria em relação a essas práticas e ou bens vistos como superiores. Sem este alto grau de desejabilidade, não haveria a desigualdade social, mas simplesmente uma diferença social. O autor aponta ainda vários outros exemplos de resistência à lógica da ordem cultural dominante, todos relacionados à “pluralidade de grupos e à multiplicidade de contextos de vida social que cada indivíduo pode frequentar simultaneamente” (LAHIRE, 2006, p.54), frutos da alta diferenciação das funções nos diversos âmbitos da sociedade contemporânea.

Há um trânsito inegável, mas nem sempre bem visto ou desejável, o que pode justificar a ausência do que chamaremos aqui de práticas de mediação desconstrutivo-transformativas. Nesta curva, façamos uma marcação. Desloco aqui o quadro conceitual elaborado pela artista, curadora e pesquisadora Carmen Mörsch (2009) para o contexto do espaço público urbano e das cidades, no qual a mediação poderia ser cartografada em quatro tipos, ou possibilidades de existência: afirmativa, reprodutiva, desconstrutiva e transformativa, que a depender do contexto se mesclam muitas vezes, gerando um campo de contradições. Para a autora, a maior parte das práticas de mediação nos âmbitos formais e institucionais de cultura e arte, o que amplio aqui para os programas mais tradicionais de “proteção” ao patrimônio material público nas cidades, residiriam no primeiro tipo, em discursos de afirmação de uma memória oficial legitimada, nos quais um imaginário já está pronto e instituído, cabendo ao público somente admirá-lo e respeitá-lo,

Aqui, a arte é entendida como um campo especializado que diz respeito, principalmente, a um público de expertos. As práticas mais frequentemente associadas a este discurso são palestras e outros eventos relacionados como sessões de filme, visitas guiadas por professores e publicações. Elas são idealizadas por especialistas autorizados institucionalmente, que se dirigem a uma esfera pública já interessada, auto-motivada e especializada no campo (MÖRSCH, 2009, p.3).

Como desdobramento da primeira, a função reprodutiva da mediação, igualmente dominante, se faz presente na grande maioria das instituições e aparelhos culturais público-privados, em que um público precisa ser constantemente reproduzido

para que o lugar e os bens produzidos e expostos ali continuem sendo acessados e consumidos, o que ampliaria o tempo de existência de tal projeto na,

função de educar o público de amanhã e, no caso de indivíduos que não vêm por vontade própria, de encontrar meios de introduzi-los à arte. Deste modo, enquanto exposições e museus são considerados instituições que proporcionam acesso a um importante patrimônio cultural, ainda existem barreiras simbólicas que o público deve superar para poder aceder a estas instituições. De acordo com este discurso, deve ser concedido acesso a este patrimônio a um público amplo (MÖRSCH, 2009, p.3).

Programas de “descentralização da cultura”, financiados por projetos de parceria público-privada se orientam neste discurso, que de certa maneira impõem um fluxo de uma só direção e hierárquico: o “público leigo” tem seu acesso material e financeiro facilitado, subsidiado, para ascender ao patrimônio artístico, desde que se enquadrando dentro dos parâmetros e regras de permanência no espaço. Uma outra espécie de domesticação dos corpos que se formam naturalizando um olhar de desprestígio para o que se encontra fora, à margem do que se apresenta nestes espaços, como sendo manifestações menos importantes, associado à ideia de “baixa cultura”. No curso destas possibilidades de existência para a mediação, encontra-se também, ainda que de forma mais rara, a função desconstrutiva. Nela, a instituição, seja qual for, é em si objeto de problematização e reflexão sobre as origens e consequências dos sistemas de arte e de produção dos bens culturais. Ancoradas na perspectiva da museologia crítica dos anos 1960,

[a]qui, o objetivo da mediação é examinar criticamente, junto aos seus públicos, o museu e a arte, bem como os processos educativos e canônicos que têm lugar dentro deste contexto. Além disso, o potencial inerentemente desconstrutivo da arte é reconhecido. Ao evidenciar traços comuns às estratégias artísticas, portanto, os programas influenciados por este discurso são motivados por uma chamada à crítica institucional, eles tomam distância do discurso reprodutivo demasiado deliberado acerca destes grupos, classificando-o como paternalismo unidirecional (MÖRSCH, 2009, p.5).

A atuação dos artistas atuantes e ativistas na Zona Baixo Centro se aproxima deste discurso, que propõe deslocar posições historicamente atribuídas. Há um exercício de desconstrução da cena, para caber novos personagens. O quarto tipo de discurso, ou modo de ser da mediação é o transformador. Geralmente mais raro no horizonte, a mediação é considerada motor de mudanças efetivas no cenário, que passa a materializar representações de um projeto assumidamente político de redimensionamento do poder da cultura e da arte na vida das pessoas, já que trabalha a partir da noção de que

[a] mediação assume a tarefa de expandir a instituição expositiva e constituí-la politicamente como um agente de mudança social. Museus e espaços de exposição são entendidos como organizações modificáveis, nas quais o imperativo é menos a incorporação de determinados segmentos de público e mais a introdução das instituições – devido ao seu longo isolamento e déficits auto-referenciais [*sic*] – ao mundo ao redor, isto é, ao meio local (MÖRSCH, 2009, p.5).

Alinhada à esta perspectiva, na paisagem Baixo Centro, especificamente no que toca a relação construída pelo Teatro Espanca!, uma instituição de natureza próxima a de um “contra-espço público”, como discutido anteriormente, as práticas artísticas se dão na imersão deste lugar na cidade, apropriando-se das linguagens e das trajetórias dos outros tipos de atores que ali vivem, como os trabalhadores em geral, que esperam o ônibus ou que vendem a cachaça no balcão, dos moradores de rua ou mesmo de quem se senta para descansar um pouco na cidade que não para. Atravessando papéis e roteiros comuns, estes artistas investem na experiência de se criar formas alternativas de comunicação com o público que desejam acessar, por acreditarem que este público detém protagonismo importante nas mobilizações pelas quais lutam. A versão legitimada de espaço público, para estes sujeitos, não foi bem sucedida e, falida, viu-se na eminência de ser substituída, não somente no nome, mas em quem a representa. Ou, como apontado em texto crítico do Grupo Espanca!, a existência do Teatro se dá pela conversa de portas abertas com o território,

Sua manutenção também se dá em diálogo com a comunidade ao seu redor, através de práticas diárias de convivência, ações políticas e intervenções estéticas realizadas em diálogo com a rua, sua diversidade e suas contradições (ESPANCA!, 2012).

Figura 19: Atores em cena da peça do Grupo Espanca! *PassAarão*, 2017
Fonte: Site oficial Grupo Espanca

Como na cena retratada acima (figura 19), quando o artista se insere no espaço público, interrompe fluxos e reivindica outro território possível, propondo encantamento e representatividade em espaços de escuta onde todos possam, se desejarem, falar, cada um a seu modo: princípio da mediação, onde quer que ela esteja. O que nomearemos aqui de mediação desconstrutivo-transformadora, ou, como dito anteriormente, de mediação no campo expandido. Mesmo que entre limitações, quando o artista contemporâneo passa a agir em todos os pontos da cadeia produtiva da cultura, da captação de recursos, produção ao objeto final, personifica ainda mais a figura do mediador, pois não fala a partir de um papel único de roteiro pronto, mas de uma narrativa de tensões, concessões e negociações, construída a muitas mãos. Quando reflete a cidade, Hissa nos oferece a seguinte imagem:

A cidade é a passagem do contraditório vazio dos fluxos que atravessam o lugar, nascido para ser encontro, esquina, encruzilhada. É subterrâneo que, das sombras, emerge como superfície sem extremidades. A cidade é o lugar fabricado para o encontro, para o entretenimento, para a troca. Assim, fortaleceram as cidades ao longo da história, fortalecendo significados. O lugar da troca e da negociação é, também, o lugar da produção. O homem cria a cidade e, assim fazendo, recria a si mesmo. Lugar da vida moderna, por excelência, a cidade é o espaço da arte e da produção: simultânea e contraditoriamente, o lugar da vida é o da exclusão, dos sonhos frustrados e da marginalidade. Vida e morte se encontram na cidade da criação (HISSA, 2002, p.89).

Diversificar e fortalecer outros significados à cidade faz parte do trabalho de artistas que escolhem atuar no território urbano, em uma tática de subverter, mesmo que na efemeridade, a lógica do domínio da técnica na aura visivelmente encantada do sujeito artista sob o sujeito amador, como em um jogo de papéis, Público e Artista ousam aproximar distâncias, quando não anulá-las: um dos ideais da mediação. Quando Oiticica discute a questão do comportamento participador do público provocado (mediado) pelo artista, ele também reflete sobre o significado do ambiente, do espaço, para a arte:

É o sensorial que atinge, no indivíduo, uma comunhão subjetiva entre este e o ambiente (este, o ambiente, é indispensável: num ambiente sofisticado, o samba, por exemplo, pode modificar o ambiente, mas não o suficiente para que haja a tal comunhão; é preciso que esteja no seu ambiente próprio para que viva completamente). Cada manifestação deve criar o seu ambiente, sua casca, para que viva (OITICICA, 1967, p.58).

Como na natureza, a casca, da qual se refere Oiticica, precisa ser porosa, do contrário a vida em formação não encontra respiros, oxigenação, e morre. Para Brígida Campbell (2015), a arte pode revelar novas superfícies de contato das pessoas na

produção do espaço, que possui em si mesma a capacidade de ampliar o estado de permanência (habitar) no espaço público, assim como a mediação, que convida aquele que se faz público para parar e olhar junto com o outro, para ver o que sozinho não é capaz ou que mesmo o artista sozinho não está preparado para fazê-lo,

[a] arte pode ser entendida como uma prática social mediadora. A arte no espaço público pode desestabilizar certezas e as formas com as quais nos identificamos no nosso cotidiano. A arte atua nesta produção do espaço, gerando outros espaços de encantamento e experiência da cidade (CAMPBELL, 2015, p.57).

E quando a arte desestabiliza certezas naturalmente gera conflitos, mas é do conflito que vive a mediação, que elabora, assim como alternativas de resposta para os problemas que se colocam, novas questões até então não pensadas pelo sujeito sozinho na cidade, que passa a se ver no encontro com o outro. Vimos o que pode definir uma ação política e de como a arte está inevitavelmente imbricada como uma de suas possibilidades de manifestação, já que existe na pólis. Mas, o que afinal define algo como sendo uma ação? Para o professor e sociólogo Bruno Latour (2012), uma ação só pode ser entendida como tal se for transformadora, isto é, se fizer diferença. Se não há mudança efetiva no território, por mais sutil que seja, mas não menos importante, não há ação. Neste ambiente, a prática artística vem gerando transformações de diversas ordens, o que, portanto pode lhe configurar o caráter de ação.

Figura 20: Aisha Bruno, atriz em cena da peça *PassAarão*. Grupo Espanca, 2017
Passarela da Estação de Metrô Estação Central, na região Baixo Centro.
Fonte: Site oficial Grupo Espanca

E se o artista gera uma ação que, em si é perturbadora, implica afetivamente o território, tendo que lidar com o conflito ali provocado e, neste sentido, assumindo o papel de mediador. Como na imagem acima (figura 20), a Aisha se mistura aos outros personagens na estação do metrô: como um encontro natural com quem se deseja comunicar.

2.6 O artista enquanto ator-rede

Até aqui passamos por ruas, praças e esquinas. Vimos como a relação do artista com estes espaços públicos e com a cidade como um todo passou por reinvenções, aproximando ainda mais suas práticas do território comum com o público, passando a figurar como mais um dos personagens na paisagem urbana. Nos deparamos com a possibilidade de entender o artista, que habita o Baixo Centro, como uma instância mediadora decisiva nas transformações pelas quais este território vem passando, ao posicionar-se em meio a conflitos, em escalas micro e macro, se coloca como propositor de situações provocadoras, que perturbam sistemas de arte e modos de ver e encarar a cidade. Sendo um sujeito político, vive na pólis entranhando-se em seu cotidiano, para dele extrair elementos, códigos, desentranhando-se na elaboração de uma linguagem comum ao público, que irrompe rupturas no imaginário urbano, dispara mobilizações políticas, partidárias ou não, e inscreve sobre a cinza solidez dos edifícios poesia e também as marcas de quem nunca ou quase pouco se viu representado no centro, colocado na periferia como destino.

A possibilidade de comunicar o que estes sujeitos vivem em seus cotidianos invisibilizados, por uma série de fatores, faz parte de um presente pós-utópico da arte, como apontado por Rancière e discutido neste capítulo, em que se impulsiona a mobilização por uma sociedade mais justa e igualitária para todos através do encontro e da participação no centro do mapa: desloca-se o que antes era somente margem e periferia em objeto de olhar e de desejo. E a prática do artista propicia o encontro dos sujeitos com a cidade que “nunca tinham percebido”, pelo menos não de tal modo. Barricar uma parte da cidade para produzir novos caminhos para a circulação de bens da cultura na paisagem urbana é também uma forma de salvaguardar outros espaços de criação para jovens artistas, permitindo uma circulação também mais democrática e acessível. No contexto de emergências estéticas como no Baixo Centro, a cena se torna mais rica porque se torna mais diversa, com mais possibilidades de experimentação,

necessárias para a manutenção da vitalidade do fazer artístico, como em qualquer lugar ou tempo.

Coletivos e ações artísticas articulam mentes, que dotam da poética pós-utópica (aquela da qual discutimos, em que se coloca à mesma distância radicalidade política e utopia estética) os territórios nas cidades. Ao articular mentes, constitui-se uma rede que desencadeia a atuação em práticas colaborativas que se autossustentam no diálogo direto, sem intermediadores, do artista com o público, que permite àquele maior autonomia e independência para contestar sistemas de valores e projetos públicos de cultura e de cidade. Ao agir deste modo, o artista contemporâneo residente no espaço público assume uma escala de diálogo mais próxima com o poder público, interpelando o Estado naquilo que julgue politicamente necessário para que se respeite o ambiente, a “frágil casca” em formação, que passa a se sentir (o Estado) cada vez mais pressionado pela capacidade rizomática de visibilidade das ações artísticas para temas e questões que nascem do enfrentamento e dos conflitos da vida em sociedade, da qual este artista não se furta. A consolidação da comunicação em rede com o uso da internet móvel é, sem sombra de dúvidas, para pensadores como Manuel Castells (2013), uma quebra de paradigmas na forma como se estabelecem associações e grupos na contemporaneidade, instituindo o que chama por “cultura da autonomia”.

Mas como também pudemos observar, a formação de redes em contextos em que arte e política se viram mais próximos sempre existiu, os mecanismos eram outros: o uso da imprensa, da produção de panfletos e manifestos dadaístas e situacionistas, a arte postal²⁸ na década de 1970 na América Latina, dentre outros exemplos, demonstram como artistas críticos de seu tempo procuravam estabelecer canais de contato com seus pares, tecendo um diálogo mais amplo e livre de censuras, de ordem estatal ou econômica. Os artistas vêm passando por mudanças de postura e a cena atuante no Baixo Centro pode ser considerada desdobramento deste processo, que os fazem incorporar o papel de próprios mediadores dos seus discursos, contrariando a lógica da intermediação, via capital ou Estado, paternalista unidirecional. Castells, ao refletir sobre as mobilizações em rede, é preciso ao afirmar que

²⁸ A Arte Postal – ou *mail art* – surgiu como uma forma de assimilação e difusão de novos suportes. Desde a década de 1950, o correio foi utilizado como intercâmbio entre propostas artísticas, mas, após a década de 1970, passou a ser meio de veiculação de trabalhos e ideias, dando oportunidade para os artistas e países que estavam à margem do mercado internacional das artes, além de difundir mensagens críticas e denúncias aos regimes ditatoriais no Brasil, Argentina e Chile.

[é] essencial enfatizar o papel basilar da comunicação na formação e na prática dos movimentos sociais, agora e ao longo da história. Porque as pessoas só podem desafiar a dominação conectando-se entre si, compartilhando sua indignação, sentindo o companheirismo e construindo projetos alternativos para si próprias e para a sociedade como um todo (CASTELLS, 2013, p.86).

Figura 21: Paulo Bruscky, *Autum Radium Retratum*, 1976
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

As redes foram e são plataformas de fortalecimento da atuação do artista, que em coletivos reflete e comunica suas práticas, ampliando repertórios de linguagem e acessando públicos que muitas vezes não encontrariam contato com os trabalhos ou, como nas palavras de Paulo Bruscky (2007), “a arte é este comunicado agora”. Dizer o que se acredita ser importante na forma com a qual o artista reconhece o mundo: a arte, assim como na imagem oferecida pela artista brasileira Lygia Pape (1927-2004), quando interrogada sobre o que seria a arte, assim a define: "A arte é a minha forma de conhecimento do mundo" (PAPE, 1994, p.86).

Descobrir em rede implica em pensar a ação artística como fenômeno aberto à coautoria, dos pares e do próprio público, principalmente quando se fala em territórios como o Baixo Centro, que possuem em sua gênese o espírito de crise, de diversos elementos, mas que possibilita àquele que se propõe investigá-lo discernir as situações, exatamente porque a própria noção do que seja crise deriva etimologicamente da prática de discernimento: em grego, crise significa ato de discernir, ver em separado. Como um cientista de técnica precisa, o artista isola questões, situações e imagens que o afetam no cotidiano, os comunicando em rede, de maneira crítica e poética, através de experimentos no seu laboratório: a cidade e seus lugares.

Ao nos depararmos com as teorias do ator-rede, sistematizadas com maior profundidade pelo teórico do campo da sociologia Bruno Latour, encontramos uma visão intrigante, que pode nos permitir compreender melhor o lugar do artista neste cenário. Para o autor, a formação de associações e agrupamentos, de qualquer natureza, se dá através da articulação em redes, provocada por qualquer coisa que modifique uma situação fazendo diferença. A esta “coisa” o autor chama de ator. Atores humanos e não humanos (objetos, edifícios, leis, mídia, Estado, tecnologias) ora medeiam, ora intermedeiam, em fluxos muitas vezes opostos, a formação destas redes, que por sinal são impressas sobre o território em que se inserem, como na sobreposição de uma malha projetada sobre um mapa até então existente. Latour realiza uma separação, entre o que seriam os dois tipos possíveis de atores-rede: intermediários e mediadores. Para o pesquisador francês, a sociedade-rede seria constituída por estes dois modos de atuação, no qual o ator intermediário seria uma espécie de canal transmissor de valores e significados:

Um intermediário, em meu léxico, é aquilo que transporta significado ou força sem transformá-los: definir o que entra já define o que sai. Para todos os propósitos práticos, um intermediário pode ser considerado não apenas como uma caixa-preta, mas uma caixa-preta que funciona como uma unidade, embora internamente seja feita de várias partes (LATOUR, 2012, p.65).

Em nosso caso de estudo, poderíamos considerar o equivalente de intermediário como sendo o próprio público da Zona Baixo Centro que, a princípio, se conforma como meio de propagação de uma estética, sem necessariamente contestá-la, na reprodução de um discurso identitário inquestionável. Mas, aqui, como quando na esquina fechada nos trombamos com alguém, reagimos com uma ressalva. Vimos como o público, nos últimos tempos, cada vez mais se apropria de uma lógica de coautoria, participador, em várias instâncias, da “obra-ação” artística. Experiências como estas, que se verificam também no contexto do Baixo Centro, questionam esta premissa do intermediário como sendo *sempre* um mero canal sem vontade própria, já que o que se enxerga é, em muitos casos, uma relação de processamento e de emissão de respostas aos estímulos provocados pelos artistas, reordenando o roteiro apresentado, como em qualquer época.

Ainda na equivalência das ideias, nosso mediador seria o artista, que se arrisca a lançar experiências, como o desenho de giz feito no chão para o jogo, lidando com a imprevisibilidade do real que o afeta, que o atravessa, pois,

os mediadores, por seu turno, não podem ser contados como apenas um, eles podem valer por um, por nenhuma, por vários ou uma infinidade. O que entra neles nunca define exatamente o que sai; sua especificidade precisa ser levada em conta todas as vezes. Os mediadores transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam (LATOURE, 2012, p.65).

Na mediação, inevitavelmente, há transformação efetiva na ordem do território em todas as épocas em que se mudam os valores defendidos, pois do contrário o ator não pode ser considerado mediador, mas sim intermediador, uma figura secundária, personagem coadjuvante. Pensando na rede de produção e consumo de cultura em escala global, não somente local, o público demonstra cada vez mais transformar, traduzir, distorcer e modificar os signos veiculados pela arte, o que parece relativizar a cisão entre mediador e intermediador, pois neste caso, os papéis podem se hibridizar. O mediador se alimenta das controvérsias. Parece que o pensamento artístico contemporâneo pode contribuir para a ampliação da teoria do ator-rede, e vice-versa, já que conseguimos hoje perceber como as subjetividades estão cada vez mais em crise, gerando o que Suely Rolnik (2007, p.87) chama por “produção do desejo em todas as direções”.

As redes são feitas em muitas direções, como na malha viária de uma cidade em construção, encruzilhadas bifurcam vias de entrada e saída de fluxos que, caso se intensifiquem, ou mesmo deixem de fluir como antes, demandam mudanças ou ampliações no terreno, o que sempre gera incômodos e conflitos²⁹. Compreendendo aqui a atuação dos artistas-mediadores na formação do contra-espço público Zona Baixo Centro ancorada nas experiências de mobilização social em rede que se difundiram pelo mundo com força nos últimos seis anos (desde a Primavera Árabe), avistamos características comuns entre esta diversidade de formas de manifestação, discernidas com profundidade por Castells. Para o sociólogo espanhol, o potencial deflagrador do uso das redes sociais e mídias desdobra-se em uma “rede real”, materializada pelas múltiplas ocupações e resistências instaladas pelas grandes cidades do mundo, estruturando uma espécie de terreno em dois platôs (camadas): o mapa real e o mapa virtual se retroalimentam. A primeira característica que nos chama atenção é que estes “movimentos” tendem sempre a ocupar o espaço urbano, uma vez que,

seja pela ocupação permanente de praças públicas, seja pela persistência das manifestações de rua, o espaço do movimento é sempre feito de uma

²⁹ Alegoria do processo de conformação da Zona Baixo Centro em Belo Horizonte. Os fluxos mencionados são constituídos de muitos objetos, dados e pessoas, os artistas sendo uma delas.

interação do espaço dos fluxos na internet e nas redes de comunicação sem fio com o espaço dos lugares e dos prédios simbólicos visados em seus atos de protesto. Esse híbrido de cibernética e espaço urbano constitui um terceiro espaço, a que dou o nome de espaço da autonomia (CASTELLS, 2013, p.129).

Este espaço de autonomia de que nos fala Castells é o equivalente ao que Rancière nomeia por partilha do sensível e que Natasha Rena (2015) traduz por produção do comum, ambos preconizando uma ágora em redes globais, que redimensionam contextos de escala micropolítica em macropolítica, ao anular a distância material dos mares, continentes e oceanos em milésimos de segundo com o diálogo pela rede cibernética. Por falar em escala, a produção de espaços se permeia por uma relação transversal entre o que se entende por *local* e o *global*, na qual os trânsitos transculturais da Era Dj mixam elementos de diversas origens e tempos, numa profusão de ritmos desterritorializados, constatando a natureza híbrida dessas manifestações, que possuem em sua gênese a fusão de diferentes elementos, locais, regionais e globais, o que nos remete às trocas culturais naquilo que Nestor Canclini (1997) chama de interculturalidade global, bem como nos movimentos sociais estudados por Castells:

Começam com contextos específicos, por motivos próprios, constituem suas próprias redes e constroem seu espaço público ao ocupar o espaço urbano e se conectar as redes de internet. Mas também são globais, pois estão conectados com o mundo inteiro, aprendem com outras experiências e, de fato, muitas vezes são estimulados por essas experiências a se envolver em sua própria mobilização. Expressam uma profunda consciência da interligação de questões e problemas da humanidade em geral e exibem claramente uma cultura cosmopolita. Em certa medida, prefiguram a superação da atual divisão entre identidade comunal local e a constituição de redes individuais globais (CASTELLS, 2013, p.130).

As redes mediadas por nossos atores³⁰ propiciam o diálogo com artistas residentes em outras cidades pelo mundo, estabelecendo espaços de pesquisa conjunta, além da profusão de discursos comuns, que apesar das distâncias, permitem que estas redes individuais globais de que nos fala Castells conectem-se em uma identidade global: a da revolta contra o modelo neoliberal de gestão do espaço público e das cidades; o paternalismo cultural unidirecional de que falamos, que segrega, excluindo grupos identitários vulneráveis e pobres do centro do espaço, sinal de que estão na margem de um projeto do qual não fazem parte. Por exemplo, a condição de ser mulher em um mundo machista é uma questão comum, que afeta as identidades de gênero do ser feminino, tanto de uma artista como de quem não se considera como tal. A diferença

30

Referência aos artistas na Zona Baixo Centro.

é que a mulher artista, sentindo a necessidade de expurgar, dissecar e discernir os fatores e situações que a prejudica, possui as táticas e estratégias que sua experiência lhe confere para expô-los, desnaturalizando um território de superfícies sobrepostas.

Mas como vimos se é da experiência do artista que o território se constrói, o contrário também é verdadeiro. Transitando com fluidez entre a atuação artística política *preocupada* e *envolvida* (arte ativista), fica difícil ou mesmo incoerente qualquer tentativa de dicotomização tão radical entre as duas linhas de atuação no campo da arte, mesmo que ainda seja possível percebê-las ora mais para um estado, ora mais para outro. De todo modo, podemos observar que nos fenômenos *preocupados* com a política não há a sobreposição de um ideário panfletário partidário sobre o objeto da arte em si, como nas inserções em circuitos ideológicos de Cildo Meireles (figura 22), em que se tem uma conotação política clara, mas dentro de uma investigação conceitual profunda do artista.

Figura 22: Cildo Meireles – Inserções em circuitos ideológicos: Projeto cédula. (1970 – 1976)

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Assim como o dinheiro circula livremente pelas mãos da população, o artista propunha que informações críticas também circulassem. Diferentemente do que ocorre

com a atuação artística política ativista, que é envolvida de maneira mais radical com partidos e causas, podendo ou não sobrepor estas à pesquisa do artista.

O ator-rede se insere como nó organizacional na rede que se constitui, estimulando ações que provocam fluxos, mas também sendo atravessados por eles, isto é, não somente agem, mas também se incorporam a outros elementos que lhe chegam, muitas vezes demandando de si uma mudança de posição ou uma inversão de papéis (de mediador a intermediário/de artista a público), o que demonstra a relatividade das ligações que se estabelecem a depender das circunstâncias que se fazem presentes em fenômenos como este, em que a subjetividade das escolhas, a prática criativa e os posicionamentos políticos imperam sobre a lógica sociológica.

Estas redes, que interligam coletivos, não se propõem a criar platôs verticais de organização, em que fluxos se dão de cima para baixo em sentido unilateral, como nas relações em geral que se estabelecem entre Estado – Patrimônio – População, ou como na cadeia de produção da cultura Marca patrocinadora – Instituição – Artista – Público, pois como aponta Castells, quando fala da natureza horizontal destas associações:

A horizontalidade das redes favorece a cooperação e a solidariedade, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de uma liderança formal. Assim, o que parece ser ineficaz como forma de deliberação e tomada de decisão é de fato o alicerce necessário para gerar confiança. Esse é o princípio constante que surge dos debates de todos os movimentos: não apenas os fins justificam os meios, mas os meios, de fato, encarnam os objetivos de transformação (CASTELLS, 2013, p.132).

A Zona Baixo Centro se torna em si mesma um meio no qual os projetos de transformação e discursos dos quais estes artistas fazem parte e acreditam são incorporados, marcados e inscritos, seja na linguagem do grafite e do pixo que cobrem as paredes de viadutos e edifícios, seja na performance teatral ou no sarau que reúne quem deseja propagar poesia por aqueles cantos. O meio, vasto e aberto para acolher grandes aglomerações, grandes fluxos, permite o acesso mais amplo de quem escolhe permanecer e viver a cidade *in natura*, deixando de lado o olhar claustrofóbico dos celulares de paisagens virtuais. Nesta situação, a conexão propiciada pelas redes móveis não substituem a experiência real com a vida urbana, mas, pelo contrário, servem como dispositivo de chamada, de convocação para o encontro na pólis.

Como mediador, o artista que, principalmente, atua no espaço público, introjeta sobre si e suas práticas um exercício constante de autorreflexão, já que se vê confrontado de forma mais direta pelas reações que suas obras e experiências geram no público, sem o isolamento do cubo branco ou da caixa preta, sem intermediários. Como

se praticassem em atitudes cotidianas, não somente em sua atuação artística, os pressupostos e ideias defendidos pela articulação com movimentos ativistas, com a disciplina de entender que, diferentemente de uma encenação temporária, ao habitar territórios como o do Baixo Centro, a sua militância existe no fato de assumir a carga do ser artista e do ser mediador o tempo inteiro. Ainda como Castells sustenta,

[q]uestionam-se permanentemente como movimento, seus participantes como indivíduos, sobre o que são, o que desejam e o que pretendem realizar, que tipo de sociedade e democracia estão almejando e como evitar os imprevistos e armadilhas de tantos movimentos fracassados por reproduzir em si mesmos os mecanismos do sistema que queriam mudar, em particular no que se refere à delegação política da autonomia e da soberania (CASTELLS, 2013, p.132).

Outro tipo de padrão emergente comum às redes de fenômenos alinhados ao Baixo Centro em Belo Horizonte é o da resistência pacífica, de práticas cimentadas em exercícios de desobediência civil travestidos, como no caso dos blocos de carnaval, pelos instrumentos, pela crítica implícita e explícita das letras das canções e pelo brilho das fantasias, que restringe a resposta repressiva e violenta contra as manifestações.

Para que possamos ilustrar, vejamos o material de divulgação (figura 23) das redes sociais elaborado pelo bloco Pula Catraca, atuante em Belo Horizonte, desde 2014, nas pautas de mobilidade urbana acessível e cobrança de auditorias fiscais das grandes empresas concessionárias do transporte público na capital, que mobiliza, não somente durante o carnaval, centenas de cidadãos propositores de um sistema de transporte urbano alternativo ao modelo vigente.

O movimento atua em duas frentes: na conscientização da população para a importância de se adotar meios de transporte como a bicicleta e o metrô, menos poluentes e que geram menores impactos na já inchada malha viária e no trânsito em grandes cidades, mas também cobrando do Estado a realização de auditorias e fiscalizações sobre os cálculos obscuros que justificam as tarifas cobradas para o uso das linhas geridas pelas concessionárias do transporte urbano, que arrecadam grandes lucros com a administração do transporte que, salvo poucas mudanças recentes, oferecem difíceis condições para quem trabalha e para quem precisa utilizar os ônibus da cidade, principalmente quem vive na região metropolitana e nas periferias.

Figura 23: Material de divulgação de um ensaio do bloco Pula Catraca, 2018
 Fonte: Página oficial Movimento Tarifa Zero

Importante observar aqui como os articuladores do coletivo se autodefinem, assumindo com clareza seus posicionamentos:

A A.C.A (Associação Carnavalesca Anti-tarifária) convida toda a comunidade para participar do BLOCO PULA CATRACA!! O Pula Catraca! é o bloco de carnaval do Tarifa Zero BH, movimento popular que defende o transporte como direito social. Pra tornar a folia de rua realmente acessível a toda a população da cidade, é necessário transporte público gratuito e de qualidade. Ele veio para mostrar que a cultura também é uma aliada da política. O bloco ganhou o segundo lugar no concurso de marchinhas mestre Jonas e já conta com centenas de apoiadores anti-tarifários. Somos músicos, artistas, estudantes e trabalhadores, lutando todos pelo direito à cidade e uma nova forma de se deslocar e construir o espaço urbano (Bloco Pula Catraca, 2014).

Nos interessa aqui alguns elementos presentes no discurso de apresentação e divulgação da ação. Primeiramente, a ideia de que “a cultura também é uma aliada da política”, em que a radicalidade política atravessa uma questão de interesse comum em detrimento de cisões partidárias (uma nova condição do ser político contemporâneo) e está alinhada com a “cultura” enquanto utopia estética, como bem demonstrado pelas leituras relativas à estética como política.

Um segundo elemento é o fato de que não há uma única liderança que assina a organização dos eventos, evidenciando a proposta horizontal destes agenciamentos, assim como em outros movimentos na história, o que dificulta o rastreamento vigilante de quem se incomoda com a ação, no caso em questão, as empresas concessionárias, detentoras de considerável poder político e econômico. Reivindicam o que chamam por direito à cidade, ou como nas palavras dos atuantes “construir o espaço urbano”, conceito definido pelo geógrafo britânico David Harvey na obra *A produção capitalista do Espaço*: “a liberdade da cidade, é muito mais do que o acesso àquilo que já existe, é o direito de mudar a cidade a partir do desejo de nossos corações. Pois ao refazer as cidades estamos refazendo a nós mesmos” (HARVEY, 2005, p.167).

E ainda na imagem do evento encontramos o lugar, a paisagem do Baixo Centro como espaço em produção, com o viaduto Santa Tereza em destaque, projeto pioneiro de concreto armado, construído em 1929 para servir de ligação entre os novos bairros que se erguiam na região leste, como Floresta e Santa Tereza, ao Centro da cidade, uma via de importante carga simbólica. Nesse sentido, é interessante pensar que, na medida em que a malha urbana passa por processos de conurbação, que ampliam para os extremos a periferia, tornando em centro o que já foi margem (como no caso do bairro Santa Tereza, que hoje na prática é também “centro na cidade”, região de altos aluguéis, de projetos de grandes construtoras, que financeirizam a cidade como empresa rentável), as distâncias aumentam, mas são suprimidas ao mesmo tempo pela intensificação da conectividade virtual em rede.

O processo de mudança de valores vigentes interessa aos atores em rede destes movimentos, que convergem suas práticas artísticas em fluxo político de sentido medular, pois rememoram um retorno à àgora da participação política direta dos cidadãos ou ainda como assenta com precisão Castells:

São muito políticos em um sentido fundamental, quando propõem e praticam a democracia deliberativa direta, baseada na democracia em rede. Projetam uma nova utopia de democracia em rede baseada em comunidades locais e virtuais em interação. Mas utopias não são meras fantasias. A maioria das ideologias modernas que estão nas raízes dos sistemas políticos (liberalismo, socialismo, comunismo) originou-se em utopias. O que esses movimentos sociais em rede estão propondo em sua prática é uma nova utopia no cerne da cultura da sociedade em rede: a utopia da autonomia do sujeito em relação às instituições da sociedade (CASTELLS, 2013, p.133).

Um território de utopia da autonomia, esta poderia ser em si uma definição precisa da Zona Baixo Centro, que alberga agentes atuantes no diálogo horizontal com as instituições sociais, que doravante controlam os modos de ir, estar e vir no espaço, não as deixando esquecer de que são mandatárias de um poder delegado a elas pelos sujeitos que vivem e produzem a cidade, que passam a reassumir e reclamar sua posição de fontes do poder por elas emanado, pleiteando também o direito de nelas (instituições) intervir, no desejo de colaborar para seu aperfeiçoamento.

Dada a configuração das redes, o ator-rede se insere num campo de incertezas na contemporaneidade, e cinco são as apontadas por Bruno Latour, no que chama de “controvérsias no mundo social” (2012, p.41), isto é, de como o ator se *alimenta* das controvérsias geradas por estas indefinições.

A intensidade dos afetos ganha vazão pelas redes individuais globais de tal modo que a formação dos grupos passa por mudanças de acelerada plasticidade, em que

os sujeitos assumem identidades muitas vezes opostas a depender do cenário que está posto. Instituído, por exemplo, à noção de coletivos na arte serem mais do que um conjunto de artistas que se fecham em si mesmos, não aceitando misturas ou reinvenções com outros atores interessados em integrar o grupo - um caráter da forma de atuação e existência que possibilita permeabilidades de outras linguagens a agentes, como se observa, não somente nos coletivos e grupos do Baixo Centro, mas como em uma tendência geral.

Isto é, um coletivo teatral como o Grupo Espanca! é conformado a cada novo trabalho por atores diferentes que se interessam em dialogar na linguagem do grupo, mantendo em parte um núcleo original de formação, mas permitindo a porosidade das trocas, e ainda assim se mantendo como coletivo. Latour descreve estas situações quando diz que “a primeira fonte de incerteza com a qual devemos aprender é que não há grupo relevante ao qual possa ser atribuído o poder de compor agregados sociais, e não há componente estabelecido a ser utilizado como ponto de partida controverso” (LATOURE, 2012, p.52), em outros termos, *não há grupos, mas apenas a formação de grupos*. A dinamicidade com a qual novos arranjos se constroem faz parte da natureza multimodal das redes, como vimos com as discussões de Castells, quando o mesmo trata da ideia de companheirismo:

Essa é uma questão fundamental para o movimento, porque é pelo companheirismo que as pessoas enfrentam o medo e descobrem a esperança. Companheirismo não é comunidade porque esta implica uma série de valores comuns, e isso é uma obra em progresso no movimento, já que a maioria das pessoas nele ingressa com seus próprios objetivos e motivações, vindo a descobrir denominadores comuns na prática do próprio movimento. Assim, a continuidade é ponto de partida e a fonte de acesso ao poder: Juntos conseguimos (CASTELLS, 2013, p.131).

A segunda fonte de incerteza na qual se insere o ator-rede para Latour seria o fato de que *a ação é assumida*, no sentido de que não há passividade incorporada pelo ator, que se desloca quando estimulado na busca de novas associações com outros atores e objetos, entendendo a ação provocada pelo ator como sendo mais um evento e não necessariamente como um ato, já que o evento congrega pessoas no espaço, assim como as práticas da arte relacional. Está em cena o tempo todo, mesmo que de forma

sutil ou indireta, está em jogo, provocando novos contatos. O professor Jean Segata³¹, importante leitor da obra latouriana no Brasil, descreve com clareza esta cena:

O ator não é uma peça que já está no tabuleiro e que depois age. Trata-se de um ente que se constitui apenas na ação. Ele não existe como repertório. Seria mesmo redundante a afirmação de “atuantes em ação” – sua sugestão é a de que se fuja da ideia de que atores/atuantes estão esperando em algum lugar, prontos e definidos, a hora de entrar em cena (SEGATA, 2012, p.240).

Na emergência destes atores que reinventam o território Baixo Centro não há tempo para entrar em cena, uma cena ocorre o tempo todo, independentemente da presença do ator, já que a cidade, com seus veículos, suas buzinas, seus gritos, com as risadas dos amigos na esquina, barulhos de amor, raiva e indignação, com a fumaça e a purpurina, com os silêncios da manhã e da madrugada... com as chamadas dos vendedores na rua, com suas máquinas de música 18 polegadas nas portas dos bares, com o perfume do amendoim torrado pelo pipoqueiro, do pastel frito na hora e do caldo de cana, das missas nas igrejas, das sirenes das ambulâncias e do farol vermelho da polícia, com as ilhas de calor e a sombra das árvores no parque, é em si cenário de uma enormidade de papéis, que acaba por representar o que Latour destaca como sendo o terceiro princípio de incerteza no qual o ator-rede se encontra, o de que os *objetos também agem*, de que há camadas do terreno preexistentes pelas quais o ator-rede se entremeia tecendo novas redes, novas relações, como na imagem descrita por Segata:

Isso, é claro, não implica em pensá-los como intencionais, mas como dotados de alguma subjetividade. Remete-se aqui, novamente à ideia de associação e de rede – humanos e não humanos não são aqui distribuídos na cena como sujeitos e objetos, respectivamente. Os objetos, eles agem também, pois pensar a rede é pensar numa série de ações (eventos) distribuídas, e não pensadas em razão de causa e efeito. Aqui, tem-se novamente subsídios para pensar numa natureza performatizada do social – seja lá o que ele for, ele o é em ação (SEGATA, 2012, p.240).

Nessa natureza “performatizada”, nossos atores-rede ensaiam o roteiro de uma cidade possível em que, entranhando-se e desentranhando-se pelo território, o reinventa e elabora novas cenas, nas quais a linguagem das ruas que se coloca ao artista é por ele apropriada, traduzida e distorcida, ao ponto de ser proferida como um discurso próprio, do ator que abre a boca e fala com quem por ele passa ou para, e também o ignora. De diferentes formas e muitas instâncias, nos remete à provocação lançada pelo poeta e

³¹ Professor Adjunto do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando também no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas.

filósofo francês Gaston Bachelard ao refletir sobre a *poética do espaço*³², quando pensa na ação do artista que se questiona, em modo autorreflexivo: “tornar imprevisível a palavra não será um aprendizado da liberdade? Que encantos a imaginação poética acha em zombar das censuras” (BACHELARD, 1978, p.190).

Na visão do poeta, é como se a imagem existisse antes mesmo do pensamento. Um território poderia ser cartografado a partir das controvérsias que lhe constituem, em que pese a ideia de se pensar, portanto, a conformação do Baixo Centro enquanto uma zona cultural derivada de novos deslocamentos, movimentos, sujeitos e ações, que emergem sobre o mapa historicamente definido dessa região da cidade de Belo Horizonte.

Sob o olhar da pesquisadora Suely Rolnik, no momento atual, os conceitos que nomeiam relações são mutáveis na mesma proporção do que estas. A autora trabalha com a hipótese de que a cartografia, enquanto tática de investigação afetiva e participativa, possui uma definição sempre provisória, pois é tática para encontrar, achar, pesquisar, e não produto (objeto) estático e definido *ad eternum*. A autora assim sustenta sua hipótese:

Para os geógrafos, a cartografia – diferentemente do mapa: representação de um todo estático – é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem. Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de certos mundos – sua perda de sentido – e a formação de outros: mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes tornaram-se obsoletos (ROLNIK, 2007, p.23).

O artista cartografa o espaço em que vive escrevendo seus próprios relatos de risco³³ sobre os fatos que constrói³⁴, pois diferentemente do cientista social, não possui compromisso com a comprovação de uma verdade factível, mas sim com a instauração de verdades possíveis, uma vez que a “imaginação aumenta os valores da realidade” (BACHELARD, 1989, p.32). O espaço que foi um dia o centro industrial da cidade volta a ser espaço de fabricação, agora de imagens e de experiências em escala sensível.

³² Referência à obra de Gaston Bachelard: *A poética do espaço*, cuja primeira publicação data de 1957.

³³ Referência à quinta fonte de incerteza apontada por Bruno Latour na ação do ator-rede que tece suas próprias redes em sentido efêmero e muitas vezes precário.

³⁴ Referência à quarta fonte de incerteza discutida por Bruno Latour na ação do ator-rede, nomeada por ele como *questões de fato versus questões de interesse*, no qual o autor procura demonstrar a limitação e fragilidade das operações teóricas das ciências sociais, mostrando como é que se opera a construção de um fato. Tanto à quarta quanto à quinta fonte de incerteza recebem menos atenção nesta dissertação pela própria natureza do objeto de pesquisa.

Os contornos vazios passam a ser habitados por uma diversidade de atores que medeiam e intermedeiam em rede a produção de um lugar de espírito singular, que em grande medida recebe e digere ações e efeitos que afetam o desenho de um território mutante, que congrega uma série de práticas e tradições populares, além de manifestos da cultura popular urbana e experimentos artísticos, dando-lhes o caráter de patrimônio cultural imaterial. Tornar a cidade sensível³⁵ vem sendo a ação assumida por artistas que escolhem habitar o Baixo Centro na articulação de um circuito paralelo e alternativo aos corredores oficiais da arte, que propicia mais autonomia e proximidade com a vida da cidade, sem as fronteiras erguidas entre artista-espço-público, propiciando também maior representatividade às identidades invisibilizadas ao longo do tempo pelas práticas segregadoras de gestão das cidades como empresas.

A produção deste lugar se dá em conjunto, e naturalmente com controvérsias e paradoxos, pois assim são os sujeitos que atuam neste terreno em formação. Como discutido por várias referências aqui lidas, o desejo de reconstituir o território urbano nasce da própria necessidade de reinvenção de quem nele vive, propondo a criação de novos imaginários, de outros horizontes e perspectivas.

Como na metáfora do buraco da minhoca, arejam o impermeável asfalto das vias públicas, pois se não há poro, não há como respirar, inspirar-se pelo encantamento no lugar em que se vive.

2.7 Arte Pública e Arte no Espaço Público: a figura híbrida do artista

O contexto de formação da Zona Cultural Baixo Centro em Belo Horizonte, na perspectiva de atuação dos artistas neste território, dialoga com o panorama mais amplo da arte pública e da arte no espaço público, definições que pedem a necessária distinção, e que vêm sendo debatidas com maior profundidade nos últimos dez anos no Brasil, quando o espaço urbano passa a contar cada vez mais com a presença/intervenção do artista. Insatisfeito com o mercado e sistema de arte institucionais, o artista busca no espaço urbano e em formatos de aparelhos culturais mais independentes, o espaço de autonomia e de maior liberdade de atuação para sua produção, expondo e se expondo ao público em seu próprio território. Por outro lado, muitas vezes, a arte que se realiza no

³⁵ Referência à obra *Arte para uma cidade sensível* (2015), da artista e pesquisadora Brígida Campbell, que serve como referência importante neste processo de descoberta.

espaço público também parte de iniciativas mais comerciais, ao mesmo tempo em que forma um público corporativo.

Neste sentido, a arte no espaço público possui uma diversidade maior de direções, formatos, significados e propósitos, indo desde a instalação de uma escultura encomendada pelo governo para a praça da cidade, ao show patrocinado no final de semana na mesma praça e aos blocos de maracatu à meia noite³⁶. Ações que visam criar narrativas oficiais e ao mesmo tempo momentos de diversão, mobilização e pertencimento junto ao território, quer de natureza mais comercial ou mais radical, a arte que se dá no espaço público, como um conjunto maior, acumula inclusive o que chamaremos aqui de arte pública. Como nos provoca o teórico Michael Brenson, “ninguém jamais pode fingir de novo responsabilmente que só um tipo de arte é capaz de preencher todas as necessidades que a arte deve satisfazer” (BRENSON, 1998, p.17).

Ao refletir sobre o que chama de “perspectivas e virtudes da arte pública”, o crítico estadunidense desenvolve importantes postulados e reflexões sobre as origens, o futuro e as características na contemporaneidade da arte pública, na complexa relação entre arte, cidade e público, o que pode nos ajudar a compreender melhor o processo de construção da Zona Baixo Centro situado nas práticas artísticas que existem e se desenvolvem no espaço público. Um dos primeiros apontamentos feito pelo pesquisador é o de como os lugares e territórios que constituem a experiência cotidiana do artista impactam diretamente na produção deste ator, ou, em outros termos, como discutido ao longo deste capítulo, como o território por ele habitado não é só mais referência de passagem, mas também matéria da obra, “uma das características da nova arte pública é ser moldada, num grau decisivo, pelas circunstâncias e condições de cada lugar específico” (BRENSON, 1998, p. 17).

O lugar, neste sentido, tem papel central na produção do artista que deseja trabalhar no espaço público. As variantes da arte ativista e arte política (a primeira envolvida e a segunda preocupada socialmente), perspectivas da artista e crítica Lucy Lippard aqui adotadas como referência de análise, se atuam sobre o lugar, se encontram, ambas, dentro do que chamaremos aqui de arte no espaço público. Dentro deste universo maior, situo o que chamaremos aqui de arte pública, de acordo com a definição da professora e artista Sylvia Furegatti que, em suas pesquisas sobre a espacialidade e o lugar do artista contemporâneo, assim a define:

³⁶ Referência aos blocos de carnaval de maracatu do baque virado que ensaiam e se apresentam na Rua Aarão Reis e Praça da Estação na Zona Baixo Centro, como o Tira o Queijo e o Baque de Mina.

Realiza-se no espaço urbano externo, aponta para uma questão social de interesse comum, solicita a participação pública ao longo de um tempo que gera a pertença e a permanência da proposta para determinado lugar urbano que responde com anuência e audiência ao trabalho (FUREGATTI, 2012, p.692).

A ocupação do espaço público, na convergência de pautas sociais de interesse comum, especifica o que assumiremos aqui como arte pública que, aplicado ao contexto da Zona Baixo Centro, indica a natureza de produção deste território, que se dá diretamente ligada à presença da arte pública e da arte no espaço público. Na cena internacional, Brenson acredita que “grande parte da arte pública mais importante da América do Norte e da Europa Ocidental é do tipo ativista” (BRENSON, 1998, p.18).

No Brasil, tendo aqui como estudo de caso o Baixo Centro, podemos dizer que há sim grande presença de ações ativistas, ligadas a pautas identitárias como, por exemplo, o feminismo (Marcha das Vadias³⁷) ou mesmo a discussão da mobilidade urbana, com o movimento Tarifa Zero³⁸, mas que coexistem com ações de cunho de menor grau ativista, mas ainda o sendo, como o próprio Duelo de MCs, que ocorre debaixo do Viaduto Santa Tereza, e o mais recente espetáculo do Grupo Espanca! *PassAarão* (2017), um cortejo-manifesto pelas ruas da Zona Baixo Centro. Estas ações acionam a participação do público em uma escala de envolvimento afetiva, e ao mesmo tempo crítica do espaço ao redor, característica marcante do que Furegatti aponta como sendo a atual “figura híbrida” do artista contemporâneo, em especial aquele que atua no espaço público, que seria “a inteligência estratégica desse tipo de artista está exatamente na aproximação consciente da obra artística/trabalho de arte e os sistemas econômico, político e social que tanto cercam, como conformam, o campo da cultura” (FUREGATTI, 2016, p.6).

Agindo como um ator-rede, o artista assume a ação de se integrar de forma mais fluida ao sistema maior de produção da cultura quando passa a criar conexões com outros atores em uma rede sistêmica singular dentro do circuito das artes na cidade. Do desejo de protagonizar a produção de seu trabalho no campo aberto ao olhar de um público diverso, que circula pelo espaço público, e aos imprevistos e intervenções deste

³⁷ Passeata anual que se concentra e sai da Praça da Estação com direção ao hipercentro da cidade. Manifesto feminista de luta pelos direitos da mulher nos usos de se corpo e de sua identidade. Nos últimos anos, vem contanto com a participação de prostitutas que trabalham na região, principalmente nas Ruas Guaicurus e Santos Dumont, organizadas na Associação das Prostitutas de Minas Gerais, a Aspromig.

³⁸ Movimento que reivindica reformas nos padrões de mobilidade urbana na cidade, principalmente no uso do ciclismo e do metrô como vias alternativas à concentração de automóveis na malha urbana, além da fiscalização rigorosa das tarifas cobradas pelas concessionárias de linhas públicas de ônibus.

público e espaço sobre a obra, o artista medeia sua criação. Furegatti demonstra ainda como as novas propostas de espaços possíveis para a arte geraram reflexões naturais na produção pós anos 1950:

A nova tessitura das relações pessoais tanto quanto a desburocratização dos espaços sagrados para a arte permite as aberturas e mestiçagens promovidas pelos artistas em busca de novos parceiros, novas audiências, outros espaços para instaurar seu trabalho artístico e fazê-lo circular (FUREGATTI, 2016, p.6).

Dessas aberturas e mestiçagens de que fala a artista e pesquisadora reside um elemento essencial da atuação dos artistas na Zona Baixo Centro em Belo Horizonte, pois ali o território se coloca como lugar de criação e circulação de ações e pessoas de origens e destinos diversos, com as quais estes artistas desejam dialogar. O propósito de agir destes atores é permeado pela plasticidade e autonomia, uma vez que se enveredam por diversas funções e etapas de produção e circulação de seus trabalhos e também de outros artistas, da venda na bilheteria à luz e a montagem. Este artista híbrido, um mediador, se reveste de uma persona que circula até as esferas de poder e do Estado se for preciso para que, estando dentro deste sistema, possa internamente promover mudanças. Cético da persona modernista da mudança total e radical do mundo pela sua arte e, ao mesmo tempo ciente de que existem escalas menores de transformação possíveis para estar, o “agente artista” assim definido por Allan Kaprow³⁹ não é “o político; mas sim, aquele que, por sua qualidade e atualidade profissional, faz uso da política como dispositivo de consciência integradora de um grupo” (KAPROW, 1999, p.50). Discutindo o conceito de Kaprow, Furegatti relaciona ainda a figura deste artista presente no contexto da arte pública atual com a persona do gênio criador da modernidade, limitado/condicionado unicamente ao museu, ao palco italiano, à instituição, ao Estado, às origens:

No lugar da personalização, prefere-se a hibridação das identidades móveis, a postura que promove o entrecruzamento constante do autor e de seu outro, aquele “agente” ao qual se refere Kaprow, um sujeito que adota uma identidade móvel, nômade e, portanto, mais globalizada (FUREGATTI, 2016, p.7)

Nestes trânsitos, o artista atravessa fronteiras no sistema que conforma a cultura, ao mesmo tempo em que se reveste da ampla conectividade propiciada pelo uso das

³⁹ Allan Kaprow (1927 – 2006) foi um pintor estadunidense, pioneiro na criação do conceito de performance anos 1950/60. Para conhecer mais a produção do artista, acesse o site oficial: <http://www.allankaprow.com/>

redes móveis e sociais, comunicando seus projetos e discursos em amplo alcance global, colocando muitas vezes lado a lado territórios distantes coexistindo em um lugar comum. Um exemplo deste lugar comum pode ser a própria Zona Baixo Centro em Belo Horizonte, ambiente de profunda carga histórica e simbólica para a cidade. Artistas residentes ali geram novas camadas de relação dos cidadãos, público, com esta passagem da cidade, um recorte de identidade própria, tem em si o espírito do lugar⁴⁰ constituído pela indisciplina e contestação do território forma, que ganha mais vida e possibilidades de existência junto às pessoas que por ali passam. Como ilustra Nelson Brissac, a arte pública (de sólida poética e conceito crítico), dentro do universo maior da arte no espaço público, não serve de discurso reprodutivo ou legitimador de uma narrativa oficial e passada, pois

[o] artista não busca lugares particularmente dotados de significado histórico ou imaginário já garantido. A arte não vem ressaltar apenas os aspectos já inscritos no local, revelar uma magia que já esteve nele, reduzindo toda obra a decoração. O artista procura converter estes locais de trânsito, típicos da nossa dinâmica urbana moderna, em locais de experiência (PEIXOTO, 1998, p.118-119).

E dessas rupturas surgem conflitos, formas são subvertidas, modificando o mapa original. O diálogo é complexo, vejamos como o artista na Zona Baixo Centro a ele se dispõe. No próximo e último capítulo te convido a explorar os sentidos possíveis da prática da cartografia, aqui entendida como tentativa de rastrear as redes e atores que estruturam o trabalho de artistas em coletivos no Baixo Centro, com ênfase no Grupo Espanca!, colocando em relevo algumas trajetórias e confrontando no olhar do ator se ele se vê como mediador, ou o que seria para ele mediação neste contexto.

Seguiremos as rotas traçadas até então por estes agentes, como tentativa de compreender melhor o que sentem quando pisam, sobem, escalam, falam, discursam, pintam, rasgam ou tocam neste território. O desejo é de fazer ouvir o que têm a dizer.

⁴⁰ Discussão empreendida ao longo do primeiro capítulo desta dissertação, quando se analisa a carga imaterial presente nas trocas simbólicas que se dão por aquilo que se considera patrimônio material da cidade. Caso deseje, volte ao tópico 1.2.

CAPÍTULO 3

DA CARTOGRAFIA: O ENSAIO

Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que pedem passagem.

(Suely Rolnik, 2007)

3.1 Visões da cartografia: conceito em invenção

Através de movimentos e de inscrições de toda ordem sobre o espaço, um território se constitui. Mas antes de ser mapa, projeção cristalizada do lugar, roteiro para caminhos desconhecidos, com suas camadas sobrepostas pelo tempo, ele é um porvir, um “ainda-não”, um desenho sendo traçado e apagado em curtas, longas e médias durações. Ao acompanhar e registrar as transformações pelas quais o território passa continuamente (esse desenho que é traçado todos os dias) pratica-se o exercício de cartografar, que poderíamos nesse contexto entender como o ato de observar e registrar as mais sutis mudanças no lugar, reunindo elementos que podem, ou não, ser (re)inseridos no mapa, plano transitório de representação do território.

Como desenvolvido ao longo desta dissertação, opera-se aqui o entendimento de que a Zona Cultural Baixo Centro se institui em meio a uma área de proteção tombada pelo patrimônio histórico, reinventando este território com base em práticas sociais, artísticas e culturais incubadas entre suas ruas, viaduto e praça, tecendo uma segunda camada, o espírito do lugar, conceito forjado pela pesquisadora Soraya Nór, que se configura enquanto patrimônio cultural imaterial, para além e somado ao conjunto paisagístico e arquitetônico da Praça Rui Barbosa, tombado em 1988⁴¹ pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico.

Ao longo destes vinte anos, entre o tombamento e o atual cenário da cidade, através destas práticas artísticas, trocas simbólicas de toda ordem se estabelecem neste lugar, formando públicos que se conectam territorial e virtualmente, com o rápido alcance de propagação e agregação das redes sociais. Projetos e a militância política de grupos sociais historicamente marginalizados (mulheres, mulheres negras, jovens negros, gays, lésbicas, travestis e transexuais, dentre outros), bem como práticas culturais que até então encontraram pouco ou nenhum espaço concedido no centro da

⁴¹ Referência ao Tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Rui Barbosa em 1988 pelo IEPHA-MG.

cidade (o samba de terreiro, o *rap*, o *soul*, o maracatu de baque virado, saraus literários independentes) se identificam com um território igualmente marginalizado e com espaço suficientemente aberto para a ocupação. Estas múltiplas identidades, que se inscrevem no ambiente com tamanha intensidade, passam a também existir enquanto parte deste lugar. Na perspectiva da professora Suely Rolnik, que serve aqui como referência para a pesquisa, estas máscaras e as práticas em que se envolvem constituem em si mesmas territórios a serem cartografados, pois

um aglomerado de máscaras constitui novos territórios. E território, neste caso, não tem nada a ver com terra – circunscrição geográfica –, nem com grupo – circunscrição de pertencimento. Território, ali, designa máscaras, rituais, balizas de cartografia – os territórios –, configurações mais ou menos estáveis, que atravessam terras e grupos os mais variados: são transversais, transculturais (ROLNIK, 2007, p.58).

É de um território transversal e transcultural em formação e da atuação de atores neste processo que esta investigação trata. Neste sentido, pretende-se também avaliar os impactos das propostas de mediação destes atores, enquanto processo educativo dialógico, com sua poética e sua estética no território Baixo Centro. Um território em que diferentes atores disputam espaço e discursos, portanto de intensos embates cotidianos, é campo vasto para o exercício da cartografia, que neste contexto faz sentido em ser acionada, pois a mesma seria em si o exercício de olhar para o que se move, para o novo que se configura a partir das camadas preexistentes.

O cartógrafo constrói o mapa que, ainda dentro da perspectiva de Rolnik, é o objeto produzido para atender às demandas do campo da macropolítica, da visão global do todo, que serve como modelo de representação efêmera, mas que permite visualizar *a priori* os territórios a serem percorridos, acessados e, principalmente, do ponto de vista estatal, geridos e administrados. No mapa, o território-forma é estático, de dimensões precisas e formatos acabados. É uma referência do que se descobriu até o momento. O mapa não consegue alcançar o território usado, quem o faz é a cartografia, ou seja, uma vez que o mapa está desenhado, ele cristaliza um território que é necessariamente parcial, feito daquilo que foi possível apreender no momento de cartografar o espaço. Neste sentido, os artistas atuantes na Zona Baixo Centro intervêm uma imagem, um mapa, propondo reconfigurar a macropolítica da cidade para com este lugar e, por extensão, a maneira como este território é visto e se vê, ou, como nas palavras de Rolnik:

No mapa delinea-se um encontro de territórios: imagem da paisagem reconhecida *a priori*. O mapa só cobre o visível. Também neste plano é que a individuação forma unidades e a multiplicidade, totalizações. A segmentação operada por esta linha dura vai recortando sujeitos, definidos por posições binárias do tipo homem/mulher, burguês/proletário, jovem/velho, branco/negro (ROLNIK, 2007, p.65).

E é dos modos de alteração do território e das próprias mudanças geradas por eles que trata a cartografia, assim como apontado pela pesquisadora:

A cartografia, diferentemente do mapa, é a inteligibilidade da paisagem em seus acidentes, suas mutações: ela acompanha os movimentos invisíveis e imprevisíveis da terra – aqui, movimentos do desejo – que vão transfigurando, imperceptivelmente, a paisagem vigente (ROLNIK, 2007, p.62).

Transponho nesta pesquisa a ideia de paisagem, apontada por Rolnik, como sendo o território, propriamente. E nele, os artistas que se expõem ao público desejam tornar expostas questões geralmente invisibilizadas pela rotina de uma cidade contemporânea de gestão do espaço urbano alçada na funcionalidade e transitoriedade, que serve para passar, não para estar. Que anula as singularidades do sujeito frente à homogeneização de uma ideia de público usuário dos espaços. Os atores aqui em questão ensaiam com sua presença a utopia do espaço de autonomia, mas também ensaiam uma cidade que inclua em suas pautas mais investimento em cultura autoral nas periferias desta mesma cidade, bem como transporte público sustentável, mobilidade urbana, o debate para a promoção e defesa de grupos socialmente vulneráveis, além da democratização de opções de acesso e trânsito. Na ideia de ensaio, há espaço para a experimentação. É o momento da incorporação das ideias. Estas ideias, ideais e questões são incorporados e ganham visibilidade quando o artista se manifesta. Neste lugar, não se observa espaço entre o corpo-cidadão e o corpo-artista. É um corpo só.

A hipótese que ora se levanta nesta investigação propõe a ideia de que quando estes atores se manifestam neste espaço, o dotam de afeto e de relações de pertencimento, que o transformam de espaço para lugar, pensando ele pelo viés do patrimônio imaterial. Este lugar constitui um território que passa a ser constantemente ativado. Se podemos compreender o ato de mediar como uma intervenção sobre o território, seja ele qual for, ativando-o de algum outro modo do que geralmente não o é, ao estabelecer um diálogo mais amplo com os diferentes tipos de público, o artista atua como mediador. Esta mediação teria seus graus distintos. Da mais restrita à mais expandida. Naturalmente, os corpos em movimentos traçam trajetórias, alguns dos

caminhos destes artistas em questão serão cartografados pelas próximas páginas, como uma tentativa de compreender melhor suas atuações bem como suas escolhas.

3.2 O ator constrói seu próprio roteiro: a formação do artista mediador

Na busca da voz e do discurso do artista como testemunha da construção da Zona Baixo Centro, e tendo o Grupo Espanca! – companhia teatral com sede, desde 2012, em um galpão na Rua Aarão Reis – como centro de referência para a discussão, chegamos à Alexandre de Sena, ator integrante, sócio e atual responsável pela gestão da sede do grupo. Exatamente por isto, o artista foi indicado pelos integrantes do grupo para ser a referência de fala na pesquisa.

Faz-se aqui necessário destacar um ponto de inflexão, um limite colocado à investigação. Tendo uma voz falando por todo um grupo, com pontos comuns, mas também diferenças, a perspectiva fica menos ampla ou abrangente. O que pode ser aperfeiçoado em pesquisas futuras com a coleta de mais vozes e olhares. Mas ao mesmo tempo, permito-me aprofundar por um caminho (do artista Alexandre de Sena) que canaliza memórias da cena teatral e cultural da cidade dos últimos vinte anos.

Em um fim de tarde de junho de 2018, o ator concedeu uma entrevista em que descreve, analisa e reflete a sua trajetória em paralelo às transformações recentes na última década na cena cultural de Belo Horizonte. Narrando também os passos de constituição do projeto da sede do Espanca! no Baixo Centro.

Parte das questões feitas ao ator objetivava levantar os momentos, experiências e lugares de formação que poderiam ter impactado no artista em que se tornou, procurando encontrar relações possíveis entre estes elementos e o perfil mediador hipoteticamente levantado até aqui. Em que medida sua experiência de vida traria elementos para corroborar a ideia de que enquanto agente atuante do Baixo Centro, trabalha como uma espécie de ator-rede⁴²: um mediador. Apontando também como sua história de relação com a cidade poderia ou não oferecer ligações e identificações com esta região de Belo Horizonte.

⁴² Referência à discussão empreendida ao longo do segundo capítulo desta dissertação, em que o conceito ator-rede, cunhado pelo pensador Bruno Latour, é discutido à luz da prática dos artistas atuantes no espaço público, situado no contexto da Zona Cultural Baixo Centro em Belo Horizonte. Procurando refletir se o artista pode ser considerado uma espécie de ator-rede.

Figura 24: Alexandre de Sena
Fonte: Acervo pessoal do artista, 2011

A entrevista, semi-estruturada, iniciou-se tendo por ponto de partida uma questão que se referia aos bairros/regiões pelos quais Sena viveu na cidade desde sua infância. Tendo trinta e nove anos (nasceu em 1978), narra que cresceu no bairro Goiânia, na região nordeste da cidade. Em uma época de ampliação das zonas suburbanas e agrícola (originais no projeto da cidade), processo que já havia se iniciado ainda na década de 1930, com o crescimento contínuo no sentido centro-periferia, os primeiros bairros da região nordeste surgem em reflexo deste crescimento espontâneo que, aliado à falta de planejamento urbano, gerava ausência de serviços básicos como água potável, esgoto e vias de acesso. De acordo com documentos do Arquivo Público de Belo Horizonte (APCBH), além da pesquisa presente na obra História dos Bairros de Belo Horizonte (APCBH/2008), a autorização para a construção do bairro se dá em 1976⁴³.

As fazendas da região começaram a ser loteadas para abrigar novos moradores. Na tentativa de controlar as ocupações irregulares em áreas de risco por uma população de perfil socioeconômico baixo, portanto excluída da área central (trabalhadores e operários da construção civil, migrantes da área rural e moradores de favelas), a prefeitura na época regulariza loteamentos clandestinos (vilas populares) e promove a construção de conjuntos habitacionais. De acordo com os pesquisadores do APCBH:

⁴³ Documento da URBEL, maio/1990 (Fundo Gabinete do Prefeito): traz informações sobre a Vila São Benedito (nome original da região que se desmembraria em vários bairros). Disponível no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte.

A maioria desses conjuntos foi feita em terras públicas, adquiridas pelo governo onde antes havia apenas pequenos povoados rurais da cidade. O Conjunto Habitacional São Gabriel e o Conjunto Habitacional Gorduras, hoje chamado de Vila Maria, foram os primeiros exemplos desse empreendimento. Gorduras era o nome do povoado no qual hoje se encontram os bairros Goiânia, São Marcos, Ipê, Fernão Dias, Pousada Santo Antônio, São José e Jardim Vitória (História dos Bairros de Belo Horizonte. Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte/ APCBH, 2008. Caderno Regional Nordeste, p. 26-27).

Sena descreve em sua fala uma imagem de periferia que, em sua opinião, hoje não existe de forma tão comum:

ALEXANDRE DE SENA: Nasci em setenta e oito no bairro Goiânia, fica no trevo de Sabará, região nordeste. Quando eu nasci lá no bairro Goiânia era um bairro distante do centro, era muito distante, era divisão da cidade com Sabará, o bairro ele não era asfaltado, no fundo da casa passava um córrego, quando chovia inundava minha casa, morriam bois atolados... vacas... enfim... talvez uma imagem de periferia que a gente nem tenha tanto mais hoje em dia... Periferia com muitos animais... cabra, boi, galinha, burro... essas coisas.

Dos sete aos dezoito anos o ator estudou no colégio Tiradentes no bairro Santa Tereza, realizando este trânsito durante muito tempo, entre o Goiânia e o Santa Tereza. Nos caminhos de ida e volta da escola, às vezes perdia o escolar e fazia o caminho a pé, atravessando outros bairros da região, como Santa Inês, Horto e Nova Vista, dentre outros. Destaca como estas experiências na juventude, de vida na periferia e deslocamentos constantes entre estes bairros, em uma prática de exposição à cidade e às suas diferentes realidades, fez parte de sua construção social,

ALEXANDRE DE SENA: Existia uma ponte que era feita, porque eu estudei no colégio Tiradentes da polícia militar no bairro Santa Tereza, que é o Tiradentes Central, então... eu fiquei dos sete anos de idade até os dezoito fazendo essa trajetória né..., Goiânia-colégio, sendo que no meio disso houveram outras coisas né... as vezes eu ia de especial, as vezes eu perdia o especial...então eu ia a pé, voltava a pé...então essa região ali sei lá... Goiânia, Santa Inês, Horto, Maria Goretti, União, São Marcos, Boa Vista, Nova Vista, São Geraldo, Santa Tereza, foram os bairros que eu mais circulei na vida assim... **claro que era uma coisa menos imersa, porque era mais de trajetória..** eu passava por estes lugares, de alguma forma era uma **travessia** né.

As ideias de ponte, trajetória e travessia nos são caras para a prática da mediação. Um mediador opera pontes e travessias, em muitos sentidos, entre pessoas, olhares, ideias, e também territórios e identidades. Interessante observar esta experiência cotidiana na formação do artista, que anos depois, pelo trabalho que desenvolveu, parece naturalmente transpor esta bagagem para os projetos de cidade e de arte com os quais se identifica. Desde cedo realizando trajetórias e travessias, o artista

tem o seu olhar estimulado para a real dimensão do que é o tecido urbano, passando a compreender que as relações localizáveis do bairro Goiânia não se limitavam às fronteiras administrativas e sociais, um corpo que reivindica o direito à cidade deslocando-se por ela, ocupando-a de diferentes formas.

Desbravando os territórios desconhecidos, a forma de relação com a cidade que se inaugura na juventude parece ser o da descoberta. Rotina que se intensifica quando inicia seu estágio na extinta Rede Ferroviária Federal. Trabalhando nos trens de passageiros, passa a viver em trânsito entre lugares ainda mais distantes na região metropolitana e nessa relação entre centro e periferia, chega às divisas de Belo Horizonte com Betim e Contagem, estabelecendo novos vínculos e uma dimensão ainda maior do território na diversidade de suas paisagens. Da janela do trem, o olhar se amplia:

ALEXANDRE DE SENA: Teve um momento em que eu trabalhei na rede ferroviária federal, que foi dos catorze aos dezoito anos, que era a empresa ferroviária do governo federal, que foi privatizada, quando existia ainda trem de passageiros, então com isso eu comecei a conhecer outros bairros e conheci pessoas que moravam em outros bairros né... como éramos alunos aprendizes... então eu comecei a conhecer pessoas que moravam na divisa de Belo Horizonte com Betim⁴⁴, ou em Betim... Contagem⁴⁵, e na juventude a gente acaba se visitando muito né... então eu ia pra casa desses amigos, dessas pessoas, Eldorado⁴⁶... Enfim... **fui conhecendo as bordas... pra chegar aqui... efetivamente no centro de Belo Horizonte.**

Neste percurso, de idas e vindas, os caminhos se dividem pelo tempo e pelos momentos de vida. Ao mencionar “as bordas” da cidade, apontando-as como primeiro território conhecido, o ator revela como sua trajetória pelos lugares de sua formação, da periferia para o centro, foi inversa à da construção histórica da cidade: o centro que se dilata e expulsa gerações passadas, e o corpo futuro que as atravessa e invade novamente. Rompendo com distâncias instituídas, o ato assumido e desejanste de se inserir pela cidade, de se misturar, também ataca a lógica de segregação. Transcorre seu processo formativo estudando teatro profissionalizante no Palácio das Artes, onde se

⁴⁴ Betim é um município brasileiro do estado de Minas Gerais e faz parte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Possui 427 146 habitantes (IBGE/2017).

⁴⁵ Contagem é um município brasileiro do estado de Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo Horizonte. É o município com a terceira maior população do estado, com 658.580 habitantes segundo estimativa do IBGE em 2017.

⁴⁶ Eldorado é uma região administrativa do município brasileiro de Contagem, no estado de Minas Gerais, Brasil. A Regional Eldorado é composta pelos bairros Água Branca, Bela Vista, Cidade Jardim Eldorado, Cinco, Cinco II, Conjunto Água Branca, Darcy Vargas, Eldoradinho, Eldorado, Glória, Jardim Bandeirantes, Jardim das Oliveiras, JK, Novo Eldorado, Parque São João, Santa Cruz Industrial, São Pedro, Vila Beatriz, Vila Boa Vista, Vila Jardim Eldorado, Vila Paris, Vila Samag.

forma em 2001, passando a trabalhar junto a Cia Burlantins⁴⁷, no bairro Prado⁴⁸, época em que também se preparava para o vestibular estudando no centro da cidade. Em 2003, ingressa na Universidade Federal de Minas Gerais no curso de Artes Cênicas. Momento de muitas caminhadas e de esforço para manter suas atividades e projetos com pouco dinheiro, forma possível de sobreviver:

ALEXANDRE DE SENA: Quando eu saio do Palácio das Artes, aí eu começo a fazer novamente um curso pré-vestibular, aí já no Pré-UFMG, que era na Praça Sete⁴⁹, novamente no centro, bem centrão, e eu comecei a trabalhar com a companhia Burlantis, a gente ensaiava no Prado e eu fazia esse trajeto a pé, então eu saía do Goiânia, vinha pra cá⁵⁰ de manhã, fazia o cursinho, terminava o cursinho e ia ensaiar a tarde e noite no Prado, e voltava a pé pro centro, pra pegar o ônibus, não tinha muito metrô na época não.

Puxando pela memória, Sena descreve uma imagem do vínculo que se estabeleceu com o Baixo Centro desde a infância, quando indo viajar com a mãe e familiares para Rio Acima⁵¹, cidade interiorana de origem da família materna do artista, sempre passava pela Praça da Estação para pegar o trem de passageiros, na época ainda em funcionamento e de menor custo para a família:

ALEXANDRE DE SENA: Aqui⁵² eu já conhecia, porque minha mãe é de Rio Acima, e a gente sempre vinha pra cá pra pegar o trem pra Rio Acima, naquela época tinha o trem de passageiros pra lá, que era bem mais barato que o ônibus né... então a gente ia muito pra lá, feriado essas coisas, essa região aqui a gente conhecia, tanto que quando era pequeno a gente tinha um apelido... até hoje eu chamo de João Pelado, que é aquela estatua lá da Praça da Estação, minha mãe falava: a gente vai encontrar hoje com suas tias lá no João Pelado então... **tem essa relação histórica com esse espaço.**

Cena comum até o final da década de 1990, enquanto o trem de passageiros ainda funcionava, a região do Baixo Centro era transitada por viajantes vindos e indo para o interior de Minas Gerais . Entre passeios, partidas e chegadas, o lugar sagrado

⁴⁷ Cia Burlantins é um grupo de teatro de Belo Horizonte fundado em 1996 pelas cantoras e atrizes Marina Machado e Regina Souza. Pautado pela experimentação em cena entre música, dança e teatro, a Cia Burlantins é considerada uma das importantes vozes na cena teatral brasileira. Para mais informações, acesse o site do grupo:

⁴⁸ Prado é um bairro da região oeste de Belo Horizonte, localizado entre as avenidas do Contorno, Amazonas e Tereza Cristina. De população predominantemente de classe média, quase todas as suas ruas têm nomes de minérios. Para mais informações sobre sua trajetória de formação, acesse o Caderno Oeste do livro Histórias dos Bairros de Belo Horizonte. Disponível em:

⁴⁹ A Praça Sete de Setembro, comumente chamada Praça Sete, é a praça mais movimentada da cidade de Belo Horizonte, considerada marco zero do seu hipercentro. Está localizada no cruzamento de duas avenidas, a Afonso Pena e a Amazonas, e é entrecortada pelas ruas Rio de Janeiro e Carijós.

⁵⁰ A expressão *pra cá* se refere ao centro de Belo Horizonte, onde o artista estudava neste momento.

⁵¹ Rio Acima é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, com população calculada em 2006 de 8.096 habitantes. Situa-se a 34 quilômetros de Belo Horizonte, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Possui diversas cachoeiras e nascentes.

⁵² O termo *aqui* se refere ao Baixo Centro, área da Rua Aarão Reis e Praça da Estação.

para ser a porta de entrada da capital também fez parte do cotidiano de nosso artista. O que chama de “relação histórica com o espaço” diz de uma memória afetiva, um lugar que era de passagem, mas também de encontro. Único corpo que ali não se move, o João Pelado, apelido concedido para o Monumento à Civilização Mineira⁵³, inaugurado em 1930, é nomeado.

Uma identificação transtemporal: o João continua pelado.

3.3 Cartografar os trajetos: Grupo Espanca! se encontra com o Baixo Centro em Belo Horizonte

O espaço físico no qual se dá a imersão de um grupo de artistas integra os elementos inerentes à produção do trabalho a que se propõem. A experiência cotidiana de trânsito pela cidade, com todas as suas sutilezas e violências afetam o artista, que cria atravessamentos através de sua obra para convocar o olhar de outras pessoas para estas mesmas sutilezas e violências, muitas vezes não percebidas ou, pelo menos, não de uma mesma forma, assim como um mediador.

Quando artistas escolhem, conscientemente, habitar um lugar, um território, criando e mantendo um espaço físico como sede, eles o fazem pelos personagens e forças que também ali vivem provocados e, ao mesmo tempo, criam intercâmbios de públicos comumente territorializados, de nichos muitas vezes específicos. Dos encontros de diferentes públicos e sujeitos, de relações com a cidade muitas vezes totalmente distintas, do morador de rua ao comum espectador de teatro, daquele que sempre frequentou um território também se sentir convidado a conhecer outros que igualmente constituem o tecido urbano, nesses contatos ativados pela ação do artista existe a mediação no espaço que passa a se tornar mais público, porque se torna mais plural.

Na Zona Baixo Centro em Belo Horizonte, tendo aqui a sede e a experiência do Grupo Espanca! como uma referência no território, pode-se observar que o processo descrito acima, progressivamente, vem se conformando desde a ocupação do Duelo de MCs, quando ainda ocorria na Praça da Estação, entre os anos 2007-2008, passando pelo surgimento do Nelson Bordello⁵⁴, pela criação do Museu de Artes e Ofícios⁵⁵ e do

⁵³ Volte até o Capítulo 1, página 47, figura 5.

⁵⁴ Nelson Bordello foi um estabelecimento comercial alternativo pioneiro ao ocupar uma loja na Rua Aarão Reis, no Baixo Centro. Considerado um agente fundamental na atração de outras ações e

104 Tecidos⁵⁶, pelo fortalecimento de um ideal de carnaval de rua politizado⁵⁷, pelo Espanca!, bem como com a inserção de outras ações, grupos e coletivos como, por exemplo, o Sarau Vira-lata⁵⁸ e o Samba da Meia Noite⁵⁹. Todas estas ações, dentre outras importantes, assim como grupos e coletivos se cruzam em três pontos comuns no mapa:

- Formam um público em diferentes escalas, da local à global, interconectadas pelas redes e mídias, que passa a frequentar e consumir (em) um território historicamente marginalizado e com poucas ou inexistentes ofertas culturais. Quando esse público consome, ativa a economia local, dos bares aos ambulantes. E, mais do que isso, (re)inventa a relação de muitos cidadãos com uma parte da cidade até então vivenciada de outros modos e usos: transporte público, bares e restaurantes locais, além de atividades ligadas ao comércio informal e ao ofício legal da prostituição, que não deixam de existir, mas que passam a coexistir com outros personagens, formas e funções possíveis;
- Têm a presença central ativa do artista no âmbito de concepção, gestão e atuação, produzindo uma cadeia de formação, recepção e mediação em arte e cultura, o que mobiliza a opinião pública e o Estado a criar uma legislação para o território, configurando-o como Zona Cultural⁶⁰.

movimentos que consolidariam a Zona Cultural Baixo Centro. Atualmente fechado, ainda pode ter seu blog, com seu histórico, encontrado: <http://nelsonbordello.blogspot.com/>

⁵⁵ O Museu de Artes e Ofícios – MAO é um espaço cultural que abriga e um acervo representativo do universo do trabalho, das artes e dos ofícios no Brasil. Aberto ao público desde janeiro de 2006, o MAO está instalado na Estação Ferroviária Central de Belo Horizonte, ao lado da Estação Central do Metrô. Foram restaurados dois prédios antigos, tombados pelo patrimônio público em 1988, integrantes do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Praça da Estação, para abrigar o museu. Para mais informações, acesse: <https://www.mao.org.br/>

⁵⁶ O CentoeQuatro é inaugurado em um prédio centenário do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Praça da Estação em 2009. Espaço dedicado à ocupação e produção artística, recebeu e ainda recebe importantes movimentos e ações culturais na cidade. Para mais informações, acesse: <http://www.centoequatro.org/>

⁵⁷ O artigo de Ródinei Amélio, na Revista do Observatório da Diversidade Cultural, *Carnaval de rua: uma experiência etnográfica* (2015), faz uma importante análise da relação entre a política e a festa na cidade. Acesse em: http://observatoriodiversidade.org.br/revista/wp-content/uploads/2015/09/Revista-ODC-002-2015_18-1.pdf

⁵⁸ Sarau ViraLata é um movimento itinerante que atua nos espaços públicos para difundir a poesia. Produzido pelo coletivo Sindicato dos Cachorros de Rua, é composto por Mikaela Gabriele, Walkiria Gabriele e Zi Reis. Nasceu da ideia de ocupar os mais diferentes espaços da cidade com poesia.

⁵⁹ O Samba da Meia Noite é um grupo de sambadores e sambadeiras, que traz em seus batuques as heranças, lembranças e vivências ancestrais de uma cultura singular que tem origem no Recôncavo Baiano. Ocupam o Viaduto Santa Tereza com regularidade para realizar as rodas de samba, sempre abertas ao público, desde 2015.

⁶⁰ Referência ao decreto que institucionaliza a Zona Cultural Baixo Centro.

- De forma mais direta ou minimante indireta, todas estas ações, manifestos, grupos e coletivos passam pela sede do Grupo Espanca!, tendo nela um canal de acolhimento e produção colaborativa no Baixo Centro.

Figura 25: Sede do Teatro Espanca!, 2003.
Fonte: Site oficial do Grupo Espanca!

Faz sentido, portanto cartografar a trajetória do Grupo Espanca!, desde sua formação à chegada ao número 542, na Rua Aarão Reis. Do encontro de atores formados no contexto da incipiente consolidação da cena contemporânea de teatro em Belo Horizonte, em 2003 (alguns, colegas de turma do curso de artes cênicas, outros, companheiros de trabalho na Companhia Clara⁶¹, em 2002), desponta a formação inicial do Grupo Espanca!. Já atuando em conjunto na Cia Clara, Grace Passô⁶², Marcelo Castro⁶³ e Gustavo Bones⁶⁴ – que estudava artes cênicas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde conhece o também estudante, colega de turma e futuro

⁶¹ A Cia. Clara de Teatro afirma-se como uma companhia que constrói e consolida, a partir de 2002, um lugar de pesquisa e experimentação no teatro da capital mineira. Desde os trabalhos iniciais, o grupo cria a própria dramaturgia, o que passa a ser uma das marcas de sua prática teatral. Para mais informações, acesse a Enciclopédia Itaú Cultural: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo500620/cia-clara-de-teatro>

⁶² Grace Passô (Belo Horizonte, 1980) é uma atriz, diretora e dramaturga brasileira, formada pelo CEFART – Fundação Clóvis Salgado. Uma das fundadoras do Grupo Espanca!, onde permaneceu por dez anos, assinando a dramaturgia de espetáculos como *Marcha para Zenturo* (em parceria com o Grupo XIX de Teatro, SP), *Amores Surdos*, *Congresso Internacional do Medo* e *Por Elise*, sendo diretora destes dois últimos trabalhos. Em 2016, estreou o espetáculo solo *Vaga Carne*, no qual atua e assina o texto.

⁶³ Marcelo Castro é ator e diretor, um dos fundadores do Grupo Espanca!, se desligou do grupo em 2017 para se dedicar a outros projetos e espetáculos.

⁶⁴ Gustavo Bones é ator, licenciado em Teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais. Um dos fundadores do Grupo Espanca!, atuou em quase todos os espetáculos, além de gerenciar a sede do grupo até 2016. Atualmente dedica-se ao trabalho na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte na equipe da Gabinetona, de Áurea Carolina e Cida Falabella em paralelo à ações culturais na cidade.

companheiro de trabalho Alexandre de Sena –, convidam Samira Ávila⁶⁵ e Paulo Azevedo⁶⁶ para trabalharem na montagem do texto de Passô *Por Elise em 15 minutos* na 5ª edição do Festival Cenas Curtas do Galpão Cine Horto, em 2004. Desta primeira experiência, nasceria o núcleo do Grupo Espanca!, que se apresentaria no ano seguinte com a produção do primeiro espetáculo, baseado na cena apresentada no ano anterior, *Por Elise*.

O Cenas Curtas, festival que em 2018 completa sua décima nona edição, pode ser considerado um precursor de formação e de incentivo à prática teatral na cidade e, bem como outros grupos teatrais importantes de Belo Horizonte, foi decisivo para o processo de criação do Espanca!. Nesta corrente, outros festivais na cena teatral da cidade também se fizeram e se fazem importantes, como o Festival Internacional de Teatro (FIT), o Festival de Circo e o Festival de Teatro de Bonecos.

A parceira desses artistas se consolida ao longo dos anos seguintes. Partindo do princípio e do desejo de experimentar novos arranjos na criação de seus trabalhos – “eles tinham um desejo de desenvolver uma outra linguagem teatral que eles não tinham tanta abertura pra praticar dentro da Cia Clara”, conta Alexandre de Sena –, convergem para uma estética de teatro contemporâneo mais ligado à realidade e ao cotidiano como elementos de construção das peças, uma escolha oposta à característica comum à maior parte da cena de teatro nacional neste período, que mantinha uma estrutura dramática tradicional. Como aponta a atriz, pesquisadora e professora da Universidade Federal Fluminense, Martha Ribeiro, o teatro contemporâneo brasileiro, pós-1950, passou por uma espécie de anacronismo, uma vez que,

[e]nquanto o teatro performativo, influenciado pelas artes visuais e pela performance em seu sentido mais restrito, buscou uma linguagem que provocasse uma radical exposição do real, fazendo do teatro um evento de choque, com objetivos nitidamente antiteatrais, nossa dramaturgia nacional se manteve em grande parte aliada à forma dramática (RIBEIRO, 2017, p. 85).

Como apontado no segundo capítulo deste trabalho, a intensificação do diálogo entre as diferentes linguagens do campo da arte na produção artística pós década de 1950 propicia experimentações que colocam o corpo do artista como plataforma, forma

⁶⁵ Samira Ávila é atriz e pesquisadora do campo da cultura em Belo Horizonte. Atualmente trabalha na gerência do Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte, localizado na Praça da Estação.

⁶⁶ Paulo Azevedo é ator, mineiro radicado em São Paulo, construiu larga trajetória no teatro. Faz parte da primeira montagem da cena curta de 2003 que daria origem ao Espanca!, *Por Elise em 15 minutos*.

e conteúdo da obra através de *happenings*⁶⁷ e performances⁶⁸. Procurando estabelecer um contato mais direto, realista, e exposto ao risco em um processo não controlável unicamente pelo artista, mas que insere o público como elemento também constituidor do trabalho, um participador e não somente um espectador, a obra é entendida como um acontecimento.

O corpo do artista propõe a ação, mediando relações e outros corpos que ali se encontram na proximidade distante da hierarquia da ideologia do cubo branco ou da caixa preta: artista (aura) – obra (sagrada) – público (profano) (de cima para baixo) ou, a estrutura palco italiano – espectador. Estas visões são questionadas em uma tentativa de junção entre arte e vida, como discutido por Frederico Moraes no manifesto da exposição *Do Corpo à Terra* (1970)⁶⁹, em Belo Horizonte, descrita e analisada no segundo capítulo desta dissertação. Ribeiro amplifica esta discussão no contexto do teatro contemporâneo quando reflete que,

[n]os anos 1970, com o desenvolvimento de uma arte performática (*happenings*, performances, body art, etc.), alguns grupos de vanguarda, como o Living Theatre⁷⁰, revolucionaram nossa imaginação cênica com propostas estéticas mais corporais e independentes do tradicional texto dramático. Instaurava-se assim um novo conceito de cena, baseado numa estética da impermanência, mais fluida e corpórea. Essa nova cena foi responsável por uma revolução no campo das artes cênicas, abrindo o caminho para o teatro da performance, contribuindo de modo significativo

⁶⁷ O termo *happening* é criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927-2006) para designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem representação. Nos espetáculos, distintos materiais e elementos são orquestrados de forma a aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista (nesse sentido, o *happening* se distingue da performance, na qual não há participação do público). Para mais informações, acesse: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3647/happening>

⁶⁸ Forma de arte que combina elementos do teatro, das artes visuais e da música. Nesse sentido, a performance liga-se ao *happening* (os dois termos aparecem em diversas ocasiões como sinônimos), sendo que neste o espectador participa da cena proposta pelo artista, enquanto na performance, de modo geral, não há participação do público. A performance deve ser compreendida a partir dos desenvolvimentos da arte pop, do minimalismo e da arte conceitual, que tomam a cena artística nas décadas de 1960 e 1970.

Para mais informações, acesse: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3646/performance>

⁶⁹ Manifesto e exposição realizados em 1970, em Belo Horizonte, com curadoria de Frederico Moraes. A pesquisa de Carolina Dellamore *Do Corpo à Terra: Arte, guerrilha e resistência* (2014) investiga com profundidade este evento. Para acessá-la, consulte:

<http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/wp-content/uploads/2014/12/e20a08.pdf>

⁷⁰ O Living Theatre é uma companhia de teatro norte-americana fundada em 1947 em Nova York. É um dos mais antigos grupos de teatro experimental ainda existente nos Estados Unidos. Fundado pela atriz e diretora Judith Malina e o seu marido pintor/poeta, Julian Beck; depois da morte de Julian Beck em 1985, outro membro da companhia Hanon Reznikov tornou-se co-diretor junto com Malina. Foi importante companhia do movimento contra participação norte-americana na Guerra do Vietnã, estimulando a desobediência civil, tendo sido considerada não grata pelo governo norte-americano na década de 1960. Luta pelo fim das fronteiras entre palco e plateia, dos limites entre arte e vida, e atores e público, chamando o público a participar ativamente na cena de suas peças. Para mais informações, acesse a pesquisa da Profª Alessandra Vanucci (USP), *O legado de Caim: a jornada brasileira do Living Theatre (1970-1971)*. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/97370>

para o borrar das fronteiras entre arte e vida, arte e não arte (RIBEIRO, 2017, p. 88, grifo nosso).

Um contexto social e político de profunda instabilidade, no qual regimes políticos e a sociedade são questionados em inúmeros padrões até então tidos como legítimos, é também um momento de profunda descoberta no campo da arte, no qual um novo sentido possível para o lugar do artista é criado, bem como para o do público. Este passa a ser acionado não mais como espectador do que se passa, mas um participante do que nos passa. E este é considerado também um posicionamento político significativo em um momento histórico de ditaduras militares que controlam, apagam e silenciam corpos, seus desejos e discursos que porventura se opusessem a estes regimes.

É também deste desaparecimento e aparecimento do corpo-resistente na cidade de que nos fala a obra de Arthur Barrio, *Situação T/T 1*⁷¹, criada em 1970, para a Exposição *Do Corpo à Terra*, em Belo Horizonte. Assumindo aqui a perspectiva da hipótese da presente pesquisa, o artista contemporâneo seria mediador porque provoca experiências ou, como o que foi definido por Jorge Larrosa como sendo uma experiência, “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (BONDÍA, 2002, p.20). Sob esta ótica, se o artista constrói sua obra enquanto experiência, ele é também um mediador. A experiência de ver o corpo ensanguentado seria pública, não mais secreta ou invisível. Um desejo de comunicar diretamente o que pensa, com ou sem intermediadores, se torna presente na atuação dos artistas nesta geração e que gera reflexos na produção artística atual. Da ligação que se fortalece entre cotidiano, arte e vida, e entre arte e não arte (política, por exemplo) se constitui este artista híbrido, que dialoga e investiga outros campos do saber e outras linguagens da arte nos seus processos de criação, não somente a sua, procurando ver por outras perspectivas, na tentativa de construção de um olhar mais aberto e amplo, prática de mediação.

Da obra apresentada por Barrio em Belo Horizonte até o momento de formação do Grupo Espanca! (2004), passam-se trinta e quatro anos, com questões que permanecem em um cenário complexo, no qual o artista resiste para produzir de forma autoral, produzindo criticamente conhecimento sobre a existência no espaço urbano, com todas as implicações que esta escolha gera: da condição de pagar um café para o

⁷¹ Volte as páginas até chegar ao número 48, figura 12.

ensaio à inserção nos lugares de poder estratégicos para sua vivência e manutenção na cidade.

Como discutido ainda no primeiro capítulo, o território se constitui de muitas paisagens e realidades, o sujeito busca lançar raízes onde se vê mais acolhido, identificado, ocupando uma parte do território, ainda que transitoriamente. Os atores do Espanca!, desde 2003, ainda como Cia Clara, que ensaiavam diariamente em uma sala cedida pelo Colégio Marista Dom Silvério, no bairro São Pedro⁷², se provocam a pensar o desejo e a necessidade de habitar outro espaço da cidade, tendo em vista a dificuldade de manutenção em uma das regiões de mais alto custo de vida na cidade. Em entrevista concedida para a pesquisa, o ator Alexandre de Sena é claro ao descrever as condições deste cenário inicial:

ALEXANDRE DE SENA: Quando eu efetivamente começo a trabalhar como ator, no elenco, aí que a gente já ensaiava lá na sala do terceiro andar do Marista, e era uma loucura... porque... eu né... Alexandre com essa minha história do Goiânia⁷³ e aí eu chego naquela parte da cidade e pra tomar um café era muito difícil né... era caro... já existia o Pátio Savassi⁷⁴, pra tomar café a gente tinha que ir em bares ou no Pátio Savassi... **ou descer mais ruas...** e isso de alguma forma atrasava nosso processo de ensaio e tudo mais.

Durante os seis anos seguintes, os encontros diários dos atores para os ensaios se davam neste espaço, que carrega em si uma realidade gentrificada pela forte especulação imobiliária e pela presença de grandes marcas que se dispõem a um público de maior poder de consumo, que vive e circula por ali. A existência de grandes conglomerados comerciais como o shopping Pátio Savassi inflacionam os custos porque tendem a impedir a existência de pequenos comerciantes, impossibilitando a livre concorrência. Um território que tende a também uma maior homogeneização, de paisagem mais asséptica e higienista, sendo uma das primeiras realidades com as quais estes atores se deparam, em uma tentativa de manterem-se ali que passa a ter cada vez menos sentido já que observam que descendo mais as ruas, no sentido do hiper-centro, os preços e custos diminuía. A possibilidade de alcançar maior espaço, autonomia e viabilidade de existência provoca os atores na busca de um lugar para a sede do grupo que fosse mais acessível, do ponto de vista da localização, mas também econômico.

⁷² São Pedro é um bairro localizado na Zona Sul de Belo Horizonte. Predominantemente residencial, o bairro também é conhecido por sua intensa vida noturna, ao lado de seus vizinhos Santo Antônio e Savassi.

⁷³ Goiânia é o nome de um bairro da região nordeste de Belo Horizonte. Alexandre de Sena cresce e passa a infância neste bairro e depois a juventude em outros da mesma região, que constitui um dos limites da periferia em relação ao centro e às áreas mais ricas da cidade.

⁷⁴ Pátio Savassi é um shopping inaugurado em 2004 e que, apesar da menção à Savassi no nome, está localizado no bairro São Pedro.

Isto é, um lugar em que com o uso de uma linha de metrô ou mesmo utilizando um ônibus as pessoas pudessem chegar. Tornar-se auto ou em parte sustentável parece ser um dos princípios da formação dos grupos e coletivos artísticos, procurando a parte que melhor lhe cabe na cidade ao estimular práticas de consumo que julgam mais coerentes com seus ideais, desejos, projetos e mesmo com outros públicos com os quais até aquele momento pouco dialogavam. Quando questionado sobre os motivos que levariam o grupo a se deslocar para o Baixo Centro, Alexandre de Sena indica um desejo de mudança, que se dá em duas direções paralelas: uma propriamente de espaço, e outra de ordem mais conceitual:

ALEXANDRE DE SENA: Uai...tinha uma vontade de se aproximar de uma outra vida da cidade né...o grupo estando lá em cima...eu acredito que é um lugar muito limpinho né... **muito restrito é... muito restrito...**

ENTREVISTADOR: Elitizado?

ALEXANDRE DE SENA: Elitizado... né... **essa mudança pra cá ela foi justamente uma vontade de ter um outro tipo de diálogo com a cidade...** e aí um diálogo com as movimentações que estavam acontecendo aqui... né... e vindo pra cá o grupo começa a fazer peças com outras temáticas.

Instigante quando diz da vontade de aproximação do grupo com “outra vida da cidade”: Como se a cidade em si mesma contivesse várias vidas ou modos de existência possíveis que coexistem através de limites e fronteiras muitas vezes demarcadas e não tão visíveis. Chamando atenção para as restrições socioeconômicas impostas ao sujeito, assume seu posicionamento crítico frente às mesmas, o que se insere dentro de seu posicionamento enquanto artista, propondo outros lugares possíveis para arte que não sejam tão restritivos. Foi em trânsito que os interesses se cruzaram quando Grace Passô e Aline Vila Real⁷⁵ se encontram na rua com Bernardo Guimarães, o Bê, sócio e proprietário do Nelson Bordello, então pub/bar localizado na Rua Aarão Reis, do lado do que seria a futura sede do Espanca!. Já conhecidos pela cena cultural de Belo Horizonte, em 2009, Guimarães fala de uma loja do lado do Nelson Bordello que estava vaga para locação, sugerindo às atrizes que pensassem na possibilidade de criar ali a sede para o grupo, propondo inclusive um trabalho em parceria, como narra Alexandre de Sena:

⁷⁵ Aline Vila Real é produtora e integrante do Grupo Espanca!. Esteve presente ao longo da maioria dos trabalhos do grupo, assumindo a direção do último espetáculo *PassaArão* (2017). Atualmente coordena a gerência dos teatros municipais de Belo Horizonte.

ALEXANDRE DE SENA: Esse pulo do XIX⁷⁶ teve essa transição de muitos artistas da cidade... e... um dia andando pelo centro elas encontraram com o Bernardo... que era o dono do Nelson Bordello... que posso dizer que foi o primeiro a chegar nesse espaço aqui como... estabelecimento comercial alternativo... né... já existia o mercado central ali desde sempre... o João Perdigão⁷⁷ tem uma pesquisa foda dali... é... o Duelo de MCs tava começando a vir pra cá... quando eu comecei a frequentar o Duelo era do lado do Miguilim⁷⁸... onde é o CRJ⁷⁹ hoje... ali era o Miguilim...é...

ENTREVISTADOR: Isso era 2010?... por aí?

ALEXANDRE DE SENA: Eu acho que eu já tinha formado... eu formei em 2007... mais ou menos por aí... 2008... 2009... o Duelo tava começando a vir pra cá... porque lá eles faziam em cima de uma Kombi né... aquela Kombi... e eles começaram a ocupar debaixo do Viaduto... que era pra onde eles vinham quando chovia... e aí a Grace e a Ali encontraram o Bê e ele falou: “tem uma loja alugando lá do lado... Se vocês quiserem pegar... acho que pode ser interessante... **inclusive a gente pode começar a trabalhar em parceria**”... e aí o Espanca! então alugou este espaço...antes do Espanca! vir me parece que era um sacolão...

Nessa busca por um novo diálogo com a cidade, o grupo se abre para o lugar de interlocutores, ativadores de conversas menos restritivas e isoladas, assumindo o desejo de protagonizarem encontros entre realidades distintas, procurando paisagens múltiplas e porosas, conglomerados de máscaras, identidades, vozes, sons e corpos que se misturam na gênese de um ideal de espaço público. Na convivência plural autônoma das pessoas que desejam o encontro e imersão em um território que se (re) configura com a inserção de novos atores em cena: para além dos movimentos locais que já existiam no Baixo Centro, como o Duelo de MCs e o Nelson Bordello, um grupo de atores decide também ali habitar, criando novas conexões e ampliando a rede de artistas e produtores locais independentes que estava em consolidação na cidade.

Em 25 de outubro de 2010, o Espanca! inaugura sua sede no número 542 da Rua Aarão Reis após um intenso processo de reformas no espaço para abrigar a estrutura de ensaios e apresentações. A viabilidade financeira de manutenção permanente do projeto

⁷⁶ Referência ao espetáculo de 2010, criado em parceria entre o Grupo Espanca! e a Cia XIX de Teatro, de São Paulo, onde os artistas mineiros estiveram em residência para a construção da obra.

⁷⁷ João Perdigão nasceu em São Domingos do Prata (MG) e vive em Belo Horizonte desde 2000. Formado em Jornalismo, atua como pesquisador, escritor e arte-educador. Publicou a obra sobre o Baixo Centro, *Viaduto Santa Tereza* (2016), referencial para esta pesquisa.

⁷⁸ O Programa Miguilim funcionava no prédio do qual Sena menciona que ficava ao lado da Kombi onde se realizava o Duelo de MCs na Praça da Estação. Projeto socioeducativo implantado pela prefeitura em 1993 e já encerrado, objetivava garantir aos meninos e meninas de rua o direito à cidadania. Para tanto, buscava assegurar-lhes condições para que pudessem romper com um modo de vida baseado na rua. Neste sentido, havia uma relação importante para a presença do Duelo de MCs ali.

⁷⁹ CRJ é o Centro de Referência da Juventude, que funciona no prédio, reformado, onde existia anos atrás o Programa Miguilim. Tem em sua gênese a mesma ideia do antecessor, mas possui mais capilaridades e um foco mais centrado na formação artística e cultural dos jovens na cidade. É o primeiro aparelho público direcionado especificamente para o segmento jovem em Minas Gerais.

se concretizou quando o grupo foi contemplado pelo programa de patrocínio bianual da Petrobrás daquele ano, que propunha um formato de financiamento de médio e longo prazo de forma contínua, oportunizando o trabalho processual de coletivos e artistas em várias regiões do país. Atualmente extinto, Alexandre de Sena lembra da importância deste fomento em um momento decisivo de consolidação do Grupo Espanca!:

ALEXANDRE DE SENA: Eles decidiram fazer uma peça que se passava em dois mil e cinquenta e tantos, que é o *Marcha para Zenturo*, o Espanca! voltou dessa coprodução e eu acredito que foi nessa época que eles conseguiram o patrocínio da Petrobrás, que era um patrocínio bianual... essa foi uma onda muito legal que rolou no Brasil, muitos grupos que aprovaram esse edital conseguiram abrir sua própria sede.

Ao longo deste tempo, lá se vão oito espetáculos, recebendo as mais importantes premiações de teatro do País⁸⁰. Dentro do possível, com tamanhas transformações na cena cultural e no contexto econômico, o grupo tem se financiado de diferentes formas, através de Leis de Incentivo estaduais e municipais, patrocínios diretos, empréstimos, vaquinhas, campanhas de *crowdfunding*, dentre outras estratégias alternativas. Em um contexto atual de cortes significativos nos recursos públicos e de captação privada destinados à cultura e situando a produção do Espanca! como não comercial por escolha, a noção de sobrevivência fica clara na fala do artista:

ALEXANDRE DE SENA: O grupo sobrevive de leis de incentivo, convênios, parcerias... ano passado a gente chegou a fazer uma espécie de vaquinha... uma prática que a gente faz muito é... a gente faz um projeto e executa em várias frentes pra que a gente possa reverter o dinheiro dos cachês para o espaço... a gente paga para existir.

O fomento que atualmente sustenta a sede do grupo veio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG⁸¹, empresa pública estadual, com um empréstimo em apoio direto para o pagamento dos aluguéis até julho deste ano, além do financiamento dos atuais projetos em funcionamento no grupo. Sena indica o atual cenário do que chama de crise pós-“golpe parlamentar”⁸², com a tentativa de extinção

⁸⁰ Para pesquisar detalhadamente o histórico de peças, projetos e premiações do Grupo Espanca!, acesse o site do grupo: <http://espanca.com/>

⁸¹ O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG – propõe participar do desenvolvimento econômico, atuando como agente financeiro do Estado no apoio a projetos de investimento do setor público municipal e de empresas privadas, de todos os portes e dos mais diversos segmentos de negócios.

⁸² Para o artista, o processo de *impeachment* da então presidenta Dilma Roussef (PT) em 2016 foi um golpe de natureza parlamentar, com apoio dos congressistas da base de oposição à continuidade da gestão PT, majoritariamente eleitos. Uma das primeiras ações tomadas pelo novo governo era a supressão/extinção do Ministério da Cultura, com a justificativa de corte de gastos. Uma importante

do Ministério da Cultura, como um dos mais difíceis de manutenção vividos pelos artistas no país:

ALEXANDRE DE SENA: O Espanca! já estava há muito tempo em conversa com o BDMG, porque a gente tava pra fechar, baixar as portas ano passado... daí eu fui lá e falei: mano se vocês não ajudarem a gente, **nós vamos fechar e eu acho isso um erro pra cidade...** não quero que feche. Daí eles falaram: o que vocês tem de novo lá? Eu falei: tem o Arte no Centro, que é esse edital que a gente faz, e tem a Segunda Preta⁸³...beleza...e eles falaram: então nós bancamos uns aluguéis até julho e vocês fazem uma temporada da Segunda Preta e uma grana fica pra Segunda Preta...

A ideia de que o projeto de sede do Grupo Espanca! pertence à cidade, e não necessariamente a um grupo de artistas ou marcas patrocinadoras, estabelece uma relação de vínculo de outra ordem. Sena faz questão de destacar isso quando fala do desejo do grupo de criar “outros diálogos com a cidade”, ao explicar porque se deslocaram para o Baixo Centro, assumindo que este diálogo de oito anos com Belo Horizonte esteja maduro e ao mesmo tempo aberto para criar novas conversas e parcerias que, dentro do possível, respeitem as escolhas do grupo dentro do circuito e sistema de arte. Ao que tudo indica, trata-se de uma luta contínua para fazer (re) existir um projeto de ideais que se desvirtuam da arte comercial, na cidade que cobra as despesas para estarem ali:

ALEXANDRE DE SENA: A cultura no Brasil sobrevive mais de leis de incentivo, quando eu falo a cultura, é importante fazer um recorte que não é comercial né... existem produções tanto belo-horizontinas, mineiras, brasileiras... **que conseguem sobreviver de bilheteria ou de patrocínios diretos talvez porque elas tenham um apelo de público outro, que não nos interessa, por isso esse espaço, essa rua é ocupada por outro tipo de arte né... talvez essa arte ela ocupe muito mais esses grandes teatros do que esses espaços em que a gente está inserido.**

O que o artista chama de “outra arte”, da rua⁸⁴ que é ocupada por este “outro tipo de arte” se refere às práticas deste território e a outra forma possível de atuação no sistema de arte, contrapondo-se às premissas comerciais de fácil apelo popular. O ator assume aqui a condição de que se encontra em um território ocupado por esta arte, em parte socialmente preocupada, em parte socialmente envolvida (arte ativista)⁸⁵,

reação da classe artística em cadeia se espalhou pelo país, com ocupações dos prédios da Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) em diversas cidades do Brasil.

⁸³ Segunda Preta é o nome de uma ação atualmente permanente na programação da sede do Espanca!. Ocorrendo nas segundas-feiras do mês, abre espaço para o trabalho e pesquisas de artistas e coletivos negros de Belo Horizonte, levantando pautas para o debate étnico-racial na cidade e na arte.

⁸⁴ Referência à Rua Aarão Reis, onde a sede do grupo se encontra.

⁸⁵ No capítulo 2 desta dissertação, discuto estas distinções à luz das pesquisas da artista e curadora independente Lucy Lippard. Caso deseje, retorne às páginas 56 -57.

incorporando a ela uma identidade, indicando que existem sim no mapa da cidade lugares para o que seria um tipo de arte e outros lugares para outros tipos de arte, de natureza mais comercial ligada a marcas patrocinadoras.

3.4. Encontros mediados?

Poéticas da violência, Políticas e Cidade

O lugar antes ocupado pelo artista na modernidade se tornou plural na contemporaneidade, principalmente no contexto da produção mais autoral e independente, pois vai passar a atuar em vários lugares e etapas do sistema de arte mais diretamente, interferindo sobre os fluxos e sentidos a ponto de gerar curtos-circuitos sistêmicos, inversões e focos de resistência. Criar outros espaços de produção e consumo cultural na cidade fomenta a formação de novos e outros públicos, diversificando a cadeia produtiva, estimulando o surgimento de mais oportunidades de trabalho na cena artística.

Este artista, um ator-rede⁸⁶, age conscientemente na construção de trajetórias de maior autonomia, que lhe permitam expressar seus ideais e desejos através de sua obra, que muitas vezes não dialogam com os interesses da maioria dos patrocinadores, instituições privadas, e dos públicos que preconizam alcançar. Optar nadar contra esta corrente exige por parte destes artistas a construção de estratégias colaborativas para se fazerem mais fortes, inclusive abrindo novos canais de atuação nas esferas de poder, na tentativa de que estando por dentro delas, trabalhe-se para gerar mudanças que atendam as demandas e interesses destes grupos e coletivos, historicamente invisibilizadas. Deriva deste fato a relação que se estabelece entre os artistas e grupos/coletivos presentes no Baixo Centro com a mobilização política. Uma forma de se fazer ser visto, projetando as pautas sociais e identitárias presentes neste território para os espaços de decisão política. Alexandre de Sena ilustra como:

ALEXANDRE DE SENA: É uma linha muito tênue né, dentro da história da arte tentou-se se distanciar isso de todas as formas... toca num lugar que... tem gente que até começa a definir o que é arte, o que não é arte né... e uai... eu Alexandre, do fundo do meu coração... eu acho que não tem jeito de separar não... né... foi a forma que eu escolhi pra me expressar... **isso é um ser político falando**... não tem jeito... então atuação vai ser sei lá... com o

⁸⁶ Ator-rede é um conceito discutido ao longo do segundo capítulo desta dissertação aplicado ao contexto do lugar do artista na formação da Zona Cultural Baixo Centro.

teatro fórum⁸⁷ como fez Boal⁸⁸ a um tempo atrás, pode ser o meu caminho, minha atuação pode ser como a Ali⁸⁹ agora que está dentro da Fundação Municipal de Cultura como gerente dos teatros municipais, é um caminho... Cida Falabella⁹⁰ entregou seu corpo pra ser eleita vereadora...

Em Belo Horizonte, no contexto presente de atuação dos artistas envolvidos com a Zona Baixo Centro, as redes se fortalecem pelo encontro de visões e ideais que comungam, estabelecendo vínculos e novas residências: territórios se deslocam e se misturam. Quando questionado sobre as parcerias e diálogos que se estabelecem entre as diferentes movimentações/coletivos/grupos com o Espanca!, quando a sede do grupo se torna base de produção e canal de passagem para muitos deles, Sena fala destas parcerias que se dão na prática, na ajuda mútua daquele que também se identifica com as questões e ideias abordadas pelo projeto em si, sobrepondo-se os critérios estéticos ou de diferentes linguagens do campo da arte. O espaço do teatro também se torna o lugar da música, da dança, das artes visuais, do cinema, da fotografia: da arte, com naturalidade. Uma forma de dizer junto, e mais alto. Do planejado ao, quando necessário, improvisado, os diferentes agentes se articulam para fazer acontecer uma agenda comum auto organizada e instituída de ações sobre o território Baixo Centro, literal e simbolicamente falando. O critério, como nos fala Sena, não é de natureza curatorial/estética:

ALEXANDRE DE SENA: O critério é o envolvimento: Mc Loma⁹¹. (risos)... lá no início quando o Espanca! veio pra cá... e tinham os projetos de lei, **foram feitos os editais de ocupação**, e nesse momento surgiram os primeiros contatos... e como a gente aprovou um edital nós recebemos esse

⁸⁷ Teatro Fórum, o Teatro do Oprimido (TO), é um método teatral que reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal. Os seus principais objetivos são a democratização dos meios de produção teatral, o acesso das camadas sociais menos favorecidas e a transformação da realidade através do diálogo (tal como Paulo Freire pensou a educação) e do teatro. Ao mesmo tempo, produz uma nova técnica para a preparação do ator que tem grande alcance mundial.

⁸⁸ Augusto Boal (Rio de Janeiro RJ 1931 - idem 2009) foi um ator, teatrólogo e diretor. Pode ser considerado um dos poucos artistas de teatro nacional a escrever sobre sua prática, formulando teorias a respeito de seu trabalho, torna-se uma referência do teatro brasileiro. Principal liderança do Teatro de Arena de São Paulo nos anos 1960. Criador do teatro do oprimido, metodologia internacionalmente conhecida que alia teatro a ação social.

Para mais informações, acesse o blog oficial sobre o artista: <https://institutoaugustoboal.org/>

⁸⁹ Ali é Aline Vila Real, produtora do Grupo Espanca!.

⁹⁰ Cida Falabella é Maria Aparecida Vilhena Falabella Rocha, atriz, diretora teatral e professora, formada em História e mestre em Artes pela UFMG. Atua no campo do teatro e das lutas culturais desde 1976. No biênio 2011-2012, integrou o Conselho Municipal de Cultura. Atualmente, coordena o espaço cultural Zap 18, no Bairro Serrano, na periferia de Belo Horizonte, onde vive há mais de 30 anos. É também integrante do movimento Muitas pela Cidade que Queremos, assumindo, em 2017, seu primeiro mandato na Câmara de Belo Horizonte.

⁹¹ Mc Loma é Paloma Roberta Silva Santos (Jaboatão dos Guararapes, 2002) é uma jovem cantora e compositora brasileira, que alcançou sucesso nacional em 2018 com o hit "Envolvimento", em parceria com suas primas gêmeas idênticas Mariely Santos e Mirella Santos, conhecidas como "Gêmeas Lacração", suas dançarinas.

dinheiro e abrimos um outro edital de ocupação com muitas coisas...ai aconteceu com o Slam... enfim...com vários acontecimentos na cidade...se perduraram porque a gente muito a ver...e hoje é quem pensa a cidade do mesmo jeito que a gente...ou não...pode pensar diferente também... mas que se aproxime deste espaço...é...porque aqui é isso né...essa efervescência tanto cultural quanto política...e é bonito de ver as reuniões debaixo do viaduto...e **a gente sempre faz isso...faz pontes... assim... estica um fio... leva um ponto de energia pra lá... empresta uma cadeira... luz... usar o banheiro...**

A ideia de envolvimento mencionada pelo artista remete à arte socialmente envolvida discutida ao longo do segundo capítulo desta dissertação. Neste sentido, as conversas e parcerias se abrem a partir da convergência que existe entre os diferentes atores, mas também fala de uma relação de outro tipo, a do faça você mesmo, faça com o outro, por todos: a partilha do sensível⁹² de que nos fala Rancière. Os editais de ocupação criados pelo Espanca! demonstram um caráter inovador na forma de gestão de um aparelho cultural, que permite constantes inscrições e captações de recurso via Leis de Incentivo e que, ao mesmo tempo, abre as portas do espaço para jovens e outros artistas locais, como uma espécie de incubadora – residência de arte e cultura na cidade, gestando importantes ações culturais que hoje já caminham mais maduras, inclusive por outros territórios, como por exemplo, o Samba da Meia Noite e o Sarau poético Slam Clube da Luta.

Como um mediador no território, torna o espaço público, criando rizomas, ramificações. A partilha dos recursos materiais disponíveis na sede do grupo para a realização de outras ações, desde linhas de energia até uso do banheiro pelos profissionais, e mesmo que debaixo do viaduto⁹³, que se torna uma ponte, indicam a existência de uma experiência de produção horizontalizada e colaborativa. Isto vem permitindo maior visibilidade para movimentos que surgem periféricos ao centro da cidade, como descreve Sena ao falar sobre a ação Disputa de Passinhos:

ALEXANDRE DE SENA: A primeira vez que teve Duelo de Passinhos Disputa Nervosa da Favelinha⁹⁴ fora da Serra⁹⁵ foi aqui... é isso né... na

⁹² Referência à discussão empreendida pelo filósofo francês Jacques Rancière sobre as relações contemporâneas entre arte e política, o segundo capítulo desta dissertação se envereda por este debate.

⁹³ Viaduto Santa Tereza.

⁹⁴ Disputa Nervosa é a batalha de passinhos do Centro Cultural Lá da Favelinha. O Lá da Favelinha é um centro cultural independente localizado na Vila Novo São Lucas (Aglomerado da Serra), autogerido pela comunidade, voluntários dedicam conhecimento e equipamentos para realizações de oficinas e eventos, contando com a importante liderança do ator e produtor Kadu Dos Anjos. Hoje em dia acontecem cerca de treze oficinas semanais, e uma delas é de passinho de funk.

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse a página oficial no facebook do centro cultural: <https://www.facebook.com/oficialadafavelinha/>

⁹⁵ Serra é um bairro de classe média alta da Zona Sul de Belo Horizonte. Seu nome deriva do Córrego da Serra, com nascente no atual Parque das Mangabeiras, e atualmente canalizado. A região da Serra foi uma das portas de entrada de Belo Horizonte, a ocupação do bairro estava prevista no plano

verdade não tem uma estética, tem um sangue que pulsa. A gente vai nesse sangue. A gente vai criando essas parcerias.

Neste sangue que pulsa, como mencionado pelo artista, existe a poética que se espelha nas escolhas políticas do grupo. Pensando na construção de um projeto de arte aberto à cidade, os roteiros e textos dos espetáculos também se abrem à intervenção e ao risco, tendo as vivências comuns em uma cidade contemporânea, entre ator e público, a centralidade na dramaturgia do Espanca!:

ALEXANDRE DE SENA: Um trabalho poroso né... que deixa lacunas para o espectador criar suas imagens, para o espectador criar suas próprias fábulas, ter suas leituras, isso acaba também se transformando na história do espaço né... por isso não existe uma curadoria estética né... as pessoas que têm uma relação com a cidade, com esse espaço, elas chegam e propõem algo aqui neste espaço... existe esta abertura.

Bem como as referências apontadas como decisivas para a construção de sua estética, como a Cia de Dança Lia Rodrigues⁹⁶, da favela da Maré⁹⁷ no Rio de Janeiro, a natureza do trabalho do Espanca! está ligada às questões sociais que afetam os atores, antes de artistas, como cidadãos. Mas ao mesmo tempo assumindo que também afetam o território com a sua presença e chegada, tentando lidar com as consequências destes encontros de forma mais dialógica possível. Pautando a história de inserção da sede do grupo no território Baixo Centro, Sena reflete sobre os modos pelos quais este se relacionou com os outros agentes, instituições e forças que já se faziam ali presentes:

ALEXANDRE DE SENA: A Denise⁹⁸ hoje está morando em Dourados... ela formou no Palácio das Artes e o Espanca! dirigiu seu espetáculo de

original de Aarão Reis. O local seria destinado a chácaras, o que foi a ocupação principal até a década de 1920. Uma região de contrastes em Belo Horizonte, possui empresas de grande porte, prédios e casas de luxo, mas também faz limite com a maior favela da cidade, conhecida como Aglomerado da Serra, formada por seis comunidades. No Aglomerado da Serra encontramos uma das rádios comunitárias mais antigas do Brasil, a Rádio Favela, criada em 1981.

⁹⁶ Cia de danças Lia Rodrigues é uma companhia de dança brasileira fundada pela coreógrafa Lia Rodrigues há mais de duas décadas. Lia Rodrigues (São Paulo, 1965) está à frente da companhia de dança com um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente. Em 1983, Lia passa a morar no Rio de Janeiro, onde vive. Militante em prol de uma política cultural mais igualitária, mudou a sede da sua companhia para a comunidade Nova Holanda, integrante do Complexo da Maré, em 2007. Além de aulas para a comunidade, promove encontros sobre arte e apresenta espetáculos do repertório do grupo e de outros coletivos. Recebeu em 2017 o Prêmio Itaú Cultural 30 Anos.

⁹⁷ O Complexo da Maré é um dos maiores conjuntos de favelas do Rio de Janeiro. É onde vivem hoje 130 mil pessoas, em comunidades que se estendem entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha – duas das mais importantes vias de acesso à cidade fluminense. A localização da Maré às bordas de uma das principais avenidas da cidade não se deu por acaso, com a criação da Avenida Brasil na década de 1940, as primeiras famílias passaram a ocupar a Maré construindo suas casas. Para mais informações, acesse o site do projeto Redes da Maré em: <http://redesdamare.org.br/>

⁹⁸ Denise Lopes Leal é atriz, formada pelo CEFART- Fundação Clóvis Salgado em 2010. Teve seu espetáculo de formatura, *Cabeça é a lei de Mac*, dirigido pelo Grupo Espanca!, quando se conheceram e desde então passaram a estabelecer um trabalho de parceira. Atua no último espetáculo *PassaArão* (2017).

abertura... lá eles conheceram ela e a convidaram pra trabalhar aqui na época da reforma... então de alguma forma esse espaço tem muito dela... ela acompanhou tudo... e aí ela foi tendo uma relação com tudo, com os bares, com a cidade, com as pessoas...e foi tudo de uma forma muito natural... muito confortável... **porque não foi uma chegada imposta... né... foi uma chegada pensando em alteridade né.**

Encontra-se neste ponto da fala do ator uma questão-chave para a hipótese da presente pesquisa, a de que estes artistas atuam enquanto mediadores em campo expandido neste território, sendo corresponsáveis pela constituição desta Zona Cultural na cidade. A relação estabelecido – alteridade é um elemento central para a noção de arte pública enquanto prática social mediadora⁹⁹, sendo o artista em questão um mediador. A imposição é algo da natureza das relações historicamente estabelecidas em nível hierárquico entre Estado, poder econômico, cidade, arte e artistas, sendo os últimos sempre instituídos pelos primeiros. Quando esta cadeia passa a ser questionada ao longo do tempo, com destaque para a produção artística pós anos 1950, isso gera reflexos no lugar do artista em relação ao público e à cidade, que passa a ser entendida como um território aberto para a experimentação e investigação da arte (para além dos formatos culturais institucionais) no encontro com a realidade menos condicionada aos tradicionais parâmetros da arte moderna.

E dessa relação entre as ações artísticas neste lugar e o público, surgem muitas situações, consequências do encontro de um público diverso, com grupos em comum, com um espaço com muitas singularidades. O âmbito da fetichização do território, como o lugar do risco, da cena dita “alternativa”, proibida, imprópria, também existe dentro do imaginário de parte do público da Zona Baixo Centro. A presença de uma autocrítica e reflexão interna aos próprios movimentos, coletivos e grupos é um elemento importante para a configuração deste artista como um mediador. Já que a mediação se for desconstrutiva¹⁰⁰, só se faz através da crítica constante. Isto fica mais claro quando Sena se posiciona sobre a postura de pessoas que frequentam a região nas movimentações e apresentações:

ALEXANDRE DE SENA: Inclusive de perceber o quanto a gente também higieniza o espaço... só de estar já higieniza, um exemplo, quando tem um evento debaixo do viaduto, as pessoas **pensam pouco que elas estão**

⁹⁹ Esta perspectiva, da arte no espaço público entendida como uma prática social mediadora, é forjada e defendida pela artista e pesquisadora mineira Brígida Campbell. Professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Brígida atuou desde 2002, em parceria com o também artista Marcelo Terça Nada!, no coletivo Poro. Para conhecer mais sobre este trabalho, acesse: <http://poro.redezero.org/>

¹⁰⁰ Referência à discussão empreendida ao longo do capítulo 2 sobre os tipos de mediação existentes apontados pela pesquisadora Carmen Morsh, um deles, o desconstrutivo. Perspectiva aqui adotada como referência de análise. Caso deseje, retorne ao tópico 2.5 do Capítulo 2.

entrando na casa de outras pessoas, tem gente que dorme ali, que mora ali, que come ali, que e aí pode ser um rolê alternativo bonitinho sei lá o que... de ocupação do espaço... mas tem que lembrar que existem pessoas que estão ali...que não adianta você chegar seis da tarde e ir embora três da manhã... e pronto... a gente toma cuidado de ser essa ponte... porque a pessoa não pode... virar um safari da pop de rua... o safari da Aarão Reis.

As relações que se estabelecem pelo público, que comunga uma série de identidades e pautas, mas que inclusive divergem, em interesses e prioridades, com a Zona Baixo Centro, são múltiplas e, muitas vezes, incoerentes com o projeto político de instituição e construção deste território. Mas que vêm coexistindo, também mediadas pela intervenção dos artistas que também habitam o lugar, o que se revela na observação do ator. O artista enquanto observador crítico na experiência da qual faz parte.

De uma relação cultivada e cativada todos os dias, com base na alteridade, como menciona Sena, surge a mediação. A alteridade pressupõe o olhar para aquilo que se mostra singular e ao mesmo tempo aberto ao diverso. As conversas se dão em vários sentidos, ecoando outras narrativas, corpos e trajetórias desconhecidas e apagadas pelo tempo. Agindo como mediador, o artista na Zona Baixo Centro estimula a formação de um outro ideal de cidade, em que todos possam ter mais espaço para ter suas mensagens contadas, comunicadas pelo desejo de também falarem. Se o artista aqui age, ele é ator de uma mudança que começa internamente, e que extrapola o limite físico de seu corpo, contaminando o tecido urbano. Ao responder sobre que projeto de cidade idealizam construir, o artista fala:

ALEXANDRE DE SENA: É uma ideia de cidade que ela não tem uma única história, ela tem várias histórias, como diz a Chimamanda¹⁰¹, uma escritora africana. Nós sempre estamos acostumados a um lado da história, são sempre os leões que contam a história, leão falando no sentido dramático, e existem várias pessoas que não estão na história, mas que fazem parte dela. O meu esforço aqui é pra isso. É de entender que parte da história que eu estou. Isso é confuso também.

E neste processo, um projeto de cidade toma forma tendo na Zona Baixo Centro uma espécie de protótipo, no qual artistas reivindicam este território como lugar de expressão e de afirmação de figuras e corpos pouco ou quase nunca presentes nestas histórias oficiais da cidade. Acompanhando e participando de todo o percurso até a

¹⁰¹ Chimamanda Ngozi Adichie (Abba, 15 de setembro de 1977) é uma escritora nigeriana. Considerada uma das mais importantes jovens autoras anglófonas, vem atraindo uma nova geração de leitores de literatura africana. Realizou estudos de escrita criativa na Universidade Johns Hopkins de Baltimore, e mestrado de estudos africanos na Universidade Yale. O segundo romance, *Half of a Yellow Sun (Meio sol amarelo)*, trata do contexto da guerra de Biafra. Foi publicado em 2006, e ganhou o Orange Prize para ficção em 2007.

aprovação do decreto que institui oficialmente a zona cultural, Sena fala deste contexto como um momento de efervescência na cidade, onde muitos projetos e ações se encontram ali, gerando também conflitos que muitas vezes servem ao poder público como justificativa para intervenções que diminuíram o fluxo de pessoas diariamente na região, bem como não investir na melhoria e nos cuidados com a infraestrutura local:

ALEXANDRE DE SENA: É um espaço que recebeu muitas produções da cidade, **eu não sei se efetivamente modificou, mas talvez ele tenha compartilhado.** Por ser um espaço central, de fácil acesso pra quem consegue pegar um ônibus, porque isso já é um fator de corte, fez com que várias pessoas entrassem em contato, vários universos, tanto pro bem quanto pro mal, e isso é lindo, mas isso também é a ferramenta que o poder usa pra deixar abandonado, **porque a partir do momento que existem esses encontros, claro que vai haver conflitos... né... e quem conta a história só quer olhar para os conflitos e aí esses espaços vão ficando abandonados,** quando você tira os pontos de ônibus daqui, você não tira só os trabalhadores que chegam e vão, você tirou muita gente que frequentava esse espaço, você tirou clientes desse bar, você tirou clientes do Edifício Central você tirou a possibilidade das pessoas que vinham assistir o Duelo, pegar o ônibus e ir embora. **Com uma açõzinha você modifica todo um organismo.**

Deste encontro de diferentes universos e pessoas reside a potencialidade da Zona Baixo Centro e, ao mesmo tempo, é pano de fundo para muito dos conflitos e tensões que ali se estabelecem, mas que parece aqui, por parte destes artistas, ser compreendido como consequência natural da escolha mais plural e menos segregadora de existência na cidade que cria nichos em uma lógica de consumo exclusivista. Destes encontros, também nascem práticas de produtores e artistas locais, com diferentes bagagens, atuando em conjunto, o que na opinião de Sena, não necessariamente inovou ou modificou a cadeia produtiva de cultura na cidade, mas que “compartilhou” um modo de fazer, um ideal de trabalho e atuação: uma experiência de formação conjunta, um território de partilha, de referência, mas que recusa o lugar de centralidade absoluta neste cenário, de detentores de um saber próprio.

Neste trecho da entrevista também fica mais clara as tensões existentes nas intervenções que a prefeitura realiza no local e como estas impactam diretamente nas ações artísticas e culturais ali existentes, como a situação da mudança das linhas de ônibus mencionada por Sena: o território como um organismo vivo, de múltiplas relações que se encaixam e se desencaixam também a partir de ações da administração municipal. O desafio colocado por estes artistas ao poder público, que serve como motivação para a mobilização política, como discutido em páginas anteriores, é o de fazer-se ouvido nas instâncias administrativas, levando as pautas e demandas destes agentes para a administração pública, em uma tentativa de tornar o diálogo mais claro,

direto e consciente, onde os interesses de ambos os lados possam ser colocados em conciliação, quando debatidos de forma mais horizontalizada e não unicamente imposta, quer seja pelo Estado, quer seja pelos grupos/agentes que habitam o lugar.

Quando o lugar é habitado, pressupõe-se que há vida no território. Uma vitalidade de muitas forças e atores envolvidos, com cotidianos paralelos que mantêm um fluxo contínuo de diferentes formas de ocupação: do morador de rua que dorme debaixo do viaduto aos artistas que ali realizam suas ações no encontro com o público, do qual o próprio morador de rua também passa a fazer parte, ali se misturando com sua presença. Sobre estas vidas que existem em trânsito no território e os olhares, muitas vezes distorcidos, que se lançam sobre elas, Sena fala criticamente:

ALEXANDRE DE SENA: Hoje, por exemplo, o cara chegou aqui e falou assim: antes aqui ficava cheio, ficava lotado... eu discordo, eu não acho que tá vazio não, talvez precise de mais gente... mas o olhar das pessoas mira pra uma coisa só... hoje a menina dos olhos, a lapa belo-horizontina seja a Sapucaí¹⁰²... e pra mim escutar um comentário desse me diz muita coisa: **isso me diz de racismo estrutural, isso me diz da crueldade do capitalismo... então assim, o que é estar bem frequentado? Mal frequentado? O que é revitalizar? O que é revitalizar? Ninguém revitaliza nada não... as coisas já estão vivas né... é como a gente dialoga com elas, sabe...então esse espaço é maravilhoso, mas ele sofre muito com isso.**

De acordo com o ator, o caráter valorativo com o qual tende-se a se olhar para os lugares na cidade trazem em si uma estrutura de ideais de beleza higienistas e elitistas, que quando ausentes, dotam o território como vazio ou abandonado: morto. Neste sentido, como tal, deve passar pelas chamadas obras de revitalização, como se fosse possível conceder nova vida ou trazê-lo de volta à vida que lhe fora destinada.

O artista faz aqui uma importante crítica aos pressupostos do patrimônio material que quando unicamente considerado pelo poder público, sem dar atenção às relações não programáveis e fluidas da imaterialidade das trocas simbólicas e afetivas ali constituídas entre pessoas e o terreno, alimentam projetos que criam mais limitações do que possibilidades de permanência: mais expulsando do que atraindo. A noção do cidadão como mero usuário do espaço público é altamente colocada em questão no contexto da Zona Baixo Centro. Para Sena, a cidade está viva, os territórios estão vivos, a Zona Baixo Centro tem vida própria, como parte de um sistema maior, ou, como nas

¹⁰² A Rua Sapucaí margeia o limite do Bairro Floresta com o Centro de Belo Horizonte. Historicamente pouco ativada para movimentações culturais ou mesmo estabelecimentos comerciais, desde 2012 vem ampliando um público local que frequenta bares e restaurantes com vista panorâmica para a cidade.

palavras do ator, quando questionado sobre o que seria para ele a cidade que deseja construir:

ALEXANDRE DE SENA: A cidade pra mim é uma célula, e nós somos os componentes dessa célula, e nós podemos ser componentes cancerígenos, ou componentes que fazem essa célula sobreviver e criar tecidos, órgãos, seres humanos... a cidade pra mim ela faz parte de um corpo... e... aí é isso... é entender o que a gente traz pra esse corpo.

Como um mediador no espaço público, o artista neste contexto cria capilaridades, provocando novos encontros de territórios e de públicos, o que expande o corpo-cidade, mantendo-o vivo, com a capacidade mais produtiva do que reprodutiva dos tradicionais modos de produção, ocupação e de existência para a arte na cidade. Falando nesta capacidade produtiva, Sena destaca a mais nova ação na programação da sede do Espanca!, a Segunda Preta. Concebida por ele em conjunto com artistas negros e coletivos da cidade, que já se encontravam há tempos para debater a presença destes na cena artística de Belo Horizonte, a segunda – feira, inicialmente um buraco na agenda, se tornou dia aberto para a apresentação de cenas curtas e exercícios cênicos destes artistas, muitos deles jovens, mas também outros com trajetória consolidada, que encontram pouco ou nenhum espaço para seus trabalhos, por diferentes motivos, dentre eles o racismo estrutural presente na arte. Romper com este padrão, presente até mesmo no público até então comum ao próprio Espanca! e à cena artística em geral, faz parte do desejo do ator:

ALEXANDRE DE SENA: A gente vinha de vários encontros de jovens artistas negros e negras de Bh, em que a gente discutia as minutas da leis, propunha mudanças tanto para o estados e municípios, elas eram observadas em parte... mas na hora de analisar os projetos a gente nunca estava representado dentro nestas comissões... bem como na sociedade né... nós nunca estamos representados nas câmaras enfim... e isso foi me deixando encabulado... pensando o que eu podia fazer. E aí na época, foi janeiro do ano passado, a gente tem dois eventos grandes de teatro rolando na cidade, que é a Campanha de Popularização e o VAC, Verão Arte Contemporânea... e também por mais que eles nos recebam né... é... **costumo pensar de uma forma de dar uma tensionada no pensamento, somos cinquenta e quatro por cento da população, por quê não tem cinquenta e quatro por cento desses lugares?** tá errado...

Tendo por referência a Terça Preta¹⁰³, que ocorre em Salvador no Teatro Olodum¹⁰⁴ há mais anos, Sena começa a trabalhar em conjunto com outros artistas para

¹⁰³ É uma ação de sarau poético e encontro de teatro entre artistas e coletivos negros de Salvador, Bahia. Ocorre às terças – feiras, atualmente com menos frequência, no Bando de Teatro Olodum. Pioneiro, serviu como referência para Alexandre de Sena na concepção da Segunda Preta em Belo Horizonte.

fomentar uma ação similar na cidade e que passa a ganhar cada vez mais público e repercussão, inclusive fora de Belo Horizonte, com o surgimento da Segunda Crespa em São Paulo e a Segunda Black no Rio de Janeiro. O sentido de existência da sede do Espanca! como um canal de produção colaborativa de novas ações é mantido pelo artista, instituindo a presença de identidades neste território de forma permanente e ampliada, criando vínculos, ou raízes, como discutido por Suely Rolnik quando pensa a cartografia: “ a busca de uma identidade cultural é vontade de enraizamento” (ROLNIK, 2007, p.132).

Estes artistas desejam criar raízes fortes, que lhes permitam resistir às violências inerentes à vida na cidade-capital:

ALEXANDRE DE SENA: Quem é a Segunda Preta? Somos vinte, somos cinco, somos trinta, marca uma reunião vai trinta pessoas e a aí é difícil chegar a alguns lugares, todo mundo discute tudo, sim, realmente é, mas foi uma coisa que a gente se dispôs, e no fundo eu acredito que funciona mais assim, porque a gente vem de um processo onde as leis de incentivo de teatro já faliram, os grupos de teatro já faliram, mas não assumem, **o teatro ele não se reinventa, o teatro ele é burguês pra caralho, branco... hétero, cis, nesse sociedade patriarcal que a gente vive... a gente só reproduz... e o povo preto tá sempre carregando o sol na peneira, então é botar a gente como protagonista das coisas mesmo.**

Na violência que choca e causa impacto, está também a poética central no trabalho do grupo e dos atores parceiros neste projeto. O que chamam de poética da violência não tem uma definição precisa, é de uma presença imaterial, mas colocada em cena. A experiência de vida comunitária, do cotidiano difícil que se transpõe com a ajuda do outro, com o trabalho a muitas mãos, da prática solidária na vida comum, ganha amplidão na atuação de Sena e dos artistas atuantes na Zona Baixo Centro, que em rede se fortalecem aprofundando as raízes históricas e sociais com este território. Como nas construções improvisadas, que mesmo na escassez de recursos materiais, erguem-se:

ALEXANDRE DE SENA: Como a gente faz isso? Vamos começar numa forma de produção que seja mais próxima da nossa ancestralidade, do que nos é imposto em processos formativos... eu costumo falar que é tipo bater laje né... quando eu tava lá no Goiânia, o povo falava assim: quem quer bater laje? Opa casa de quem? bora! vamo! **batendo laje, batendo laje... e no final todo mundo come a feijoada... e assim no outro final de semana... outra laje... e aí as casas vão sendo construídas.**

¹⁰⁴ Companhia negra mais popular e de maior longevidade na história do teatro brasileiro, o Bando de Teatro Olodum surge 1990, em Salvador, a partir da parceria entre o diretor Marcio Meirelles e o Grupo Cultural Olodum. Contribui de forma relevante para a inclusão de temas sociais e políticos na cena teatral brasileira, tendo como foco principal o combate ao racismo. Para conhecer mais sobre o grupo, acesse: <http://bandodeteatrolodum.com.br/>

Como movimentos que se transformam em territórios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto objeto de pesquisa, a relação dos artistas com a Zona Baixo Centro em Belo Horizonte evidenciou importantes debates e a possibilidade de revelar, através deste panorama, o lugar do artista contemporâneo como mediador no espaço público, e como a produção artística autoral encontra formas e meios para se fazer presente na cidade, sobrevivendo.

Em torno da discussão sobre o patrimônio, passando pelas várias transformações geradas pelas obras viárias e de revitalização, o território-forma¹⁰⁵ tenta se impor e limitar o território usado¹⁰⁶, o que alimenta os conflitos e disputas nos modos e práticas de uso do espaço entre o poder público e as movimentações locais.

A pesquisa revelou também alguns elementos importantes para entender a dinâmica de formação do artista mediador no contexto da arte pública na cidade, tendo por referência a Zona Baixo Centro.

Como mediador, o artista age criando redes colaborativas. A noção do grupo e das práticas em conjunto permitem o fortalecimento de produções de caráter mais independente e menos comercial na Zona Baixo Centro que, sem grandes aportes financeiros, exige a crença em valores ligados aos ideais políticos de vida destes artistas.

A experiência de atravessar fronteiras, conhecendo novos territórios, configura o artista como um mediador. Como discutido por Alexandre de Sena, sua tentativa é a de aplicar neste território suas vivências entre diferentes realidades com as quais se encontrou ao longo da vida.

O artista medeia o espaço público porque é propositor do encontro de públicos, territórios e identidades múltiplas. Ao coativar o espaço público de forma a gerar novas relações, interrupções e experiências das pessoas com a cidade, o artista colabora para a promoção de um estado mais afetivo e subjetivo dos cidadãos com o espaço urbano.

O artista neste contexto pode ser visto como ator-rede porque age diretamente na formação de novos grupos, assumindo a ação que institui para si próprio um lugar de fala e de protagonismo.

Na formação dessas redes, o artista presencia e age na formação e deformação dos grupos em que atua, que se movem a partir de princípios, desejos e ideais que

¹⁰⁵ Conceito criado pelo geógrafo Milton Santos, discutido à luz do contexto de construção da Zona Cultural Baixo Centro ainda no primeiro capítulo desta dissertação.

¹⁰⁶ Idem.

transcendem os atores em si, assumindo conscientemente suas escolhas e posicionamentos políticos. Como destaca Sena em entrevista para a pesquisa, “é uma posição política né... toda escolha é uma escolha política, vir pra cá foi uma escolha política e permanecer aqui também é”.

O artista é mediador quando considera a alteridade, ao contrário do estabelecido, como premissa de diálogo com a cidade e o espaço público. A relação que se dá no tempo, cultivada pelo cuidado e pelo olhar ao diferente, ao invisível, torna a existência da sede do Espanca! na Zona Baixo Centro uma possibilidade de como a mediação pode contribuir para que um aparelho cultural, seja ele qual for e onde estiver, exista em conjunto com os outros agentes e forças presentes no território, estando entremeadado, envolvido, e não alheio a ele. A mediação é um modo possível de habitar o território.

O artista é mediador porque provoca o encontro de olhares distintos sobre o território, alargando os horizontes e experiências na vida urbana, formando um público. Pausas na correria da vida de trabalho e de produção capital na cidade, geram sentimentos de pertencimento e de participação sobre aquilo que se passa, como na mistura que segue as batidas do som e as rimas do Mc, a escuta das palavras significantes forma um público atuante e participador.

Como um Dj, o artista é mediador porque mixa diferentes linguagens e referências do campo da arte em movimentos, obras e ações presentes na Zona Baixo Centro. As mensagens e discursos ecoam vozes em diferentes formatos, que embasados na investigação do artista contemporâneo pós 1950, experimentam mesclar canais e linguagens múltiplas do campo da arte e da cultura urbana.

Articulando e produzindo redes colaborativas em escala local, nacional e global, o artista atua como mediador. A experiência de trabalho dos artistas na Zona Cultural Baixo Centro, como o caso da Segunda Preta no Espanca!, que se espelha em uma ação de Salvador, e passa a gerar desdobramentos em ações no Rio de Janeiro (Segunda Black) e São Paulo (Segunda Crespa), demonstra como a Zona Cultural Baixo Centro é conectada a outros lugares e práticas no país e mesmo fora dele. Assim como a vocação histórica da Praça da Estação como “porta de entrada para a cidade”, a Zona Baixo Centro abre e se abre a diferentes agentes e movimentos artísticos.

Pautando mais pela horizontalidade do que pela verticalidade das relações, o artista age como mediador. Este sentido pode ser visto na posição que o artista ocupa hoje na cadeia produtiva de cultura, assumindo lugares e etapas diferentes de criação e

produção em arte na cidade: da câmara de vereadores à venda na porta das entradas para o espetáculo, o ator age. Não é apenas uma peça no tabuleiro, procurando reivindicar modos de conversa mais próximos e igualitários.

O Baixo Centro é um território de muitas camadas e transformações, a Zona Cultural é mais uma delas. Como analisado e discutido ao longo do primeiro capítulo, a região conhecida por Baixo Centro recebe esta primeira valoração ainda na década de 1930 e de lá pra cá recebeu inúmeras intervenções do poder público e de agentes envolvidos na dicotomia: preservação do patrimônio material (revitalização) e patrimônio imaterial (modos e usos do território). Ao mesmo tempo, também recebeu diretamente obras de remodelamento urbano a partir do crescimento da própria cidade e da intensificação de suas dinâmicas de tráfego e produção. Como a porta de entrada para a cidade, ideia original no projeto da Comissão Construtora da Capital, a região da Praça da Estação no Baixo Centro teve de ser alargada. Tendo historicamente sofrido intervenções, na maioria das vezes pelo poder público, passa a partir da década de 1980, em especial no início dos anos 2000, a também se (re) inventar pela ação dos cidadãos, dentre eles os artistas locais da cena independente de Belo Horizonte.

Parte central na construção da Zona Cultural Baixo Centro tem as mãos e vozes do artista mediador. A presença cotidiana de artistas neste lugar há dez anos foi decisiva para a formação da Zona Baixo Centro, que se auto organizando por um espaço de autonomia, atuaram diretamente através de alianças políticas que fizessem defesa da preservação destas ações nesta região, reclamando outro olhar, por parte da administração pública, para com os sujeitos ali presentes, que não o do usuário depredador do patrimônio. Uma zona que se constitui a partir de muitos outros territórios da cidade, deslocados quando públicos e ações se cruzam no terreno comum: do bairro Goiânia ao bairro São Pedro, da Serra à Maré no Rio de Janeiro, de Madri, São Paulo a Rio Acima, de forma direta ou indireta, os mapas se sobrepõem em um lugar só, como uma cartografia imaginária, que se (re) inventa no tempo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACÁCIO, Bruna Raphaela R. da Silva; VIEIRA, Clarissa da Cunha. **Cultura e Revitalização Urbana: O caso do Corredor Cultural Praça da Estação**. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Administração e Políticas Públicas, Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Belo Horizonte, 2016.

ARISTÓTELES. **A Política**. São Paulo: Martin Claret, 2010.

_____. **Arte poética**. São Paulo: Edipro, 2001.

ARBORIO, Anne-Marie; FOURNIER, Pierre. **A pesquisa e os seus métodos: visualização ao vivo**. In: Networks, Volume 17, No. 95. Ciência, pacientes e espaço público. p. 303, 1999.

ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE. **História dos Bairros de Belo Horizonte**. Caderno Regional Nordeste. APCBH, Belo Horizonte, 2008.

ARROYO, Michele Abreu. **Reabilitação Urbana Integrada e a Centralidade da Praça da Estação**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 11, 2003, Campinas, SP. Cidades: transformações, governança pública e participação da sociedade / 4ª seção: Políticas Públicas II – Avaliando experiências. Disponível em: <http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=107&Itemid=170> Acesso em: 25 mar. 2016.

BARRETO, Abílio. **Belo Horizonte - Memória Histórica e Descritiva. História antiga e história média**. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995.

BELO HORIZONTE (MG). **Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizonte**. Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <portalpbh.pbh.gov.br>. Acesso em 16 jul. 2017.

_____. Decreto nº 15.587, de 09 de junho de 2014. **Institui a Zona Cultural Praça da Estação**. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, ano XX, n. 4574, 10 junho de 2014. Disponível em: <<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1123021>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

BERQUÓ, Paula Bruzzi. **A Ocupação e a produção de espaços biopotentes em Belo Horizonte: entre rastros e emergências**. 2015. 509f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte. Disponível em: <<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MMMD-A86NQT>> Acesso em: 15 out. 2017.

BONDÍA, Jorge Larrosa. **Notas sobre a experiência e o saber de experiência**. Tradução João Wanderley Geraldi. In: Revista Brasileira de Educação. Número 19, abril 2002, São Paulo: Universidade de Campinas.

BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain. **O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público**. Tradução Guilherme João de Freitas Teixeira. 2ª Ed. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Porto Alegre: Zouk, 2007.

BRENSON, Michael. **Perspectivas da Arte Pública**. In: Arte Pública: Seminários. São Paulo: Sesc, 1998. 321p.

_____. **As virtudes da Arte Pública**. In: Arte Pública: Seminários. São Paulo: Sesc, 1998. 321p.

CAMPOS, Freitas João Paulo de. **O poder da arte: novas insurgências estético-políticas em Belo Horizonte**. In: Novos Debates: Fórum de Debates em Antropologia / Associação Brasileira de Antropologia. Vol.2, n.1, janeiro 2015. Brasília: Associação Brasileira de Antropologia, 2015.

CAMPBELL, Brígida. **Arte para uma cidade sensível**. São Paulo: Invisíveis produções, 2015.

CANCLINI, Néstor García. **Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade**. Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: EDUSP, p.283-350, 1997.

CARDOSO, B. José Ricardo. **O Corredor Cultural como Espaço propulsor da revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro no período da redemocratização**. In: Confluências - Revista Interdisciplinar de Sociologia e Direito - PPGSD-UFF-RJ, 2005.

CARSALADE, Flávio de Lemos. **Estação em movimento: a história da Praça da Estação**. Belo Horizonte: Elos Produção Criativa, 2016. 176p.

CASTELLS, Manuel. **Redes de Indignação e esperança**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2013.

CERTEAU, Michel de. **A Invenção do Cotidiano**. Vol. I e II. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2000 e 2003.

COCCHIARALE, Fernando. **Entre o olho e o espírito: Lygia Pape e a renovação da arte brasileira**. Ed. Mimeses Internacional, 1994.

SCIENCE, Chico. **A Cidade**. Da Lama ao Caos, 1994.

DEBORD, Guy. **A Sociedade do Espetáculo**. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, 1997.

FUREGATTI, Sylvia. **Persona, tempo presente e espacialidade na produção artística de Kaprow, Abramovic e Beuys**. Anais 25º Encontro da Anpap. Arte: seus espaços e/em tempo. Porto Alegre, 2016.

_____. **Contribuições de Joseph Beuys para a base formativa da arte pública atual**. Anais 22º Encontro Anpap. Rio de Janeiro, 2012.

GIFFONI, Iomara Albuquerque. **Belo Horizonte: da cidade planejada ao planejamento da cidade. Turismo na Praça da Estação**. 2010. 143f. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Vale do Itajaí, Programa de Mestrado Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria, Balneário Camboriú. Disponível em: <<http://siaibib01.univali.br/pdf/Iomara%20Albuquerque%20Giffoni.pdf>>. Acesso em: 16 dez. 2017.

HARVEY, David. **O direito à cidade**. Traduzido do original em inglês “The right to the city”, por Jair Pinheiro, professor da FFC/UNESP/ Marília. Esta versão foi cotejada com a publicada na New Left Review, n. 53, 2008.

HISSA, Cassio Eduardo Viana. **Ambiente e Vida na Cidade**. In: BRANDÃO, Carlos Antônio (org). A cidade das cidades. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.

HUBERMAN, Didi. **Diante da imagem: Questão colocada aos fins de uma história da arte**. Trad. Paulo Neves. 1ª Ed. São Paulo: Editora 34, 2013.

JAYME, G. Juliana; TREVISAN, Eveline. **Intervenções urbanas, usos e ocupações de espaços na região central de Belo Horizonte**. In: Revista Civitas - Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 359-377, maio-ago. 2012.

KAPROW, Allan. **The blurring of art and life**. Berkeley: Univ. of California Press, 1993.

LAHIRE, Bernard. **A cultura dos indivíduos**. Tradução Fátima Murad. – Porto Alegre: Artmed, 2006.

LATOURETTE, Bruno. **Reagregando o Social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede**. Trad. Gilson César Cardoso de Sousa. Salvador/Bauru: Edufba/Edusc, 2012.

LEFEBVRE, Henri. **A Produção do Espaço. Capítulo II: O espaço social**. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do original: La production de l’espace. 4eéd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: início - fev.2006.

LIMA, Carlos Henrique de. **As ruas para dançar: O Baixo Centro e a ação crítica no espaço público**. In: III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva. São Paulo, 2014.

LIPPARD, Lucy. “**Trojan Horses: Activist Art and Power**”, in WALLIS, Brian (ed.). Art After Modernism: Rethinking Representation. Boston: New Museum of Contemporary Art, 1984.

MAGNAVITA, Romano Pasqualino. **Economia criativa de resistência: cultura e cidade – subjetividade e micropolítica/Paradigma ético/estético**. In: Cadernos PPG-AU/FAUFBA / Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. - Ano 10, número 1, (2011) - Thais Portela, Fernando Ferraz, Paola B. Jacques (Org.). - Salvador: PPG-AU/FAUFBA, 2011.

MESQUITA, André de. **Insurgências poéticas: ação ativista e ação coletiva (1990-2000)**. 2008. 428f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em História, São Paulo. Disponível em <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-03122008-163436/pt-br.php>> Acesso em: 18 ago. 2017.

MIRANDA, André de Sousa. **A gênese da preservação do patrimônio municipal de Belo Horizonte: movimentos sociais e a defesa da Praça da Estação**. 2007. 241f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte. Disponível em

<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/RAAO7DZN3Q/disserta_o_de_andr_de_sousa_miranda.pdf?sequence=1> Acesso em: 14 set. 2017.

MORAIS, Frederico. **Do Corpo à Terra - Um Marco Radical na Arte Brasileira**, 1998.

MÖRSCH, Carmen. **At a Crossroads of Four Discourses – documenta 12 Gallery Education in between Affirmation, Reproduction, Deconstruction, and Transformation**. In: MÖRSCH, Carmen (Org.). Vol. 2. documenta 12 education II. between Criticam Practice and Visitor Services Results of a Research Project. Institute of Arte Education /Diaphanes, Zurich, Berlin, 2009, pp. 9-31 (N. da T.).

NÓR, Soraya. **O lugar como imaterialidade da paisagem cultural**. In: Paisagem e Ambiente: Ensaios - N. 32 – São Paulo - P. 119 - 128 – 2013.

O'DOERTHY, Brian. **No interior do Cubo Branco: A ideologia do espaço da arte**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2002.

OITICICA, Hélio. **A descoberta do Brasil**. Programa Hélio Oiticica. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Projeto HO, 2002.

_____. **A busca do suprasensorial**. Programa Hélio Oiticica. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Projeto HO, 2002.

PEIXOTO, Nelson Brissac. **Mapear novos territórios**. In: Sentidos e arte contemporânea / [Org] Fernando Pessoa e Katia Canton. Rio de Janeiro: Associação Museu Ferroviário Vale do Rio Doce, 2007.

_____. **Arte e Cidade**. In: Arte Pública: Seminários. São Paulo: Sesc, 1998. 321p.

PERDIGÃO, João. **Viaduto Santa Tereza**. Coleção BH A Cidade de cada um. Belo Horizonte: Ed. Conceito Editorial, 2016. 122p.

PERCIVAL, Sandra Anne. **Geografias de Tempo e Lugar**. In: Arte Pública: Seminários. São Paulo: Sesc, 1998. 321p.

RANCIÈRE, Jacques. **Estética como Política**. In: Revista Devires UFMG, Belo Horizonte, V. 7, N. 2, P. 14-36, Jul/Dez 2010.

REBORATTI, Carlos E. **Una cuestión de escala: sociedade, ambiente, tiempo e territorio**. Sociologias, 3/5. UFRS, 2001.

RENA, Natacha. **Arte, espaço e biopolítica**. In: Arte e Espaço: uma situação política no século XXI / Natacha Rena, Bruno Oliveira e Maria Helena Cunha. Orgs – Belo Horizonte, DUO Editorial, 2015.

REY, Sandra. **Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais**. In BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (Org.) O meio como ponto zero : metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: E. Universidade/UFRGS, 2002. p.123-140.

RIBEIRO, Martha. **Teatro contemporâneo brasileiro: a narrativa como estratégia ao real: Batistério e O pão e a pedra**. In: O eixo e a roda, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 85-102, 2017.

RIVERO, Elena Lucía. **Um espaço, várias praças. Conflitos e disputas em torno da Praça da Estação**. 2015. 190 f. (Dissertação) Mestrado – Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Belo Horizonte. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MMMD-A8RGXL>

ROLNIK, Suely. **Cartografia Sentimental: transformações Contemporâneas do Desejo**. Porto Alegre: Sulina; Editora UFRGS, 2007.

SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção**. Ed. 2ª reimpressão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SANTOS, Rosana Aparecida Martins. **“O estilo que ninguém segura” Mano é mano! Boy é Boy! Boy é Mano? Mano é Mano? Reflexão crítica sobre os processos de sociabilidade entre o público juvenil na cidade de São Paulo na identificação com a musicalidade do Rap nacional**. 2002. 249f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação, São Paulo. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27134/tde-10102006-170247/pt-br.php> . Acesso em: 16 dez, 2017.

SECRETARIA Municipal de Desenvolvimento/Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano. **Plano Urbanístico: Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I - Leste-Oeste / Vale do Arrudas**. Outubro, 2013.

SEGATA, Jean. **Leituras críticas de Reagregando o Social: uma introdução à Teoria do Ator-Rede**. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8034.2012v14n1-2p23>. Acesso em: 12 set.2017

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

VILELA, Nice Marçal. **Hipercentro de Belo Horizonte: movimentos e transformações espaciais recentes**. 2006. 170f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-graduação em Geografia, Belo Horizonte. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MPBB-6XRKL9>>. Acesso em: 09 dez. 2017.

Apêndice 1

~~Texto — Mapa: Por onde acontece a mediação~~

Indicações e modo proposto de uso:

1 – Leia este texto como se estivesse olhando em movimento para aquele anúncio/propaganda das cartomantes em postes ou faixas, que diz: Trago seu amor de volta. Uma passagem meio rápida, como se não desse tempo de anotar o telefone ou mesmo de pensar se realmente você desejaria contratar o serviço para trazer seu amor de volta, ou se desejaria ter seu amor de volta.

2- A coerência científico-teórica aqui é testada. Uma brincadeira, apenas e muito.

3- O texto descreve os caminhos possíveis pelos quais, para o mediador que lhes escreve, a mediação atravessa, penetra, existe neste e também em outros contextos.

4- Tentou-se não criar hierarquias nesta narrativa: pessoas, as ruas, bares, viadutos, praças, bebidas, sons, a arte, comidas, os cheiros, alguns desejos, informações, uma visão de satélite, instituições, comércios e sensações, tudo tem um lugar pra si nesta negociação.

5- Observe o mapa que acompanha este texto que você vai ler e se desejar, saiba que pode recortar as palavras, frases e expressões contidas nele. Pode esvaziar o texto. E pode preenchê-lo com outros termos e signos naquele vazio se quiser, talvez o vazio te incomode, talvez não. Talvez o que você ache vazio, na verdade não está tão vazio assim.

6- Se assim quiser, saiba que pode inserir, intervir, colar, pregar (todo ou a parte), sob o mapa, aquilo que deslocou do texto. Como indicações traduzidas. Como sinais da presença [do rastro] do seu olhar sob o território mapeado: sua cartografia.

Foto 3x4... [Foto na hora... Foto 3x4]!... Foto na hora... [andei e dei a volta no] quarteirão [e nada. Avalio ouro... Perdeu o ônibus, passou... Olha lá... Avalio ouro...] A mediação [é

uma posição. Uma posição relativa. Dentista!... Clara, firme e relativa. E como tal, quando muda de referente, tem sua localização transformada. A mediação assume posição relativa e isso lhe permite deslocar-se rapidamente por muitos lugares e caminhos. A mediação é móvel, não imóvel. Sobe a Amazonas até a Praça Sete, depois entra direto à direita. À direita? Direita e depois esquerda direto... Pelo fato da mediação ser móvel, ela mobiliza. Ao se propagar, a mediação toca em afetos, sentimentos, ideias, perspectivas distintas, carregando tudo consigo, nada fica para trás. 2,00 reais quatro músicas. Vai por? Deixa eu ver se eu tenho trocado, tem aí não? Tem paiol aí? Picado? Haa bota lá... O mediador é todo aquele se propõe à mediação de forma consciente? O mediador mixa e cria. Nem todo mundo gosta de todas as músicas na mesma intensidade, mas no conjunto dá pra dançar nessa festa. A mediação é um acontecimento, se parecer uma boa festa melhor ainda. A forma consciente da mediação é um processo de construção complexo. A mediação é um sentimento?. A mediação precisa partir de um desejo latente de comunicar algo a alguém. Um desejo verdadeiro. A palavra sem crença é mais frágil. A imagem vem em caixas escrito frágil. Vai precisar de uns três pra carregar. Segura atrás e eu vou na frente. Esse trem vai cair! Vai não sô. Para um pouco. Passa o fio e liga lá dentro. Não tem energia debaixo do Viaduto? Unidade comum da precariedade. Ágora. 3 pastéis 1 refresco 5,00. Só tem queijo e carne. Carne tá saindo? PassaAarão. Ficar na praça mesmo. Só tem sombra debaixo daquela árvore. Mas é praia. Mas sombra também ajuda. O mexido do Mineirim III. O sexo no prostíbulo?. O teatro no prostíbulo?. O teatro na rua. A cena na rua. Compra e recepção de obras roubadas. A mediação se apropria. O mediador é como um motor: converte o que recebe em outra coisa. Tomar uma no Rei do Pastel. Tomar uma na esquina. Não tem banheiro, faz na rua. Espera pra chegar em casa. Eles não tem casa, você tem casa. A rua fede a muita coisa. Remediar é melhor. Invisibilizar também. Chamar o olhar pode incomodar. No vazio escuro na cidade eu uso o banheiro. O mediador incomoda, porque provoca o olhar para o que julga importante. Começa que hora no 104? O importante para você pode não ser para mim. A mediação existe na travessia? Ela atravessa. Tá tendo aquela exposição no Centro Cultural. É um risco, a mediação. Sentar na praça e observar os transeuntes. Dormir na praça, no banco. A vista no pôr do sol. Agora não tem mais volta. Doce ou salgada? Pode misturar. Para no viaduto pra ver a vista. A vista pode ser bonita. A vista pode ser feia. E está tudo bem.

